

BERICHT

Studieren in Österreich

Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken,
Zukunft gestalten

Ergebnisse der Arbeitsgruppe Studieren in Österreich

3. Juni 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20307901

Abstract

Der Bericht „Studieren in Österreich – Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken, Zukunft gestalten“ analysiert auf evidenzbasierter Grundlage die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium, diskutiert Faktoren zur Sicherung sozialer Durchlässigkeit im Hochschulsystem und ordnet ein, welche strukturellen Voraussetzungen dabei eine zentrale Rolle spielen. Als Leitplanken für wirksame Veränderungen werden im Bericht die richtige Studienwahl, Planbarkeit im Studium, Leistbarkeit und Attraktivität eines Studiums sowie die Entwicklung des Hochschulraums beleuchtet. Ausgangspunkt der Initiative ist die Annahme, dass Chancengerechtigkeit und Studieneffizienz einander wechselseitig stärken. Zentrale Befunde weisen jedoch auf niedrige Abschlussquoten, eine geringe soziale Durchmischung sowie lange Studiendauern und hohe Abbruchraten hin, insbesondere an Universitäten. Als Ursachen werden u. a. strukturelle Rahmenbedingungen identifiziert, etwa unzureichende Beratungsangebote und Betreuungsrelationen sowie finanziellen Belastungen, vor allem in späteren Studienphasen. Darauf aufbauend formuliert der Bericht konkrete Handlungsempfehlungen und -optionen mit dem Ziel, die Beratungsstrukturen bereits vor der Studienwahl zu verbessern, die Planbarkeit der Studienzeit und die Verbindlichkeit eines Hochschulstudiums zu erhöhen, die Leistbarkeit chancengerecht sicherzustellen und den Hochschulraum bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.

Executive Summary

Das Projekt „Studieren in Österreich – Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken, Zukunft gestalten“ wurde vor dem Hintergrund der FORWIT-Empfehlung (September 2024) initiiert, die Regelstudiendauer als Normalfall im österreichischen Hochschulsystem zu etablieren. Im Zentrum steht die leitende Annahme, dass Chancengerechtigkeit und Studieneffizienz keine konkurrierenden Ziele darstellen, sondern sich unter geeigneten Rahmenbedingungen wechselseitig verstärken.

Ziel des Berichts ist es, evidenzbasiert darzulegen, unter welchen Bedingungen mehr Studierende ihr Studium erfolgreich, zeitgerecht und chancengerecht abschließen können – mit Fokus auf Universitäten und Fachhochschulen – und hierfür konkrete Handlungsoptionen vorzuschlagen, die in die Hochschulstrategie 2040 einfließen können.

Die zentralen Befunde (Kapitel 2) zeigen einen dringenden Handlungsbedarf in zwei eng miteinander verknüpften Problemkomplexen: (i) niedrige Absolvent:innenzahlen bei zugleich geringer sozialer Durchlässigkeit sowie (ii) Ineffizienzen im Studienverlauf (lange Studiendauern, hohe Abbruch- und Unterbrechungsquoten), insbesondere im universitären Sektor. Diese Defizite wirken nicht nur auf individuelle Bildungsbiografien, sondern auch auf Innovationsfähigkeit, Flexibilität am Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Kohäsion und demokratische Resilienz.

Der erste Befundkomplex stellt fest: **Anzahl und soziale Durchmischung der österreichischen Hochschulabsolvent:innen sind im internationalen Vergleich niedrig.** Trotz einer langfristigen Expansion des Hochschulzugangs bleiben Abschlussquoten (insb. ISCED 6–8) und soziale Durchmischung im internationalen Vergleich hinter führenden Innovationsnationen zurück. Besonders gravierend ist die Persistenz der Bildungsvererbung: Der tertiäre Bildungserfolg ist in hohem Maß durch die Bildungsherkunft geprägt; Studierende aus Haushalten ohne Matura sind beim Zugang und noch stärker beim Abschluss unterrepräsentiert. Die damit verbundene Selektivität verstetigt sich über die Zeit, wodurch die Bildungsexpansion nicht in gleichem Ausmaß zu einer breiteren sozialen Mobilität in der tertiären Bildung führt.

Davon werden zwei zentrale Auswirkungen abgeleitet: **(1) Vernachlässigung von Talenten durch mangelnde Chancengleichheit in der tertiären Berufsausbildung.** Wenn tertiäre Bildungswege strukturell früh und sozial ungleich zugänglich sind, bleiben Potenziale – insbesondere von sozioökonomisch weniger privilegierten Personen – systematisch unerschlossen. Talente werden verloren, was mittel- bis langfristig den Pool tertiär qualifizierter und lebenslang lernbereiter Personen in zukunftsrelevanten Feldern reduziert sowie die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit schwächt. **(2) Soziale Segregation und demokratiepolitische Implikationen der Bildungsstruktur.** Geringe Bildungsmobilität begünstigt eine Reproduktion sozialer „Bildungsklassen“. Tertiäre Bildung ist nicht nur vorteilhaft für ökonomische Renditen, sondern stärkt auch zivilgesellschaftliches Engagement, demokratische Partizipation und gesellschaftliche Problemlösungskompetenz; folglich erhöhen Defizite in der Bildungsdurchlässigkeit Risiken für demokratische Entwicklungsprozesse.

Der zweite Befundkomplex hält fest: **Die durchschnittliche Studiendauer, die Nebenerwerbstätigkeit und die Studienabbruchsraten sind – vor allem an den Universitäten – im**

internationalen Vergleich hoch. In Österreich werden – vor allem an Universitäten – überdurchschnittlich lange Studiendauern und hohe Abbruch-/Unterbrechungsraten verzeichnet. Als zentraler Treiber gilt die hohe notwendige Erwerbstätigkeit während des Studiums, die mit Studienverzögerungen und erhöhtem Abbruchrisiko korreliert. Gleichzeitig legen internationale Vergleiche nahe, dass Erwerbstätigkeit allein den Rückstand nicht vollständig erklärt; vielmehr deuten die Befunde auf strukturelle Faktoren hin, wie Studienorganisation, Betreuungsrelationen, curriculare Studierbarkeit, Prüfungs- und Organisationslogiken.

Zentrale Auswirkungen davon sind: **(1) Steuerungsdefizite im Hochschulsystem bewirken lange Studiendauern und hohe Abbruchraten.** Steuerungsdefizite und mangelnde Ressourcen im System bedingen lange Verweildauern und binden Lehr-, Infrastruktur- und Verwaltungsressourcen, verschlechtern Betreuungsrelationen und erschweren strategische Weiterentwicklungen in Lehre (z. B. neue Formate, Kompetenzorientierung, Digitalisierung/KI). **(2) Volkswirtschaftliche Effekte durch den späteren Berufseintritt akademisch ausgebildeter Fachkräfte.** Verzögerte Abschlüsse verschieben den Markteintritt nach hinten, verkürzen die aktive Erwerbsphase tertiär Qualifizierter und reduzieren potenziell günstige fiskalische und produktivitätsbezogene Effekte. Hohe Abbruchquoten bedeuten zudem hohen Mitteleinsatz ohne proportionalen Bildungsoutput und erhöhen somit die volkswirtschaftlichen Opportunitätskosten. **Diese Unwägbarkeiten in der Studiendauer und der Erfolgsrate erhöhen zudem die Hürde für Kinder von Nichtakademiker:innen, ein Studium zu beginnen.**

Die Handlungsempfehlungen (Kapitel 3) stützen sich auf Beiträge der Arbeitsgruppenmitglieder sowie eingeladener Expert:innen (s. u.) und folgen einem systemischen Ansatz, der strukturelle Rahmenbedingungen, institutionelle Steuerungslogiken und individuelle Studienrealitäten zusammendenkt. Der Bericht strukturiert die Empfehlungen entlang von vier Leitpostulaten: **(1) Richtige Studienwahl, (2) Planbarkeit im Studium, (3) Leistbarkeit und Attraktivität, (4) Wachstumspfad für den Fachhochschulsektor.**

Im **Themenfeld Studienwahl** wird die Entscheidung für ein Studium als langfristiger Prozess verstanden, der deutlich vor dem Hochschulzugang beginnt und mehrere Phasen durchläuft. Der Bericht gliedert die Handlungsoptionen entlang der Phasen Sekundarstufe, Übergang Schule – Hochschule, Studienzugang und Studieneingangs- und Orientierungsphase. Zentral wird eine verbindliche, kontinuierliche Bildungs- und Berufsorientierung ab der Sekundarstufe I empfohlen, gestützt durch mehr Ressourcen, Professionalisierung und skalierbare Instrumente (z. B. digitale Toolbox, Online-Self-Assessments, „Bildungsberatungspass“). Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Übergang Schule–Hochschule setzen auf dieser Beratung auf und fokussieren auf eine Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung Studierender, indem ein klares Erwartungsmanagement zu Anforderungen und Lernkulturen betont wird – an Universitäten vs. den Fachhochschulen – unterstützt durch den Ausbau von Brückenangeboten sowie digitalen, niedrighwelligen Informations- und Beratungstools. Dies soll die Orientierung erleichtern und frühe Studienabbrüche und häufige Studienwechsel vermeiden.

Zur Verbesserung eines durchlässigen Studienzugangs werden Modernisierungsschritte diskutiert, die alternative Wege zur Studierfähigkeit eröffnen können, ohne den offenen Zugang als Prinzip vorschnell durch selektive Mechanismen zu ersetzen; zugleich wird ein verpflichtendes Monitoring von Zugangsregelungen empfohlen, um unbeabsichtigte Selektions-

oder Belastungseffekte frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist dazu festzuhalten, dass die Rahmenbedingungen für den Studienzugang keine unerwünschte Selektivität erzeugen, sondern helfen diese zu vermeiden. Neben unerwünschten sozioökonomischen Effekten bildet auch die Reduktion des Gendergaps ein Aufgabenfeld, das die hochschulische Kulturentwicklung adressiert (gendersensible Lehre, Mentoring/Role Models, Vereinbarkeit).

Das **Themenfeld Planbarkeit im Studium** adressiert die strukturellen Ursachen langer Studiendauern und verbindet organisatorische Reformen mit einer Kultur der Verbindlichkeit. Eine moderne Studienorganisation soll das „strukturelle Rückgrat“ für akademischen Erfolg bilden. Evidenzbasierte Curricula-Anpassungen, eine idealtypische Studienverlaufsempfehlung, intensivere Betreuungs- und Mentoringangebote sowie eine systematische Überprüfung der „ECTS-Wahrheit“ (Workload-Kohärenz) sollen Studierbarkeit erhöhen und Drop-outs senken. Damit verbunden wird die verpflichtende Nutzung von Lehrveranstaltungsevaluationen und Workload-Erhebungen für Curriculumsentwicklung sowie eine stärkere didaktische Qualifizierung von Lehrenden als Bestandteil akademischer Personalentwicklung. Angesichts veränderter Lebens- und Arbeitsmodelle wird zudem die Entwicklung funktionaler Teilzeit- und asynchroner Studienmodelle als wichtiger Baustein diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt betrifft den raschen Wandel durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: Es scheint evident, dass Hochschulen hierfür professionellen didaktischen Support und mehr Ressourcen bereitstellen sollen sowie einen fairen Zugang zu hochwertigen KI-Tools sicherstellen, um neue sozioökonomische Barrieren zu vermeiden. **Verbindlichkeit der Studierenden**, ein Studium ernsthaft zu betreiben, sollte vor allem über positive Anreize und unterstützende Strukturen gestärkt werden. Parallel dazu wird vorgeschlagen, das Studienrecht zwar „so flexibel wie möglich, aber auch so stringent wie notwendig“ zu gestalten. Eine Möglichkeit könnte in der rechtlichen Unterscheidung zwischen Voll- und Teilzeitstudierenden bestehen.

Im **Themenfeld Leistbarkeit und Attraktivität** wird die Studienfinanzierung als zentrale Stellenschraube für soziale Durchlässigkeit und effiziente Studienverläufe diskutiert. Ohne ausreichende finanzielle Absicherung bleiben Hochschulzugang und -abschluss stark vom Elterneinkommen abhängig. Der damit verbundene erhöhte Erwerbszwang verzögert den Studienfortschritt und -abschluss. Das österreichische Studienbeihilfensystem ist grundsätzlich sozial ausgerichtet, jedoch in der Reichweite begrenzt. Zur Erweiterung des Instrumentariums werden internationale Modelle als Vergleich herangezogen und daraus mögliche Module abgeleitet. Als Handlungsoptionen werden insbesondere die dynamischere Anpassung von Einkommensgrenzen (Indexierung), modulare Leistungsprämien und Abschlussboni, der Ausbau leistungsorientierter Förderungen, ein staatlich garantiertes Studiendarlehen als Hybridkomponente, kooperative Stipendienmodelle sowie gezielte Abschluss- und Wohnkostenförderungen diskutiert.

Ein wichtiges Politikfeld in diesem Kontext stellt die **Internationalisierung als Standort- und Wettbewerbsfaktor** dar. Eine zukunftsorientierte Strategie muss dabei über akademische Mobilität hinausgehen und Rekrutierung, Integration und Bindung internationaler Talente unterstützen. Ohne systematisch abgestimmte Rahmenbedingungen für Studierende – insbesondere aus Drittstaaten – bei Zulassung, Studiengebühren, Aufenthaltsrecht und

Arbeitsmarktzugang, werden die Kosten der Ausbildung realisiert, ohne die damit verbundenen Potenziale für Wissenschaft und Wirtschaft in und für Österreich zu nutzen.

Als systemischer Hebel zur Erhöhung der Abschlussquoten wird ein engagierter **Wachstums-
pfad für den Fachhochschulsektor** vorgeschlagen. Ein evidenzbasierter Ausbau der FH-Kapazitäten kann den universitären Sektor entlasten, sofern die Profile beider Hochschultypen klar unterschieden bleiben und freiwerdende Ressourcen an Universitäten gezielt in Qualitätsverbesserungen – insbesondere Betreuungsdichte – investiert werden. Der Ausbau soll an Transformationsbedarfen (z. B. MINT, Umwelt- und Energietechnologien, Gesundheit/Soziales) ausgerichtet werden, durch Qualitätssicherung (Stammpersonal, Valorisierung, Mentoring/Coaching) abgesichert und durch zielgerichtete Steuerungsangebote (z. B. gemeinsames Eingangsjahr in ausgewählten Fachbereichen) ergänzt werden.

FORWIT-Arbeitsgruppe „Studieren in Österreich“

Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Projekts „Studieren in Österreich“. Ihr engagierter Einsatz und ihr tiefgreifendes Fachwissen waren maßgeblich für den Erfolg dieser Arbeit. Ohne den Beitrag jedes und jeder Einzelnen wäre das Projekt in diesem Umfang und in dieser Qualität nicht möglich gewesen. Ebenso herzlich danke ich allen Expert:innen, die uns in spezifischen Fragestellungen mit wertvollen Impulsen unterstützt haben. Im Namen des FORWIT danke ich Ihnen allen für die hervorragende und konstruktive Zusammenarbeit.“

Mitglieder der Arbeitsgruppe:

Prof. DI Thomas A. Henzinger, PhD (Vorsitzender FORWIT)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Jörg Flecker (Ratsmitglied FORWIT)
Univ.-Prof.ⁱⁿ DIⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Sabine Seidler (ehem. Rektorin Technische Universität Wien)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Oliver Vitouch (ehem. Rektor Universität Klagenfurt),
Prof.ⁱⁿ (FH) Mag.^a Eva Werner (Präsidentin AQ Austria, ehem. Rektorin IMC FH Krems)
SC Mag. Elmar Pichl (BMBWF/Sektion Hochschulen)

Fachexpert:innen

Assoz. Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Claudia M. Angele (Universität Wien, stv. Leitung Zentrum für Lehrer:innenbildung)
Univ.-Prof. Dr. Martin Halla (Wirtschaftsuniversität Wien, Department für Volkswirtschaft)
Univ.-Prof. Dr. Martin Hopf (Universität Wien, stv. Leitung Zentrum für Lehrer:innenbildung)
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Huemer (Technische Universität Wien/Studiendekan für Informatik)
Dr. Lukas Mitterauer-Koch (Universität Wien, Qualitätssicherung, stv. Leiter)
Mag.^a Elvira Mutschmann-Sanchez (BMBWF/ Leiterin Abt. IV/12 – Studienbeihilfen)
Univ.-Prof. Mag. Dr.iur. Klaus Poier (Universität Graz, Studiendekan für Rechtswissenschaften)
Univ.-Prof. Dr. Martin Rothgangel (Universität Wien, Leitung Zentrum für Lehrer:innenbildung)
Univ.-Prof. Dr. Rupert Sausgruber (Wirtschaftsuniversität Wien, Rektor)
Mag. Martin Unger (IHS/Leiter Forschungsgruppe für Hochschulen)
Mag.^a Ingrid Wadsack-Köchel (BMBWF/Leiterin Abt. IV/9 – Studienrecht)
Univ.-Prof.ⁱⁿ Mag.^a Dr.ⁱⁿ Ulrike Zartler (Universität Wien/Studienprogrammleiterin Soziologie)

Bericht und Projektleitung

Dr. Anton Graschopf (FORWIT, Senior Adviser)

Inhalt

Studieren in Österreich Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken, Zukunft gestalten 1	
Abstract.....	1
Executive Summary	2
FORWIT-Arbeitsgruppe „Studieren in Österreich“	6
Kapitel 1: Ausgangslage, Problemstellungen und Projektrahmen	10
Projektumfang	13
Kapitel 2: Zentrale Befunde zum österreichischen Hochschulsystem und deren Auswirkungen.....	14
Status quo/Befund (1).....	15
1. Die Anzahl und soziale Durchmischung der österreichischen Hochschulabsolvent:innen sind im internationalen Vergleich niedrig.....	15
Auswirkungen	16
1.1. Vernachlässigung von Talenten durch mangelnde Chancengleichheit in der tertiären Berufsausbildung.....	16
1.2. Soziale Segregation und demokratiepolitische Implikationen der Bildungsstruktur	17
Status quo /Befund (2).....	20
2. Die durchschnittliche Studiendauer, die Nebenerwerbstätigkeit, und die Studienabbruchrate sind – vor allem an den Universitäten – im internationalen Vergleich hoch.....	20
Auswirkungen	24
2.1. Lange Studiendauern und hohe Abbruchraten als Auswirkung von Steuerungsdefiziten im Hochschulsystem	24
2.2. Volkswirtschaftliche Effekte durch den späteren Berufseintritt akademisch ausgebildeter Fachkräfte	25
2.2.1. Gesellschaftlicher und staatlicher Nutzen	26
2.2.2. Private Bildungsrenditen.....	28
2.2.3. Investitionen in Humankapital: Kosten von Bildung	29
Kapitel 3: Handlungsempfehlungen.....	31
These.....	31
1. Die richtige Studienwahl	31
Handlungsempfehlung 1: Bildungs- und Berufsorientierungsformate	33
1.1. Handlungsoptionen in der Sekundarstufe.....	33
1.2. Handlungsoptionen im Übergang Schule - Hochschule	35

1.3.	Handlungsoptionen beim Studienzugang – welche Regelungen sind sinnvoll?	37
	Handlungsempfehlung 2: Reform der Studienberechtigung	38
	Handlungsempfehlung 3: Förderliche Zulassungsmodalitäten	39
1.4.	Handlungsoptionen für die Studien-Eingangs- und Orientierungsphase (STEOP) 41	
	Handlungsempfehlung 4: Ganzheitliche Studieneingangsbegleitung	42
	Handlungsempfehlung 5: Systemische Chancengleichheit	43
1.5.	Handlungsoptionen zur Reduktion des Gendergaps	44
2.	Planbarkeit im Studium	47
2.1.	Handlungsoptionen Planbarkeit im Studium.....	48
	Handlungsempfehlung 6: Moderne Studien-Governance	48
2.2.	Verbindlichkeit im Studium: Studienrechtliche Steuerung zwischen Effizienz und Bildungsgerechtigkeit	51
	Handlungsempfehlung 7: Reform des österreichischen Studienrechts	51
3.	Leistbarkeit und Attraktivität des Studiums	57
3.1.	Bildungspolitische Rolle von Studiengebühren und Studienfinanzierungsinstrumenten.....	57
3.2.	Studienbeihilfen: Ein verlässliches und zielsicheres Studienbeihilfesystem für Inländer.....	59
	Handlungsempfehlung 8: Studienerfolgsrelevante Studienfinanzierung	59
	3.2.1. Vergleich von Studiengebühren und Studienfinanzierungsmodellen	60
	3.2.2. Notwendige Erwerbstätigkeit von Studierenden?	64
3.3.	Handlungsoptionen zur Leistbarkeit und Attraktivität eines Hochschulstudiums...66	
3.4.	Handlungsoptionen zur Internationalisierung im Hochschulraum	69
	Handlungsempfehlung 9: Strategische Talentattraktion und -bindung	71
4.	Strategische Entwicklung des Hochschulraums	74
4.1.	Der österreichische Hochschulraum heute.....	75
4.2.	Entwicklungen im Hochschulraum	75
	Handlungsempfehlung 10: Komplementäre Hochschulentwicklung	76
4.3.	Handlungsoptionen zur Weiterentwicklung des Hochschulraums.....	78
	Anhang.....	80
	Abbildungen	80
	Abbildung 1: Share of 25-34 year-olds with tertiary education, by parental educational attainment (2023).....	80
	Abbildung 2: Studienverläufe	80

Abbildung 3: Hochschulabsolvent:innen (ISCED 6-8). Anteil der 25- bis 34-jährigen Hochschulabsolvent:innen (ISCED 6-8) in % an der Alterskohorte 25-34.....	81
Abbildung 4: MINT-Absolvent:innen ISCED 5-8 (Anzahl je 1.000 EW von 20 - 29 Jahren)	81
Abbildung 5: Education attainment of students' parents	82
Abbildung 6: Höchste formale Bildung der Eltern nach Hochschulsektor	82
Abbildung 7: Steuerungsaspekte.....	83
Abbildung 8: Entwicklung Studierende an Universitäten nach Staatsangehörigkeit (politisch).....	83
Abbildung 9: Verteilung der Studierenden nach Staatsangehörigkeit	84
Abbildung 10: Entwicklung der Studierendenzahlen nach Hochschulsektoren.....	85
Abbildung 11: Entwicklung der Zahl an Studienanfänger:innen.....	85
Abbildung 12: Studierende an Hochschulen – Länderauswahl.....	86
Abbildung 13: Entwicklung der Studienabschlüsse an Hochschulen.....	86

Kapitel 1: Ausgangslage, Problemstellungen und Projektrahmen

Ein moderner Staat muss ein fundamentales Interesse daran haben, allen Menschen einen fairen Zugang zu Bildung und Hochschulstudien zu ermöglichen. Ausgaben für Bildung sind keine bloßen Kosten, sondern Investitionen in die Zukunft einer Gesellschaft. Aus demokratie-, sozial- und wirtschaftspolitischer Perspektive wäre es folgenschwer, das vorhandene Potenzial – insbesondere jenes junger Menschen – nicht konsequent zu nutzen. Bildungs- und Kompetenzförderung zahlen sich vielfach aus. Sie stärken individuelle Lebenschancen, sichern gesellschaftlichen Zusammenhalt und bilden die Grundlage für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit¹ und nicht zuletzt unserer europäischen Werte.

Vor diesem Hintergrund wurden in vielen europäischen Ländern bereits seit den 1960er- und 1970er-Jahren Reformen zur Öffnung des Hochschulzugangs umgesetzt. In Österreich wurde mit der Abschaffung der Studiengebühren im Jahr 1972 ein starkes Signal für den „freien Hochschulzugang“ gesetzt. Die Anzahl Studierender stieg danach rasant an. Während 1970 etwa 50.000 Studierende an Universitäten in Österreich inskribiert waren, hat sich die Zahl heute mit rund 265.000 etwa verfünffacht. Hinzukommen etwa 130.000 Studierende an Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten. Damit ist es in wenigen Jahrzehnten gelungen, den Zugang in das Hochschulsystem für größere Bevölkerungsgruppen zu öffnen.

Diese Expansion brachte jedoch Herausforderungen mit sich, die bislang nur teilweise bewältigt werden konnten. Die damit einhergehenden Problemfelder einer „Massenuniversität“ – etwa höhere Abbruchquoten, längere Studiendauer, mangelnde Infrastruktur und inadäquate Betreuungsrelationen (Lehrende : Studierende) – konnten im österreichischen Hochschulraum im Unterschied zu Vergleichsländern² (beispielhaft seien SE, DK, NL genannt), teils noch nicht mit den notwendigen Maßnahmen begleitet werden.³ Diese strukturellen Defizite manifestieren sich in konkreten Studienrealitäten. Besonders in stark nachgefragten Studienrichtungen ohne stringente Zugangsregelungen erschweren überfüllte Lehrveranstaltungen, eine geringe Betreuungsdichte und begrenzte Seminar- und Praktikumsplätze ein planbares und effizientes Studium.

¹ European Commission. Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture., *Investing in Education 2025* (Publications Office, 2025), <https://data.europa.eu/doi/10.2766/3311714>.

² Vgl. FORWIT. FTI-Monitor – Tertiäre Bildung B.1. Teilindikator „Betreuungsverhältnis Universitäten“ (ISCED 6-8). URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.1>

³ Angemerkt sei hier, dass sich die Struktur des Hochschulraums in den genannten Ländern, besonders hinsichtlich der Größe der Hochschulsektoren (Universitäten/Fachhochschulen), von Österreich unterscheidet. Einerseits durch die unterschiedliche Gliederung der Sekundarstufe II (Berufsbildende mittlere und höhere Schulen in Österreich), andererseits aufgrund historischer Entwicklungen, aber auch aufgrund hochschulpolitischer Entscheidungen jüngerer Zeit, hinsichtlich des quantitativen Ausbaus des Fachhochschulsektors (vgl. Empfehlung zur Weiterentwicklung des Fachhochschulsektors im österreichischen Bildung- und Wissenschaftssystem. Rat für Forschung und Technologieentwicklung. 2017 (<https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R240046.pdf>).

Die Auswirkungen zeichnen sich sowohl in einer geringen Zahl an Hochschulabsolvent:innen als auch einer mäßig guten sozialen Durchmischung der Studierendenpopulation ab. Die Vergleichswerte liegen in Österreich unter dem Niveau vieler Vergleichsländer.⁴ So sind Personen aus Familien ohne akademischen Hintergrund beim Hochschulzugang unterrepräsentiert, ein etwaiger Hochschulzugang erfolgt häufiger später im Lebensverlauf und insbesondere Personen dieser Gruppe oder Personen mit nicht-traditionellen Zugangswegen sind überproportional von Studienabbrüchen betroffen. Als zentrale Gründe können mangelnde Planbarkeit, fehlende kontinuierliche Betreuung und die Notwendigkeit umfangreicher Erwerbstätigkeit während des Studiums genannt werden.

Die Daten zur durchschnittlichen Studiendauer, Nebenerwerbstätigkeit und zu Studienabbruchsraten sind – vor allem an den Universitäten – im internationalen Vergleich beunruhigend. Neben den institutionellen Rahmenbedingungen sind es auch individuelle Voraussetzungen, die dafür verantwortlich zeichnen und ein effizientes Studium erschweren, was in langer Studienverweildauer und hohen Drop-out-Quoten mündet. Zuweilen kann eine geringe Verbindlichkeit und mangelnde Eigenmotivation der Studierenden konstatiert werden, die – teils bedingt durch eine fehlende individuelle Zielorientierung im anonymen Massenbetrieb – zu einer Verschleppung des Studienabschlusses führen. Besonders *First Generation Students*, die vermehrt parallel zum Studium erwerbstätig sein müssen, sind von diesen Hürden überproportional betroffen. Zudem ist diese Gruppe stärker von notwendiger Erwerbsarbeit betroffen, was zusätzlich die ohnehin knappen Zeitressourcen reduziert.⁵

Lange Studiendauern und hohe Abbruchquoten stellen jedoch nicht nur individuelle Belastungen dar, sondern sind auch aus gesamtgesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht problematisch. Sie verringern die Effizienz des Hochschulsystems, erhöhen öffentliche Kosten und führen zu einer Verkürzung des aktiven Erwerbslebens von akademisch qualifizierten Fachkräften.⁶ Gleichzeitig steigt in einer wissens- und innovationsgetriebenen Arbeitswelt der Bedarf an tertiär ausgebildeten und lebenslang lernfähigen Personen kontinuierlich. Ein hoher Bildungsstand der Bevölkerung korreliert zudem mit demokratischer Stabilität, gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer Mobilität – zentrale Voraussetzungen für die Resilienz moderner Gesellschaften.

Parallel zu den strukturellen Herausforderungen stehen die österreichischen Hochschulen vor tiefgreifenden Transformationsprozessen. Beispielsweise eröffnen Digitalisierung und Weiterentwicklungen der Künstlichen Intelligenz neue Möglichkeiten für neue Lehr- und Lernformate – etwa durch hybride Modelle, die Präsenz- und Onlinelehre sinnvoll kombinieren – und bergen erhebliches Potenzial für Flexibilisierung und Zugänglichkeit von Hochschulstudien. Ebenso ergänzen innovative Konzepte alternative Bildungsangebote, die Lifelong Learning für eine erweiterte Bevölkerung ermöglichen. Vielfalt muss als Stärke verstanden werden, was

⁴ Intergenerational mobility in educational attainment (2012 and 2023). OECD; Educational attainment of adults (2024) Table A1.4. (web only). URL: <https://stat.link/vur4y1>

⁵ Vlasta Zucha u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2023 - Kernbericht* (Institut für höhere Studien, 2024), <https://www.sozialerhebung.at/images/Berichte/Sola23/Studierenden-Sozialerhebung-2023--Kernbericht.pdf>.

⁶ Nach aktuell geltenden Pensionsbestimmungen

gezielte Unterstützung erfordert, insbesondere für unterrepräsentierte Gruppen wie *First Generation Students*. Zugleich erfordern globale Herausforderungen – von Klimawandel über künstliche Intelligenz bis zu gesellschaftlichen Transformationen – verstärkt interdisziplinäre Lösungsansätze und eine gezielte Förderung von Skills für die Zukunft, selbstredend in allen Bildungsebenen, und verstärkt an Hochschulen. Problemlösungskompetenz, Kreativität sowie die Fähigkeit zu Kollaboration und kritischem Denken, sind nur einige Fähigkeiten, die sehr wahrscheinlich als Bildungsziele an Bedeutung gewinnen. Zudem rücken Nachhaltigkeit, Diversität, internationale Wettbewerbsfähigkeit und der Ausbau internationaler Partnerschaften zunehmend ins Zentrum hochschulpolitischer Verantwortung.

Eine Diskussion zu diversen Herausforderungen des österreichischen Hochschulsektors – im Fokus stehen hier Studierenden-Management, Organisation der Lehre, Studienrecht, Ausbildungskosten, volkswirtschaftliche Auswirkungen langer Studienverweildauer, hohe Berufstätigkeit – wird kontinuierlich von mehreren Seiten geführt. Einen Überblick geben exemplarisch ^{7,8,9,10,11}. Vor diesem Hintergrund besteht breiter Konsens über den bestehenden Handlungsbedarf. Dieser betrifft nicht nur Hochschulen und Studierende, sondern auch Politik, Verwaltung und Gesellschaft insgesamt.

Ausgehend von der Empfehlung des FORWIT zur FTI- und Wissenschaftspolitik vom September 2024, die Regelstudiodauer als Normalfall für Studierende in Österreich zu etablieren, werden in diesem Bericht unter anderem folgende Fragen diskutiert: Wie lassen sich strukturelle Rahmenbedingungen so gestalten, dass ein Studium in Regelzeit realistisch wird? Wie könnte ein leistungs- und bedarfsorientiertes Anreizmodell etabliert werden, das Vollzeitstudierenden bei regelkonformem Studienfortschritt – unter der Voraussetzung einer entsprechenden Ressourcenausstattung der Hochschulen – ein ausreichendes öffentliches Stipendium ermöglicht? Welche Verantwortung tragen gleichwohl Studierende, Hochschulen und Politik? Und welche volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekte sind von einer effizienteren Studienorganisation zu erwarten?

Der vorliegende Bericht nimmt die Universitäten und Fachhochschulen als größte Sektoren des österreichischen Hochschulsystems in den Blick und untersucht, unter welchen Bedingungen mehr Studierende ihr Studium erfolgreich und zügig abschließen können. Ziel ist es, evidenzbasiert aufzuzeigen, wie ein leistungsfähiges, chancengerechtes und

⁷ Elmar Pichl, *Der neue Student / die neue Studentin: essayistische Fragen und Thesen zwischen Ansprüchen und Wirklichkeiten*, FS 110 Jahre Traungau Graz, Herausforderung Zukunft, 2018, <https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7767/9783205200833.71>.

⁸ Klaus Poier, „Effizienz und Verbindlichkeit im Studium - Reformimpulse aus der Rechtsvergleichung“, *Zeitschrift für Hochschulrecht* 19 (o. J.): 117–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.33196/zfhr202004011701>.

⁹ Martin Unger und Bianca Thaler, *Dropouts ≠ Dropouts* (IHS, 2014), <http://irihs.ihs.ac.at/2259/1/IHSPR6391129.pdf>.

¹⁰ OECD, *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>.

¹¹ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, *Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2024* (BMBWF, 2024), <https://www.sozialerhebung.at/images/Berichte/Sola23/Materialien-zur-soziale-Lage-von-Studierenden-2024.pdf>.

zukunftsorientiertes Hochschulsystem gestaltet werden kann – und welche Hebel dabei besonders wirksam sind.

Projektumfang

Die Tatsache, dass in Österreich viele Studierende ein Studium nicht in der regulären Studierendauer absolvieren, ist evident. Basierend auf diesem Befund hat der FORWIT in seiner Empfehlung für die FTI- und Wissenschaftspolitik im September 2024 als eine der Zielsetzungen vorgeschlagen, die „Regelstudierendauer als Normalfall für die Studierenden“ anzustreben.¹²

Das Vorhaben „Studieren in Österreich“ greift diesen Anspruch auf und richtet den Blick auf die beiden größten Hochschulsektoren, die Universitäten und Fachhochschulen. Die Diskussionen wurden entlang der Leitfrage geführt, „wie das österreichische Hochschulsystem weiterentwickelt werden kann, um einer größeren und zugleich heterogeneren Gesamtheit der Studierenden zu ermöglichen, ein Studium effizient zu einem Abschluss zu führen. Zahlreiche Befunde unterstreichen dabei den dringenden Handlungsbedarf.

Im Rahmen des Projekts „Studieren in Österreich“ des FORWIT wurden zentrale Herausforderungen und übergeordnete Zielsetzungen von Hochschulexpert:innen kritisch reflektiert und darauf aufbauend konkrete Handlungsoptionen entwickelt. Die Handlungsempfehlungen adressieren im Sinne der Leitfrage zentrale Problemlagen und systemische Herausforderungen des österreichischen Hochschulsystems heute und in Zukunft. Gleichermaßen wird versucht, Möglichkeiten und alternative Wege für die Weiterentwicklung des österreichischen Hochschulraums sowie Handlungsoptionen für die Hochschulpolitik aufzuzeigen.

In die Analyse werden der gesamte Hochschulraum und die Hochschulbereiche einbezogen. In der Diskussion vieler Themen stehen die Universitäten verstärkt im Zentrum, nicht zuletzt, da diese hinsichtlich der ursächlich angesprochenen Problematik langer Studienverweildauer im Fokus stehen. Auch ist der universitäre Sektor in Österreich deutlich größer als der Fachhochsektor, und weist dennoch eine geringere Heterogenität der Studierenden auf – vor allem den Bildungshintergrund der Eltern betreffend.

Das Vorhaben „Studieren in Österreich“ adressiert dazu als zentrale Themenfelder, (1) „Die richtige Studienwahl“ (Bildungsberatung, Schnittstelle Schule-Hochschule, Studienzugang); (2) Planbarkeit im Studium (organisatorische Herausforderungen, wie soziale Situation Studierender, Studierendenmanagement, Studienrecht); (3) Leistbarkeit und Attraktivität eines Studiums (Finanzielle Herausforderungen, Studienförderung, Studienkosten, volkswirtschaftliche Aspekte der Hochschulbildung); (4) Weiterentwicklung des Hochschulraums.

¹² FORWIT, *Empfehlungen für die FTI- und Wissenschaftspolitik einer Bundesregierung in der XXVIII. Legislaturperiode* (FORWIT, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537919>.

Kapitel 2: Zentrale Befunde zum österreichischen Hochschulsystem und deren Auswirkungen

Das österreichische Hochschulsystem steht vor strukturellen Herausforderungen, die sowohl seine Effizienz als auch seine gesellschaftliche Wirksamkeit erheblich beeinträchtigen. Die im Folgenden dokumentierten Befunde verdeutlichen einen dringenden Handlungsbedarf in zwei zentralen Bereichen, die eng miteinander verknüpft sind und weitreichende Konsequenzen für die Innovationsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Stabilität Österreichs haben.

Der erste Problemkomplex betrifft die im internationalen Vergleich niedrige Anzahl an Hochschulabsolvent:innen sowie die stark eingeschränkte soziale Durchlässigkeit des Systems. Trotz positiver Entwicklungen in den vergangenen Jahren – insbesondere bei den MINT-Absolvent:innen (ISCED 5) – bleibt Österreich bei Absolvent:innen der Ebenen ISCED 6–8 deutlich hinter den Innovation Leaders zurück.¹³ Besonders gravierend ist die ausgeprägte Bildungsvererbung: Die Bildungsherkunft determiniert nach wie vor maßgeblich den Zugang zu und den Erfolg in der tertiären Bildung. Nur 16 % (Ø OECD = 26 %) der jungen Erwachsenen (25–34 Jahre) mit einem Hochschulabschluss, kommen aus Elternhäusern ohne Matura (deren Anteil an der Gesamtbevölkerung Österreichs liegt bei 22 %; Ø OECD = 28 %). Hingegen beträgt der Anteil jener aus Elternhäusern mit zumindest einem Elternteil mit akademischem Abschluss 63 % (deren Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 28 %; Ø OECD = 32 %). In den Jahren 2012 bis 2023 hat sich diese Verteilung in Österreich weiter verfestigt. Zwar ist eine Bildungsexpansion gelungen, am meisten haben aber jene aus Akademikerhaushalten profitiert (+27 %). Der Zuwachs bei Absolvent:innen (ISCED 6–8) von Eltern ohne Matura beträgt hingegen nur 7 %, und von Eltern mit Matura 19 % (Abbildung 1)¹⁴. Diese mangelnde Chancengleichheit führt zu einer systematischen Vernachlässigung von Talenten und verfestigt soziale Strukturen, die demokratie- und wirtschaftspolitisch problematisch sind. Österreichs starkes Berufsbildungssystem ermöglicht zwar eine gewisse Einkommensmobilität ohne akademischen Abschluss, dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass tertiäre Bildung neben Status und Anerkennung eine Schlüsselrolle für lebenslange Lernfähigkeit, zivilgesellschaftliches Engagement, demokratische Partizipation und die langfristige Stabilität liberaler Demokratien spielt.

Der zweite zentrale Befund betrifft die Ineffizienzen im Studienverlauf. Studierende an österreichischen Universitäten weisen im internationalen Vergleich überdurchschnittlich lange Studiendauern und hohe Studienabbruchsraten auf. Während an Fachhochschulen rund zwei Drittel der Vollzeit-Studierenden ihr Bachelorstudium in Regelstudienzeit abschließen, liegt dieser Wert an Universitäten bei lediglich 7 %. Selbst nach 14 Semestern haben nur etwa 48 % ihr Studium erfolgreich beendet, während 36 % aller Studierenden an öffentlichen

¹³ FORWIT FTI-MONITOR 2025. Hochschulabsolvent:innen ISCED 6–8. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/de/B/B.1>

¹⁴ OECD, *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*, Table A1.4. StatLink URL: <https://stat.link/vur4y1>.

Universitäten abgebrochen bzw. unterbrochen haben; 16 % haben noch kein Studium an einer öffentlichen Universität abgeschlossen¹⁵ (Abbildung 2).

Diese Ineffizienzen sind multikausalen Ursprungs, wobei eine sehr hohe Erwerbstätigenquote der Studierenden – oft im Umfang von mehr als 20 Wochenstunden – eine zentrale Rolle spielt. Die dadurch entstehenden Verzögerungen binden nicht nur erhebliche personelle und infrastrukturelle Ressourcen der Hochschulen, sondern verkürzen auch das aktive Erwerbsleben qualifizierter Akademiker:innen erheblich. Dies führt zu volkswirtschaftlichen Opportunitätskosten durch späteren Markteintritt, geringere Steuereinnahmen über den Lebenszyklus und eine verzögerte Verfügbarkeit dringend benötigter Fachkräfte. Auch erhöhen Unwägbarkeiten in der erwartbaren Studiendauer und Erfolgsrate die Hürde – vor allem für Kinder von Nichtakademiker:innen – ein Studium zu beginnen.

Die folgenden Abschnitte analysieren diese beiden Problemkomplexe, ihre Ursachen und Auswirkungen im Detail. Dabei wird deutlich, dass die Herausforderungen über rein ökonomische Dimensionen hinausgehen und fundamentale Fragen der Chancengerechtigkeit, der demokratischen Teilhabe, der Innovationsfähigkeit und der langfristigen Zukunftsfähigkeit des österreichischen Bildungssystems berühren. Die dokumentierten Befunde bilden die Grundlage für die in Kapitel 3 ausgeführten Handlungsempfehlungen.

Status quo/Befund (1)

1. Die Anzahl und soziale Durchmischung der österreichischen Hochschulabsolvent:innen sind im internationalen Vergleich niedrig.

Die Verfügbarkeit von tertiär qualifizierten Absolvent:innen (hier werden insbesondere Absolvent:innen der Bildungstufen ISCED 6-8 betrachtet) ist eine Schlüsselgröße für Innovationfähigkeit in technologischer wie gesellschaftlicher Dimension.¹⁶ Datenanalysen auf nationaler Ebene sowie im internationalen Vergleich zeigen bereits über einen längeren Zeitraum, dass die Effizienz hinsichtlich Abschlussquoten und sozialer Durchlässigkeit des österreichischen Hochschulsystems, kritisch zu betrachten bleibt.

Zieht man die Entwicklung der Anzahl an Hochschulabsolvent:innen heran (vgl. Indikator Hochschulabsolvent:innen ISCED 6-8),¹⁷ kann zwar an den österreichischen Hochschulen auf einen positiven Trend verwiesen werden (+7 % seit 2014), jedoch bleibt ein signifikanter Abstand Österreichs (etwa 17 %P) relativ zu den Innovation Leaders (Abbildung 3) konstant bestehen.¹⁸ Dies spiegelt sich auch in einem Querschnitt des nationalen Bildungsstands wider.

¹⁵ Nora Haag u. a., *Studienverläufe - Zusatzbericht der Studierenden-Sozialerhebung 2023* (IHS, 2024), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/7207/>.

¹⁶ Emile Cammeraat u. a., *The Role of Innovation and Human Capital for the Productivity of Industries*, Nr. 103, Science, Technology and Industry Policy Papers 103 (OECD, 2021), <https://doi.org/10.1787/197c6ae9-en>.

¹⁷ FORWIT FTI-MONITOR 2025. Hochschulabsolvent:innen ISCED 6-8. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/de/B/B.1>

¹⁸ Vgl. European Innovation Scoreboard (EIC). URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern ist zwar aufgrund der unterschiedlichen Bildungssysteme (mit Blick auf Berufsbildende Höhere Schulen (BHS) eingeschränkt, es bleibt jedoch für Österreich ein im internationalen Vergleich geringerer Anteil an (insbesondere) Bachelor- und Masterabsolvent:innen als höchsten erworbenen Bildungsgrad zu konstatieren.¹⁹ Eine positive Entwicklung ist, besonders unter dem Aspekt einer dynamisch wachsenden Bedeutung von Technologieentwicklungen, dass Österreich zu den Ländern mit der höchsten Rate an Absolvent:innen in MINT-Fächern (ISCED 5-8) EU-weit²⁰ (Abbildung 4) und im OECD-Raum²¹ zählt.

Hinsichtlich der sozialen Durchmischung bzw. Mobilität muss eine starke Korrelation zwischen Elternbildung und tertiärem Bildungserwerb konstatiert werden. Schon beim Zugang an die Hochschulen, insbesondere die Universitäten, sind Studierende mit Eltern ohne Matura unterrepräsentiert.²² Dieser Gap wird noch deutlicher, wenn Absolvent:innenquoten im Kontext zur Elternbildung analysiert werden. Ein europaweiter Vergleich (EUROSTUDENT 8) dokumentiert signifikante Unterschiede. Studierende aus höheren Elternbildungs- bzw. sozioökonomischen Gruppen sind teils deutlich überrepräsentiert (Abbildung 5).²³ Der Anteil 25-34-Jähriger mit tertiärem Abschluss nach Elternbildung verstärkt dieses Bild (vgl. Abbildung 1).²⁴ Laut OECD „Education at a Glance 2025“ erreichen in Österreich rund 63 % der jungen Erwachsenen mit mindestens einem tertiär gebildeten Elternteil selbst eine tertiäre Qualifikation, hingegen nur 16 % derjenigen, deren Eltern keine tertiäre Ausbildung abgeschlossen haben. Österreich rangiert damit deutlich unter dem OECD-Durchschnittswert von 26 %, lediglich im hinteren Drittel der Vergleichsländer. In der Executive Summary von “Education at a Glance 2025” wird dazu festgehalten: *“Unequal opportunities are holding back some learners who would benefit from a tertiary education”*.

Auswirkungen

1.1. Vernachlässigung von Talenten durch mangelnde Chancengleichheit in der tertiären Berufsausbildung.

Die deutlich ausgeprägte Abhängigkeit zur sozialen Herkunft bzw. Bildungsherkunft bei Absolvent:innen manifestiert sich bereits früh im Bildungsverlauf. Das Fehlen flächendeckender

¹⁹ Vgl. OECD EAG 2025. Chapter A1. To what level have adults studied?

https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1c0d9c79-en/full-report/to-what-level-have-adults-studied_c1d483b0.html#tablegrp-d1e4204-7018dd8208

²⁰ FORWIT FTI-MONITOR 2025. Hochschulabsolvent:innen ISCED 5-8. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/de/B/B.1>

²¹ OECD, Tertiary graduates by field. URL: <https://www.oecd.org/en/data/indicators/tertiary-graduates-by-field.html>

²² Zucha u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2023 - Kernbericht*. S. 48. Tab. 11.

²³ Kristina Hauschildt, *Social and Economic Conditions of Student Life in Europe: Eurostudent 8 Synopsis of Indicators 2021-2024* (wbv Media, 2024), Figure B2.1. URL: <https://doi.org/10.3278/6001920ew>.

²⁴ OECD, *Education at a Glance 2025*. Figure A1.4. Share of 25-34 year-old adults with tertiary education, by parental educational attainment (2023)

ganztägiger Schulformen – das Angebot umfasst etwa ein Drittel der öffentlichen Pflichtschulen – und die frühe „Trennung“ bereits in der Sekundarstufe I im Alter von 10 Jahren in Mittelschulen und Gymnasien, tragen nicht zu einer äquivalenten Förderung und Interessensentwicklung von allen Schüler:innen bei. Die Chancen, eine maturaführende Schulform und in Folge eine Hochschulausbildung anzustreben, werden damit schon sehr früh ungleich „verteilt“. Damit besteht die Gefahr, dass Talente aus sozioökonomisch weniger privilegierten Familien von vornherein nicht zum Zuge kommen, obwohl sie Potenzial für tertiäre Bildung und damit verbunden, höhere akademische oder berufliche Qualifikationen hätten. Eine verlorene Chance, sowohl individuell (für diese Personen) als auch kollektiv (für die Gesellschaft und den Staat). Vorhandenes Humanpotenzial bleibt ungenutzt. Zusätzlich bleiben sozial-ökonomische Ungleichheiten bestehen bzw. können sich diese verstärken. Bildung wird zur Herkunftsfrage, nicht zur Leistung bzw. Fähigkeit – das mindert Gerechtigkeit im Bildungssystem und kann die soziale Mobilität einschränken.

Eine Abhängigkeit zur Bildungsherkunft wird ebenfalls bei der Studienwahl sowie der Wahl des Hochschulsektors dokumentiert. Studien mit gut definierten Berufsbildern (etwa Rechtswissenschaften, Bildungswissenschaften/Pädagogik, Lehramtsstudien – Ausnahmen bestehen hier bei Human- und Zahnmedizin), werden vermehrt von Personen begonnen, deren Eltern keinen akademischen Abschluss haben. Ebenfalls wird ein höherer Anteil dieser Gruppe an Fachhochschulen – insbesondere in berufsbegleitenden Studiengängen – und Pädagogischen Hochschulen festgestellt (Abbildung 6).²⁵ Darüber hinaus zeigen Daten zu Studienverläufen, dass Studierende aus weniger privilegierten sozialen Umfeldern häufiger neben dem Studium erwerbstätig sind und dadurch längere Studiendauern und höhere Abbruchquoten vorweisen. Dies erhöht wiederum das Risiko, dass ihr Potenzial nicht vollständig ausgeschöpft werden kann.²⁶ Wenn Zugangs- und Abschlussquoten stark von der sozialen Herkunft geprägt sind, hat dies nicht nur individuelle Folgen, sondern wirkt sich auch auf das Hochschulsystem und den Arbeitsmarkt aus. Verpasste Talente führen zu einem verringerten Pool tertiär qualifizierter Personen. Das betrifft besonders zukunftsrelevante Felder (Forschung & Technologie, Innovation) – was wiederum Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Die oben genannten Aspekte werden zusätzlich durch die demographische Entwicklung verstärkt.

1.2. Soziale Segregation und demokratiepolitische Implikationen der Bildungsstruktur

Eine hohe Bildungsvererbung in Verbindung mit geringer Bildungsmobilität tendiert dazu, eine sozial segregierte Gesellschaft zu reproduzieren. Wissenschaftliche Analysen belegen konsistent, dass in Bildungssystemen mit früher Selektion – wie es in Österreich durch die Trennung im Alter von zehn Jahren der Fall ist – primär der sozioökonomische Status des Elternhauses den Bildungsweg vorzeichnet und nicht vorrangig die kognitive Leistung des

²⁵ Anna Dibiasi u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2025 - Kernbericht*, Kernbericht (IHS, 2026), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/7445/1/dibiasi-haag-dau-et-al-2026-studierenden-sozialerhebung-2025-kernbericht.pdf>.

²⁶ Zucha u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2023 - Kernbericht*. S. 73ff Kapitel 10 und 11.

Kindes.^{27,28} Dieser Befund spiegelt sich im OECD-Vergleich der 25–34-jährigen Bevölkerung wider. Mit einer Tertiärquote von 44 % liegt Österreich unter dem OECD-Schnitt (im Jahr 2024: 48 %).²⁹ Demgegenüber verfügt Österreich mit einem Anteil der Bevölkerung von 86,9 % (25 bis 64-Jährige) über einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Personen mit mindestens einem Sekundarabschluss II (Ø OECD 81,5 %)³⁰, was primär auf den dualen Ausbildungsweg und die starke Ausdifferenzierung der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) zurückzuführen ist.

Das österreichische Paradoxon: Bildungsimmobilität bei gleichzeitig stabilen Einkommen.

Diese Daten deuten auf eine Verstärkung von „Bildungs-Silos“ hin: Die Bildungsforschung hat für Österreich gezeigt, dass sich die mangelnde Durchlässigkeit des Bildungssystems verfestigt und den Bildungsaufstieg stark gebremst hat. Es bildeten sich tendenziell zwei über die Generationen voneinander abgeschottete Bildungsklassen heraus: Eine auf der Ebene der Lehre, eine auf der Ebene der Hochschulbildung. Kinder von Arbeiter:innen machen vorrangig Lehrabschlüsse, Kinder von Akademiker:innen Hochschulabschlüsse.³¹ Das ist demokratiepolitisch bedenklich, weil es den Eindruck verstärkt, dass die Elite unter sich bleibt. Davon ist es nur ein kleiner Schritt zu rechtspopulistischen Versuchungen und Ablehnung der liberalen Demokratie.

Wer also aus einem nicht-akademischen Haushalt stammt, ergreift mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls einen nicht-akademischen Berufsweg. Paradoxerweise korreliert diese geringe *Bildungsmobilität* in Österreich jedoch nicht zwangsläufig mit einer geringen *Einkommensmobilität* oder prekären Lebensverhältnissen. Analysen zur Intergenerationenmobilität zeigen, dass Österreichs starkes Berufsbildungssystem ("Vocational Education and Training", VET) auch ohne akademischen Titel den Zugang zu mittleren bis hohen Einkommensegmenten ermöglicht. Dies führt zu einer breiten Überlappung der Einkommensverteilungen von akademisch und nicht-akademisch qualifizierten Arbeitnehmer:innen. Empirische Daten stützen die These, dass Fachabschlüsse in Mangelberufen oft höhere Einstiegsgehälter und Lebensverdienste erzielen als bestimmte akademische Pfade³². Nichtsdestoweniger umfassen Hochschulbildung und ein Studienabschluss mehr Aspekte als beruflichen Erfolg, Wohlstand und Arbeitsmarkterträge. Wissenschaftliche Untersuchungen, etwa im Bereich der „Political Socialization-Forschung“, belegen einen robusten positiven Zusammenhang zwischen

²⁷ Michael Bruneforth u. a., *Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015, Band 2: Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen*, Version 1, 2016, <https://doi.org/10.17888/NBB2015-2>.

²⁸ OECD, Hrsg., *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*, PISA (OECD Publishing, 2018), <https://doi.org/10.1787/9789264073234-en>.

²⁹ OECD, *Education at a Glance 2025*. Table A1.2. Educational attainment of adults (2024). OECD, *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*, Table A1.4. StatLink URL: <https://stat.link/vur4y1>

³⁰ Ebd. Table A1.1.

³¹ Moosbrugger, Rober, Bacher, Johann (2018): The end of educational mobility: Toward a Two-Class Structure in Austria's Educational System? *International Journal of Sociology* 48(3), 274-293.

³² Martin Halla, persönliche Kommunikation, November 2025; vgl. auch OECD *Earnings by educational attainment*; <https://www.oecd.org/en/topics/earnings-by-educational-attainment.html>

formaler erreichter Qualifikationsstufe und zivilgesellschaftlicher Beteiligung.³³ Insbesondere tertiär gebildete Menschen sind Treiber innovativer gesellschaftlicher Entwicklungen und beteiligen sich tendenziell stärker an demokratischen Prozessen.³⁴ Der Anspruch, einen sozial gerechten Zugang zu Hochschulbildung und eine erhöhte Bildungsmobilität zu ermöglichen, bleibt daher essenziell, nicht zuletzt, um zivilgesellschaftliches Engagement und die Zukunftsfähigkeit liberaler Demokratie zu stärken.

Hochschulbildung wirkt dabei als ein besonders effektiver Katalysator. Erstens wird ein zeitlicher Effekt wirksam, indem Hochschulabsolvent:innen aufgrund der kürzeren Lag-Phase schneller in relevante gesellschaftliche Entscheider- bzw. Schlüsselpositionen gelangen, wodurch ihr – im Idealfall demokratisch gefestigtes – Werte- und Demokratieverständnis rascher strukturell wirksam wird. Zweitens wird ein Gender- und Demokratie-Effekt gestärkt, der insbesondere mit tertiärer Bildung von Frauen sichtbar wird. Die tertiäre Bildung von Frauen gilt als einer der stärksten Prädiktoren für die langfristige Stabilität und Qualität von Demokratien („Female Education Factor“).^{35, 36}

Der positive Einfluss von Bildung auf demokratische Strukturen ist evident. Es muss hier aber auch festgehalten werden, dass Bildungseffekte allein keine hinreichende Garantie für stabile Demokratien sind. Zwar korreliert ein höheres Bildungsniveau global – insbesondere in ärmeren, strukturschwachen Ländern – meist mit einer Zunahme demokratischer Prozesse bzw. demokratischer Werte, ein höherer Bildungsgrad geht vielfach aber auch mit einer besseren wirtschaftlichen Position einher, wodurch die zivilgesellschaftliche Partizipation möglicherweise eher von der ökonomischen Situation abhängt als von einem formalen Bildungsabschluss.³⁷ Und, Bildung verhindert auch keinen autoritären Drift, wenn andere Treiber (ökonomische Krise, Polarisierung, Erosion von Rechtsstaatlichkeit) wirken. Dies wird u. a. dadurch belegt, dass trotz weltweit steigender Bildungsbeteiligung der globale Freiheitsindex zuletzt 19 Jahre in Folge gesunken ist.³⁸ Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Inhalte der Hochschulbildung das demokratische Bewusstsein stärken. Zwar befinden wir uns in Österreich in der glücklichen Situation, dass wir in einer funktionierenden vollständigen Demokratie leben, wie rasch negative Veränderungen stattfinden, wird aber aktuell sehr sichtbar. Insgesamt zählen

³³ Vgl. OECD, *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*, Education at a Glance (OECD Publishing, 2023), Indicator A6. How are social outcomes related to education? <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>.

³⁴ Hessel Nieuwelink u. a., „Compensating or Reproducing? Students from Different Educational Tracks and the Role of School in Experiencing Democratic Citizenship“, *Cambridge Journal of Education* 49, Nr. 3 (2019): 275–92, <https://doi.org/10.1080/0305764X.2018.1529738>.

³⁵ Wolfgang Lutz, „Demographic Metabolism: A Predictive Theory of Socioeconomic Change“, *Reprinted from Population and Development Review* 38 (Supplement): 283–301 (2013), April 2013, <https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/10756/1/RP-13-001.pdf>.

³⁶ Lutz, Wolfgang u. a., „Demography, education, and democracy: Global trends and the case of Iran“, *Population and Development Review* Volume 36, Nr. 2 (2010).

³⁷ Eduardo Alemán und Yeaji Kim, „The Democratizing Effect of Education“, *Research & Politics* 2, Nr. 4 (2015): 2053168015613360, <https://doi.org/10.1177/2053168015613360>.

³⁸ Freedom in the world 2025. Freedom House. [URL:https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2025/uphill-battle-to-safeguard-rights](https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2025/uphill-battle-to-safeguard-rights)

nur noch etwa 25 Staaten, mit einem Anteil von rund 7 % an der Weltbevölkerung, zu Ländern mit einer funktionierenden vollständigen Demokratie.³⁹

Status quo /Befund (2)

2. Die durchschnittliche Studiendauer, die Nebenerwerbstätigkeit, und die Studienabbruchsraten sind – vor allem an den Universitäten – im internationalen Vergleich hoch.

Im internationalen Vergleich ist das österreichische Hochschulsystem – insbesondere der universitäre Sektor – durch überdurchschnittlich lange Studiendauern, eine hohe Erwerbstätigenquote der Studierenden sowie signifikante Studienabbruchsraten gekennzeichnet. Diese Phänomene sind multikausalen Ursprungs, wobei sich die Ursachen im Wesentlichen auf vier Ebenen verorten lassen: Individuelle Faktoren, institutionell-studienbezogene Aspekte, strukturelle Faktoren auf institutioneller Ebene sowie externe sozioökonomische Einflüsse, wie niedriger sozioökonomischer Status, Migrationshintergrund, First Generation Studierende sowie finanzielle Probleme und früher Arbeitsmarkteinstieg. Eine Gegenüberstellung dieser Ursachenkomplexe wird als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung wirksamer Handlungsoptionen, in Kapitel 3 in den Abschnitten Studienwahl, Planbarkeit und Leistbarkeit vorgenommen.

Datenlage zur Studiendauer und Abbruchrate: Die zentrale Hypothese, dass Verzögerungen im Studienverlauf und hohe Drop-out-Raten in Österreich mit der starken Erwerbsbeteiligung von Studierenden verknüpft sind, stützt sich auf nationale Daten und internationale Vergleiche, die folgendes Bild ergeben: Sowohl nationale Erhebungen als auch internationale Vergleichsdaten dokumentieren eine lange Studienverweildauer an österreichischen Hochschulen, wobei eine deutliche Diskrepanz zwischen Universitäten und Fachhochschulen besteht. Während an Fachhochschulen nach einer Regelstudienzeit von sechs Semestern bereits 65 % (Vollzeit) bzw. 54 % (berufsbegleitend) ihr Bachelorstudium erfolgreich abschließen, liegt dieser Wert an Universitäten im Durchschnitt aller Studiengänge bei lediglich etwa 7 %. Nach einem weiteren Jahr (Regelstudienzeit + 2 Semester) steigt die Erfolgsquote von Studierenden an Universitäten auf etwa 24 % und verdoppelt sich 14 Semester nach Studienbeginn auf etwa 48 % der Studierenden, die an einer österreichischen Universität ihr Bachelorstudium bis dahin abschließen konnten; rund 36 % haben zu diesem Zeitpunkt ihr Studium abgebrochen und die Verbleibsquote beträgt etwa 16 %.⁴⁰ Im Vergleich steigt an Fachhochschulen die Erfolgsquote ein Jahr nach Regelstudienzeit auf 76 % bzw. 64 % in berufsbegleitend

³⁹ Democracy without Borders. URL: <https://www.democracywithoutborders.org/35822/authoritarian-suppression-further-on-the-rise-eiu-2024-democracy-report/> (Download 03.03.2026)

⁴⁰ Anm.: unterschiedliche Studiengruppen weisen eine sehr hohe Varianz aus. Vgl. Kap. 4.2. Studienverläufe in unterschiedlichen Studiengruppen. Grafik 10 in Haag u. a., *Studienverläufe - Zusatzbericht der Studierenden-Sozialerhebung 2023*.

organisierten Studiengängen.⁴¹ Ebenfalls brechen an Fachhochschulen deutlich weniger Studierende ihr Studium ab. (etwa 20 % in Vollzeit bzw. 30 % in berufsbegleitenden Studiengängen).

Diese Befunde spiegeln sich in internationalen Vergleichswerten wider. Laut OECD, Education at a Glance 2025 schließen in Österreich 21 % einer Kohorte (hochschulübergreifend) ihren Bachelorstudiengang erfolgreich in der Regelstudienzeit ab und 42 % nach einem zusätzlichen Jahr. Nach 6 Jahren bzw. der doppelten Regelstudienzeit, liegt die Erfolgsquote bei etwa 60 % – ein Wert, den rund die Hälfte der Vergleichsländer bereits am Ende der Regelstudien-dauer oder spätestens aber nach 4 Jahren erreichen.⁴² Dieser Vergleich der Durchschnittswerte kann aber nur einen Überblick leisten, da sich die einzelnen Studienrichtungen hinsichtlich Studierbarkeit und Dauer sehr stark voneinander unterscheiden. Wie stark, geht aus Daten der Studierenden Sozialerhebung hervor. Etwa treffen nur 3 % der Studierenden der Tiermedizin und nur 7 % der Studierenden der Humanmedizin die Aussage, dass ihr Studium nicht in der Regelstudien-dauer zu schaffen ist. Am anderen Ende des Spektrums sagen das nicht weniger als 84 % der Studierenden der Pharmazie.⁴³ Maßnahmen zur Verbesserung der Studierbarkeit können daher nur studiengangsspezifisch abgeleitet werden.

Daten zur Erwerbstätigkeit von Studierenden im internationalen Vergleich: Parallel zu den langen Studienzeiten weisen die Erhebungen für Österreich eine im europäischen Vergleich sehr hohe Erwerbsquote aus. Knapp unter 70 % der Studierenden gehen einer Erwerbstätigkeit nach.⁴⁴

Tabelle 1: Gegenüberstellung der studentischen Erwerbstätigkeit 2009 bis 2023

	2009	2011	2015	2019	2023
Erwerbsquote	61%	63%	61%	65%	69%
Nur Erwerbstätige: Ø Erwerbsausmaß in h/Woche	19,7h	19,8h	19,9h	20,5h	21,0h
Anteil der Vollzeit-Erwerbstätigen (>35h/Woche)	11%	11%	11%	11%	12%
„In erster Linie erwerbstätig und studiere nebenbei“	19%	19%	21%	22%	25%

Angaben von 2009 und 2011 ohne Studierende an Privatuniversitäten.

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2009, 2011, 2015, 2019, 2023.

Q: Studierenden-Sozialerhebung 2023 – Kernbericht. Tabelle 22.

Das durchschnittliche Ausmaß wurde für das Jahr 2023 mit einem bisherigen Höchstwert von 21 Wochenstunden ermittelt (siehe Tabelle 1). Für 2025 wurde ein leichter Rückgang auf 20,2 Wochenstunden dokumentiert. Etwa 54 % der Befragten schätzen dabei die Tätigkeiten als studienrelevant ein und für 71 % ist die Erwerbstätigkeit notwendig, um die

⁴¹ Für eine umfangreiche Analyse siehe: Haag u. a., *Studienverläufe – Zusatzbericht der Studierenden-Sozialerhebung 2023*.

⁴² OECD, *Education at a Glance 2025*. Chapter B5., Table B5.1. Completion rates of new entrants into tertiary education, by level of education and timeframe (2023).

⁴³ Martin Unger, *Ausgewählte Evidenzen zur Situation der Studierenden in Österreich* (IHS, 2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.18621155>.

⁴⁴ S. dazu auch 3.2.2. Notwendige Erwerbstätigkeit von Studierenden?

Lebenshaltungskosten oder zumindest einen Teil davon zu finanzieren.⁴⁵ Eine überdurchschnittlich hohe Erwerbstätigenquote wird bei Informatikstudierenden (ICTs) festgestellt, die in Österreich mit 75 % den höchsten Wert im europäischen Vergleich markiert.⁴⁶ Analysen zu Auswirkungen hinsichtlich des Studienerfolgs dokumentieren zudem einen negativen Zusammenhang relativ zum Ausmaß der (notwendigen) Erwerbstätigkeit. Überschreitet das Ausmaß der Berufstätigkeit 9 Stunden pro Woche, reduziert sich die für ein Studium aufgewendete Zeit proportional zur Arbeitszeit um rund 30 Minuten pro geleisteter Arbeitsstunde.⁴⁷

Mit einer Erwerbstätigenquote von rund 70 % weist Österreich auch im internationalen Vergleich einen sehr hohen Wert aus. In den Ländern, die für die Eurostudent-Erhebungen herangezogen werden, variiert der Anteil an berufstätigen Studierenden, die während der Vorlesungszeit durchgehend arbeiten stark zwischen 19 % und 62 % (in Österreich 56 %).⁴⁸

Tabelle 2 vergleicht den Anteil der erwerbstätigen Studierenden in den jeweiligen Altersgruppen. Eine hohe Varianz fällt in den unterschiedlichen Ländern hinsichtlich der Altersstruktur der Studierendenpopulationen auf. Rund 50 % der Studierenden in Österreich sind jünger als 25 Jahre. Eine ähnliche Populationsstruktur weisen Deutschland, Norwegen, Dänemark und Finnland auf. Deutlich höher liegt der Anteil unter 25-Jähriger in den Niederlanden (~ 79 %), Irland (~ 67 %) und Portugal (~ 77 %), mit 39 % hat Finnland den geringsten Anteil.

Tabelle 2: Altersstruktur, Erwerbstätigkeit und Abschlussquoten im internationalen Vergleich

Land	Altersstruktur Studierende (nach Altersgruppen in %) Q: eurostudent.eu (E8_topic A_Students_characteristics)	Erwerbstätigkeit während der gesamten Vorlesungszeit (nach Altersgruppen in %) Q: eurostudent.eu (E8_to- pic_H_Employment)	Bachelor -Abschluss (nach Dauer in %) Q: OECD EAG 2025		
			in Regel- studienzeit	+1 Jahr	+3 Jahre
	(<22 22-24 25-29 30+)	(<22 22-24 25-29 30+)			
Österreich (AT)	21 29 29 21	32 50 67 74	21	42	60
Niederlande (NL)	46 33 14 7	53 56 54 77	30	55	73
Deutschland (DE)	24 29 28 19	28 48 55 65	44	63	73
Finnland (FI)	12 27 27 34	23 27 40 57	49	61	77
Norwegen (NO)	19 28 22 30	39 47 57 75	53	68	76
Irland (IE)	49 18 10 23	41 45 60 72	68	74	77
Dänemark (DK)	14 39 34 13	49 56 54 40	36	57	75
Portugal (PT)	53 24 11 13	7 20 49 76	51	65	68

Q: Eurostudent 8. Synopsis of Indicators 2021-2024⁴⁹ oder wie in der Tabelle angegeben. Länderauswahl, eigene Darstellung.

⁴⁵ Dibiasi u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2025 - Kernbericht*.

⁴⁶ Kristina Hauschildt u. a., *Social and Economic Conditions of Student Life in Europe*, Eurostudent 8 Synopsis of Indicators 2021-2024 (o. J.), https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EUROSTUDENT_8_Synopsis_of_Indicators.pdf. Table B6.3 Study-related jobs by field of study.

⁴⁷ Zucha u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2023 - Kernbericht*. Grafik 37-Zusammenhang zwischen Studienaufwand und Erwerbstätigkeit

⁴⁸ Hauschildt, *Social and Economic Conditions of Student Life in Europe*.

⁴⁹ Hauschildt, *Social and Economic Conditions of Student Life in Europe*. Fig. B6.1. URL: https://www.eurostudent.eu/download_files/sofi8/figB6_1.xlsx

Ein kausaler Zusammenhang zwischen den Altersstrukturen und den Abschlussquoten fällt jedoch nicht auf. Die Erfolgsquote in der Regelstudienzeit variiert in den Ländern mit den höchsten Anteilen an unter 25-Jährigen zwischen 30 % in den Niederlanden und 68 % in Irland; in Portugal sind es 51 %. In Finnland, mit der anteilig kleinsten Studierendenpopulation unter 25 Jahren, sind es 49 % der Studierenden, die ein Bachelorstudium in der Regelstudienzeit abschließen.

Hinsichtlich der Erwerbstätigkeit bestätigten die Daten generell, dass Quote und Ausmaß der Erwerbstätigkeit mit zunehmendem Alter der Studierenden tendenziell ansteigen. In der Gruppe der über 30-Jährigen sind dies teils deutlich mehr als 70 % der Studierenden. Eine Ausnahme bildet hier Dänemark, wo der Anteil etwa 40 % beträgt. In der Gruppe der unter 22-Jährigen und der 22 bis 24-Jährigen sticht vor allem Portugal mit relativ geringen Quoten an Erwerbstätigkeit hervor (7 % bzw. 20 %). Ebenfalls deutlich weniger beträgt die Erwerbstätigenquote der Gruppen bis 24 Jahre in Finnland (23 bzw. 27 %). Besonders in den Niederlanden und in Dänemark ist der Anteil erwerbstätiger Studierender auch bei Studierenden, die jünger als 23 Jahre sind, mit rund 50 % relativ hoch. Betrachtet man die Erwerbstätigkeitsquote allein hinsichtlich des Studienfortschritts, lässt sich ebenfalls kein kausaler Zusammenhang herstellen. Mit 68 % hat Irland eine Abschlussquote bei Bachelorstudien in der Regelstudienzeit, die deutlich über jener in Österreich mit 21 % liegt. Selbst nach drei zusätzlichen Jahren liegt diese in Österreich gerade einmal bei 60 %, wobei die Erwerbstätigenquote beider Länder vergleichbar hoch liegt. Mögliche Ursachen, die beispielsweise in Unterschieden in der Qualität der Anstellungsverhältnisse liegen, wurden hier nicht weiter analysiert.

In Tabelle 3 werden analog die Aspekte Altersstruktur bei Studienbeginn, Erwerbstätigkeit (nach Alter und Ausmaß) und Abschlussquoten nach Regelstudiendauer | +1 Jahr und +3 Jahre für die ausgewählten Länder verglichen. Der Anteil jener Personen, die vor dem

Tabelle 3: Altersstruktur bei Studienbeginn, Erwerbstätigkeit und Abschlussquoten

Land	Altersstruktur bei Studienbeginn (in %) Q: eurostudent.eu (Database)	Erwerbstätigkeit während der Vorlesungszeit (in %) Q: EUROSTUDENT 8	Bachelor -Abschluss (in %) Q: OECD EAG 2025		
			in Regelstudienzeit	+1 Jahr	+3 Jahre
	<18 <20 <22 <24 <26 <30 30+	durchgehend teilweise			
Österreich (AT)	2 49 25 8 5 5 5	56 13	21	42	60
Niederlande (NL)	22 59 12 3 1 1 2	56 21	30	55	73
Deutschland (DE)	3 50 24 10 5 4 5	48 14	44	63	73
Finnland (FI)	1 33 31 12 6 6 12	40 21	49	61	77
Norwegen (NO)	1 38 36 9 4 4 7	57 18	53	68	76
Irland (IE)	12 69 7 2 2 2 7	51 14	68	74	77
Dänemark (DK)	2 20 44 20 6 4 5	52 14	36	57	75
Portugal (PT)	14 65 9 3 2 2 5	23 8	51	65	68

Q: Eurostudent 8. Synopsis of Indicators 2021-2024 oder wie in der Tabelle angegeben. Länderauswahl, eigene Darstellung.

20. Lebensjahr ein Studium beginnen ist mit rund 80 % in den Niederlanden, Irland und Portugal am höchsten. Vergleichsweise verzögert beginnen Personen in Dänemark (22 %),

Finnland (34 %) und Norwegen (39 %) ein Studium vor dem 20. Lebensjahr. In Österreich und Deutschland sind es knapp über 50 %. Auch aus dieser Betrachtung heraus, lassen sich ursächlich keine allgemein gültigen Zusammenhänge zwischen Studienerfolg und Zeitpunkt des Studienbeginns herleiten.

Der Vergleich der Studierendenpopulationen und Erwerbstätigenquoten dieser Länder zeigt, dass diese Komponenten allein die geringen Absolvent:innenquoten in Österreich nicht vollständig erklären. Auch wenn in den Niederlanden mit 30 % der Studierenden, die in der Regelstudienzeit ihr Bachelorstudium abschließen – nur um 9 % unwesentlich mehr als in Österreich – liegt die Erfolgsquote nach der doppelten Studiendauer in den Niederlanden und allen anderen Vergleichsländern deutlich über jener von Österreich. Länder wie Norwegen, Irland und Dänemark weisen ebenfalls hohe Erwerbstätigenquoten sowie eine vergleichbare Altersstruktur der Studierenden auf, erzielen jedoch signifikant bessere Abschlussquoten. Insbesondere in der Regelstudienzeit aber auch in den darauffolgenden Jahren ist nur ein relativ geringer Aufholeffekt in Österreich erkennbar. Ob dafür in diesen Ländern strukturelle Rahmenbedingungen verantwortlich sind, um eine bessere Vereinbarkeit von Studium und Beruf zu ermöglichen oder andere Faktoren dafür ausschlaggebend sind, lässt sich hier nicht abschließend beurteilen. Besonders betroffen von den Hürden im österreichischen System scheinen jedoch „First Generation Students“ zu sein, die häufiger auf eine parallele Erwerbstätigkeit zur Deckung der Lebenshaltungskosten angewiesen sind.

Für eine Interpretation dieser signifikanten Diskrepanz sind somit weitere Einflussfaktoren zu betrachten, die für eine Beurteilung berücksichtigt werden müssen. Etwa zeigen Daten im Rahmen der SOLA, dass jene Studierende die geringste Berufstätigkeit aufweisen, die unmittelbar nach der Matura ein Studium beginnen und durchschnittlich 35 h/W für ihr Studium aufwenden. Dies lässt u.a. den Schluss zu, dass besonders in Beratung und geeignete Förderinstrumente investiert werden sollte, die einen frühen und informierten Studieneinstieg ermöglichen und zeitgerechten Abschluss eines Bachelorstudiums fördern. Finanzielle Sicherheit während der Studienzeit stellt dazu einen unverzichtbaren Faktor dar. Diesbezüglich wäre eine staatliche finanzielle Absicherung gerade für diese Altersgruppe, die oft noch keine Verantwortung für eigene Kinder trägt, am ehesten zu bewerkstelligen.

Auswirkungen

2.1. Lange Studiendauern und hohe Abbruchraten als Auswirkung von Steuerungsdefiziten im Hochschulsystem

Die Ursachen für lange Studiendauern, insbesondere in Bachelor und Diplomstudiengängen sind multifaktorieller Natur. Notwendige Erwerbstätigkeit über ein vertretbares Ausmaß hinaus während des Studiums, nimmt dabei eine besondere Rolle ein. Sie kann dabei sowohl als Ursache als auch als Folge verlängerter Studiendauern stehen und ist auch in Zusammenhang mit erhöhten Abbruchraten zu bewerten. Unabhängig von den jeweiligen Ursachen, erfordert diese systemische Schwäche den kompensatorischen Einsatz vielfältiger Ressourcen – sowohl auf Seiten der Hochschulen als auch von Seiten der Studierenden – und belastet damit die Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems insgesamt. Lehrpersonal wird für ein erweitertes

Lehrangebot benötigt, zusätzliches Verwaltungs- und Servicepersonal für Organisation, Administration sowie Beratung, etwa bei langen oder irregulären Studienverläufen. Hinzu kommen Kosten für Infrastruktur, etwa Hörsäle, Seminarräume, Labore und IT-Systeme. Der erhöhte Organisations- und Lehraufwand zieht entsprechend nach sich, dass das Hochschulmanagement mit Reformen zunehmend agiert, die eher reaktiv als strategisch angelegt sind. Zeitliche Ressourcen werden knapp, Betreuungskapazitäten sinken, wodurch sich Abschlussphasen verlängern können – und Beratungsleistungen, die andernfalls produktiver genutzt werden könnten, etwa für Forschung oder die Weiterentwicklung neuer Lehrformate, werden durch laufende Betreuungsbedarfe gebunden. Zudem bleibt die Reputation der Hochschulen davon nicht unberührt. Hohe Abbruchquoten und lange Verweildauer belasten Rankings und die Attraktivität für internationale Studierende. Überdies können Verzögerungen auch auf individueller Ebene frustrierend wirken, wenn ein geplantes Studium nicht den ursprünglichen Vorstellungen und Fähigkeiten entspricht.

Ineffiziente Studienverläufe belasten somit praktisch alle Ressourcenkategorien – Personal, Infrastruktur, Finanzen, Forschung und Reputation – ohne dass dem ein proportional angemessener Bildungs- und Innovationsoutput gegenübersteht. Konkrete Folgen daraus sind eine eingeschränkte Weiterentwicklung neuer Formen der Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden, die zu einer besseren Studierbarkeit führen sollen. Auch die Integration transversaler Kompetenzen in die Lehrpläne und die Steigerung digitaler Kompetenzen, notwendig um den Herausforderungen weitgehend unbekannter technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen begegnen zu können, scheitert häufig an fehlenden Stellen für Lehrkräfte und unterstützende Services. Einer der Hauptgründe für lange Studienzeiten und hohe Drop-out-Raten bleiben die Betreuungsverhältnisse an österreichischen Hochschulen, insbesondere den öffentlichen Universitäten, die in vielen Studienrichtungen im Vergleich zu internationalen Top-Universitäten nicht wettbewerbsfähig sind.

Eine weitere, seit Langem bekannte strukturelle Effizienzbarriere betrifft die Verteilung der Studierenden auf die beiden größten Hochschulsektoren – Universitäten und Fachhochschulen – sowie die Steuerung des Hochschulzugangs. Der Anteil Studierender an öffentlichen Universitäten beträgt in Österreich rund 72 %, jener der Fachhochschulen, mit leicht steigender Tendenz, rund 17 %. In vergleichbaren Ländern (FI, NL, DE, CH) hat sich dieses Verhältnis teils deutlich zu Gunsten eines ausgebauten Fachhochschulsektors verschoben. Obwohl dieser Befund für Österreich bekannt ist, verlaufen entsprechende Anpassungen bislang in kleinen Schritten (weitere Ausführungen s. „Wachstumspfad für den Fachhochschulsektor“).

2.2. Volkswirtschaftliche Effekte durch den späteren Berufseintritt akademisch ausgebildeter Fachkräfte

Die Auswirkungen der oben beschriebenen Ineffizienzen und Defizite sind aus mehrerer Hinsicht herausfordernd; sowohl aus gesellschaftspolitischer und systemischer, aber auch volkswirtschaftlicher Perspektive. Lange Studiendauer und hohe Abbruchraten bedeuten auch, dass viele Studierende ein Studium beginnen, aber ein (signifikanter) Teil dieses nicht abschließt, was neben einem hohen Ressourceneinsatz (Lehrpersonal, Infrastruktur, öffentliche Mittel) auch mit einem verminderten zu erwartenden gesellschaftlichen bzw. ökonomischen Nutzen verbunden ist.

Der ökonomische Impact von Hochschulen bzw. die Effekte von Hochschulbildung haben signifikante Auswirkungen auf Individuen, Gesellschaften und Staaten. Zahlreiche Studien, sowohl aus nationalen als auch internationalen Quellen, liefern umfassende Einblicke in die volkswirtschaftlichen Effekte von Hochschulen und Hochschulabsolvent:innen.^{50, 51, 52} Die ursprünglich intendierte Quantifizierung einer makroökonomischen Bildungsrendite für den österreichischen Hochschulsektor, welche als evidenzbasierte Grundlage für die Expansion der Studienförderung dienen sollte, erweist sich im Rahmen des Projekts und den dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen als nicht realisierbar. Gespräche mit hinzugezogenen Expert:innen verwiesen auf eine hohe Komplexität der Datenaggregation sowie die Multikausalität von Einflussfaktoren, die eine sachliche Bewertung erschweren. Für eine Einordnung der volkswirtschaftlichen Bedeutung von Hochschulbildung werden im Folgenden die Kernpunkte in Bezug auf private und gesellschaftliche Kosten und Nutzen, staatliche Effekte sowie weitere indirekte Vorteile zusammenfassend dargestellt.⁵³ Diese umfassen u.a. direkte Einkommensvorteile, erhöhte Steuereinnahmen, gesellschaftliche Verbesserungen und langfristige wirtschaftliche Stabilität. Vorweg ist festzustellen, dass trotz der hohen Kosten die Vorteile überwiegen. Hochschulbildung bleibt eine der effektivsten Investitionen für Staaten, Gesellschaften und Individuen gleichermaßen.

2.2.1. Gesellschaftlicher und staatlicher Nutzen von Hochschulabsolvent:innen

Hochschulabsolvent:innen generieren vielfältige Nutzeneffekte, die weit über individuelle Karrierevorteile hinausgehen. Dazu gehören ökonomische, demokratische, gesundheitliche, soziale und innovationsbezogene Effekte. Diese Dimensionen wirken synergetisch und tragen substantiell zum gesellschaftlichen Wohlstand und zur Stabilität demokratischer Strukturen bei. Tertiäre Bildung bildet das Fundament starker demokratischer Strukturen, da sie kritisches Denken, wissenschaftliche Methodik und gesellschaftliche Verantwortung vermittelt.

Die fiskalischen Effekte (Steuerleistung) werden einerseits durch ein durchschnittlich höheres Einkommen von Absolvent:innen erzielt. Die höheren Steuereinnahmen liegen über den Finanzierungskosten des Staates, was die Bildungsausgaben des Staates hoch rentabel macht. Hochschulabsolvent:innen tragen überdies zur Innovationsstärke von Unternehmen bei, indem eine höhere Produktivität – etwa durch die Entwicklung und den Einsatz von neuen Technologien – generiert wird und eine daraus generierte Produktivitätssteigerung in Form von

⁵⁰ George Psacharopoulos und Harry Antony Patrinos, *Returns to Investment in Education*, Policy Working Paper (World Bank Group, 2018).

⁵¹ Jennifer Ma und Matea Pender, *Education Pays 2023*, Trends in Higher Education Series (New York: college Board, 2023).

⁵² Wido Geis-Thöne u. a., *Volkswirtschaftliche Effekte der Zuwanderung über die Hochschulen*, Gutachten (Institut der deutschen Wirtschaft, o. J.). URL: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2025/IW-Studie_2025-DAAD-Zuwanderung-%C3%BCber-Hochschulen.pdf.

⁵³ Auf die ebenfalls vielfältigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekte von Hochschulen als zentrale Institutionen wird hier nicht näher eingegangen. Für eine Analyse dazu siehe: Elisabeth Arnold u. a., *Wirtschaftliche Effekte von Universitäten. Aktualisierung 2022* (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 2022), <https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/69804>.

Unternehmenssteuern an den Staat zurückfließt. Eine hohe Erwerbsbeteiligung von Hochschulabsolvent:innen trägt somit auch zur Steigerung des BIP bei.

Die oben dargestellten Auswirkungen langer Studiendauer und hoher Abbruchraten erhöhen nicht nur den Ressourcenaufwand, sondern verzögern auch den Markteintritt von Absolvent:innen. Eine Annäherung der durchschnittlichen Studienverweildauer an die Regelstudienzeit – z. B. um ein Jahr – hätte positive gesamtwirtschaftliche Wirkungen, indem der skizzierte „Produktivitätsbonus“ über die gesamte Lebenszeit betrachtet, steigen würde. Eine kürzere Studiendauer würde zudem den Vorteil öffentlicher Kosteneinsparungen bergen, indem geringere Staatsausgaben pro Studierendem (Lehre, Infrastruktur) anfallen, und langfristig höhere Erwerbseinkommen zu positiven fiskalischen Effekten führen. Als weiterer Effekt wäre eine Verbesserung der Arbeitskräfteverfügbarkeit zu erwarten, insbesondere wenn relevante Studien für neue Berufsfelder forciert werden.

Die positiven Auswirkungen reichen somit weit über die fiskalischen Effekte hinaus. Der Staat profitiert weiters durch verminderte Sozialausgaben für Akademiker:innen aufgrund geringerer Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsmarktdaten für Österreich zeigen ein klares Muster. Personen mit tertiärem Abschluss (Universität, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule) haben mit Abstand das geringste Arbeitslosigkeitsrisiko. Die österreichweite Arbeitslosenquote lag für Personen mit tertiärem Abschluss im Jahresdurchschnitt 2024 bei rund 3,0 %. Im Jahr 2022 betrug sie sogar nur 2,5 %. Die Arbeitslosenquote für Personen mit einer Lehrausbildung ist bereits deutlich höher als die von Akademiker:innen. Im Jahresdurchschnitt 2024 lag die Quote bei etwa 6,1 %. Die Gruppe von Personen mit maximal Pflichtschulabschluss ist am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Jahresdurchschnitt 2024 betrug ihre Arbeitslosenquote 21,3 %, was mehr als das Dreifache des Gesamtdurchschnitts (7,0 %) ist.⁵⁴ Bildung schützt somit zu einem gewissen Ausmaß vor Arbeitslosigkeit. Aktuelle AMS-Daten weisen aber auch auf eine zunehmende Zahl an arbeitssuchenden Akademiker:innen hin, die konjunkturbedingt nach Jahren anhaltender Rezession sichtbar wird.

Analysen zur individuellen Gesundheit belegen zudem, dass akademische Bildung mit höherer Gesundheitskompetenz einhergeht, wie ein besseres Verständnis von Gesundheitsinformationen, die Fähigkeit zur Prävention und das Wissen um gesundheitsfördernde Verhaltensweisen. Hochschulabsolvent:innen haben eine höhere Bereitschaft zu Vorsorgeuntersuchungen, verfügen über Ressourcen für gesundheitsbewusstes Leben und tragen dies in ihr berufliches und familiäres Umfeld hinein. Dies entlastet das Gesundheitssystem und die Sozialversicherungen. Geringere Arbeitsunfähigkeitszeiten reduzieren zudem indirekte Kosten durch Produktionsausfälle. Dies resultiert in einer geringeren Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Die kumulierten Gesundheitskosten über den Lebensverlauf sinken mit dem Bildungsgrad.⁵⁵

⁵⁴ AMS, *Arbeitsmarktdaten im Kontext von Bildungsabschlüssen*, Spezialthema zum Arbeitsmarkt (Arbeitsmarktservice Österreich (AMS), 2025), https://forschungsnetzwerk.ams.at/dam/jcr:dd963d9f-23c4-4766-add2-28545d22c634/AMS-Spezialthema_Arbeitsmarkt_04_2025.pdf.

⁵⁵ Thomas Leoni u. a., *Soziale Unterschiede, Lebenserwartung und Gesundheitsausgaben im Lebensverlauf*, Auftragsstudie (2020), <https://www.wifo.ac.at/publication/55292/>.

Hochschulbildung fördert zudem gesellschaftliches Engagement. Akademische Bildung sensibilisiert für gesellschaftliche Verantwortung und vermittelt Fähigkeiten zur effektiven Partizipation. Das erweiterte Verständnis gesellschaftlicher Zusammenhänge motiviert zum Engagement für das Gemeinwohl. Hochschulabsolvent:innen verfügen über Kompetenzen (Projektmanagement, Kommunikation, Fachwissen), die in ehrenamtlichen Kontexten wertvoll sind. Sie bringen zeitliche und finanzielle Ressourcen mit, die Engagement für das Gemeinwohl ermöglichen.

Gefördert und sichtbar wird dieses verstärkte Engagement insbesondere in der Third Mission von Hochschulen. Hochschulen und ihre Absolvent:innen dienen als Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Die enge Verzahnung von Hochschulen mit Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft ist ein bedeutender Motor für Innovationen und sozialen Fortschritt. Hochschulabsolvent:innen tragen verstärkt dazu bei, komplexe gesellschaftliche Herausforderungen durch wissenschaftlich fundierte Lösungsansätze zu bewältigen. Sie verfügen über interdisziplinäre Expertise, methodische Kompetenzen und die Fähigkeit zu langfristigem, systematischem Denken. Absolvent:innen tragen wissenschaftliche Problemlösungsansätze in ihre Arbeitsfelder hinein – von nachhaltiger Städteentwicklung über innovative Bildungsformate bis zu Gesundheitsinnovationen. Die Innovationskraft von Hochschulen ist eine treibende Kraft für Wohlstand und Lebensqualität.

2.2.2. Private Bildungsrenditen

Höhere Bildung befähigt Menschen, komplexere und produktivere Tätigkeiten auszuüben. Akademische Bildung vermittelt analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und spezialisiertes Fachwissen und ermöglicht das lebenslange Weiterlernen, während Routinetätigkeiten zunehmend der Automatisierung unterliegen.

In einer wissensbasierten Ökonomie steigt der Wert kognitiver Kompetenzen kontinuierlich. Die mit höherer Qualifikation verbundenen Einkommensvorteile sind nicht nur für fiskalische Effekte (Steuereinnahmen) relevant, sondern tragen primär zur positiven Entwicklung des individuellen Lebenseinkommens bei. Als ökonomische Faustregel gilt oft, dass ein zusätzliches Bildungsjahr das Einkommen um durchschnittlich 9 bis 10 % steigert (Mincer-Gleichung). In OECD Education at a Glance 2025 wird dieser Wert für Österreich präzisiert. Personen mit Tertiärabschluss erzielen einen Verdienstvorteil (*wage premium*) von rund 43 % gegenüber jenen mit Sekundarabschluss II (Lehre/Matura).⁵⁶ Zwar liegt dieser Wert etwas unter dem OECD-Durchschnitt (ca. 54 %), er belegt jedoch signifikante finanzielle Anreize für ein Studium.⁵⁷ Allerdings ist diese Größe stark von Fachrichtung und Branche abhängig.

Die privaten Bildungsrenditen beschränken sich nicht auf das Einkommen. Sie umfassen, analog zu den gesellschaftlichen Renditen, Faktoren wie eine geringere Arbeitslosigkeitsgefährdung, eine höhere subjektive Lebensqualität und eine bessere Gesundheitsvorsorge.

⁵⁶ OECD, *Education at a Glance 2025*.

⁵⁷ Der OECD-Schnitt liegt oft höher (über 50%), da in Ländern wie den USA oder UK der Einkommensabstand ohne Studium drastischer ist als im starken österreichischen Kollektivvertragssystem.

Zudem fungiert Hochschulbildung als Motor für soziale Mobilität. Dies bestärkt den Anspruch, insbesondere Studierende aus nicht-akademischen Elternhäusern („First Generation Students“) aktiv zu fördern. Daten zeigen, dass Kinder von Akademiker:innen in Österreich noch immer eine vielfach höhere Chance auf einen Hochschulabschluss haben als Kinder ohne akademischen Hintergrund.⁵⁸ Förderung stärkt hier direkt die Chancengleichheit.

Ein differenziertes Bild ergibt sich hinsichtlich der Gendergerechtigkeit. Zwar profitieren auch Frauen massiv von höheren Qualifikationen, doch schließt ein Hochschulabschluss die Einkommensschere in Österreich nicht vollständig. Der *Gender Pay Gap* bleibt auch unter Akademiker:innen bestehen.⁵⁹ Dennoch ist der akademische Abschluss für Frauen der wirksamste Schutz vor prekären Verhältnissen, Abhängigkeiten und Altersarmut, da das höhere absolute Lebens Einkommen und meist durchgehenden Erwerbsbiografien die finanzielle Eigenständigkeit massiv absichern, auch wenn die relative Lücke zu männlichen Kollegen (noch immer) bestehen bleibt.

2.2.3. Investitionen in Humankapital: Kosten von Bildung

Den volkswirtschaftlichen und individuellen Erträgen stehen signifikante Investitionskosten gegenüber. Eine seriöse Betrachtung der Bildungsrendite erfordert daher eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und der Rückflüsse über den Lebenszyklus.

Aus individueller Kostenperspektive dominieren die Opportunitätskosten. Für Studierende setzen sich die Kosten aus direkten Ausgaben (Studienbeiträge, Lehrmaterialien, Lebenshaltungskosten am Studienort) und indirekten Kosten zusammen. Sie beziffern das entgangene Nettoeinkommen, das eine Person während der Studienjahre am Arbeitsmarkt hätte erzielen können. Diese „Investitionsphase“ stellt also einen temporären Konsumverzicht dar, in der Erwartung, diesen durch ein späteres, steileres Lebens Einkommensprofil zu kompensieren. In Österreich – als Land mit geringen oder keinen Studiengebühren – stellen die Opportunitätskosten den größten Kostenblock dar.

Auf staatlicher Seite fallen hohe direkte Kosten für den tertiären Sektor an (Personalkosten, Infrastruktur, Forschungsförderung, Studienbeihilfen). Dennoch weisen, wie bereits oben ausgeführt, bildungsökonomische Berechnungen nach, dass diese Ausgaben eine rentable Investition für die öffentliche Hand darstellen. Der Staat profitiert langfristig durch eine fiskalische Rendite (höhere Einkommen von Akademiker:innen erzielen signifikant mehr Lohn- und Einkommensteuern sowie Sozialabgaben). Zudem korreliert ein höherer Bildungsgrad negativ mit dem Transferbezug (z. B. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe), was die Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte entlastet.

Daten der OECD belegen, dass der finanzielle Gesamtnutzen eines Tertiärabschlusses (nach Abzug aller Kosten und Inflationsbereinigung) sowohl für das Individuum als auch für den Staat die Investitionen um ein Vielfaches übersteigt. Der Netto-Barwert (Net Present Value) ist deutlich positiv. Für den österreichischen Staat „lohnt“ sich demnach jeder Euro, der in

⁵⁸ OECD, *Equity in Education*.

⁵⁹ Im Einkommensbericht (Statistik Austria 2024), wird darauf verwiesen, dass Branchenwahl (MINT vs. Soziales) den Gap tw. erklärt, er aber auch bereinigt existent bleibt.

einen Studienplatz investiert wird, da er über das Erwerbsleben der Absolvent:innen als Steuermehreinnahme zurückfließt.⁶⁰

⁶⁰ *Education at a Glance 2024: OECD Indicators*, Chapter A4. What are the earnings advantages to education? (OECD Publishing, 2024).

Kapitel 3: Handlungsempfehlungen

These

„Internationale Beispiele zeigen, dass es möglich ist, die tertiäre Bildungsrate und Durchmischungsrate zu erhöhen und gleichzeitig die durchschnittliche Studiendauer und Abbruchrate zu reduzieren. Anders als im österreichischen Diskurs oft dargestellt, sind diese beiden Zielsetzungen keine Gegensätze, sondern bessere Plan- und Leistbarkeit des Studiums erhöht die Bildungs- und Durchmischungsrate.“

1. Die richtige Studienwahl

Die richtige Studienwahl muss schon früh in der Schule, und spätestens in der Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP), bestmöglich unterstützt werden. Dabei bedarf es einer Gesamtsicht auf das Bildungs- und Hochschulsystem.

Die Entscheidung für ein Hochschulstudium ist ein vielschichtiger Prozess, der weit vor der Studieneingangsphase beginnt und von einem komplexen Zusammenspiel struktureller, sozialer und finanzieller Faktoren geprägt wird. Um diesen Prozess bildungspolitisch wirksam zu gestalten, wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe des FORWIT der Versuch einer Gesamtbeurteilung unternommen, die von der Sekundarstufe über den Studienzugang bis hin zur Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) reicht. Die nachfolgende Abhandlung beleuchtet wesentliche Einflussdimensionen – von schultypenspezifischer Bildungsorientierung über soziale Herkunftseffekte bis hin zu Effekten von Aufnahmeverfahren – und leitet daraus konkrete Handlungsoptionen für eine gezieltere Unterstützung der Studienwahl ab.

Die Weichen für oder gegen ein Hochschulstudium werden bereits weit vor der Matura gestellt. Ohne hier auf die weitreichenden Effekte des von (zu) frühen Übergängen geprägten österreichischen Bildungssystems im Detail eingehen zu können – etwa den Übergang von der Primarstufe nach vier Jahren in die Sekundarstufe I (Mittelschule oder Gymnasium) – treten jedenfalls deutliche Unterschiede nach Schultypen im Hochschulzugang zutage. Während Absolvent:innen allgemeinbildender höherer Schulen (AHS) zu etwa 80 % ein Hochschulstudium aufnehmen, liegt diese Quote bei Maturant:innen berufsbildender höherer Schulen (BHS) – abhängig von den Fachgebieten – zwischen etwa 40 und 55 %.⁶¹ Diese Differenzen spiegeln die unterschiedlichen Bildungsorientierungen und beruflichen Perspektiven wider, die mit den jeweiligen Schultypen einhergehen, und verdeutlichen, dass die Frage nach dem Ob eines Hochschulstudiums für viele Jugendliche bereits durch die Schulwahl strukturell vorgezeichnet ist.

⁶¹ Astleithner, F., et al., *Bildung in Zahlen 2023/24 – Schlüsselindikatoren und Analysen* (Statistik Austria, 2025), <https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen/detail/2148>.

Hinsichtlich der Absolvent:innenquoten besteht noch Steigerungspotenzial. Im internationalen Vergleich liegt Österreich mit einem Anteil von 43,5 % Hochschulabsolvent:innen (ISCED 5-8) in der Altersgruppe der 25 bis 34-Jährigen zwar etwa im europäischen Durchschnitt; bei akademischen Erstabschlüssen ab Bachelorniveau (ISCED 6-8) mit rund 28 % jedoch deutlich hinter dem EU-Durchschnitt (Ø 41 %) zurück.⁶² Ein Teil dieses Abstands lässt sich auf die hohe Qualität der nicht-akademischen höheren Berufsbildung zurückführen – gleichwohl verweist der Rückstand auf einen quantitativen Aufholbedarf im Bereich akademischer Qualifikationen.

Ist die Entscheidung für ein Hochschulstudium gefallen, kann dies mit einem konkreten Berufswunsch korrespondieren, der eine akademische Ausbildung voraussetzt, häufiger jedoch spielen polykausale Einflussfaktoren eine wichtigere Rolle. Das soziale Umfeld, die Familie und der intellektuelle Background prägen maßgeblich die Vorstellungen, Erwartungen und das Selbstverständnis, mit dem ein Studium in Betracht gezogen wird. Weiters sind deutlich weniger Bildungsinländer:innen mit Migrationshintergrund unter den Studierenden, ihre Hochschulzugangsquoten liegen bei 45% (2. Generation) bzw. 60% (1. Generation) der Quote für Bildungsinländer:innen ohne Migrationshintergrund, d.h. sie sind etwa um den Faktor 2 geringer repräsentiert als Bildungsinländer:innen ohne Migrationshintergrund. Peergroups oder persönliche Vorbilder können diesen Prozess zusätzlich beeinflussen. Darüber hinaus können individuelle Lebensumstände – etwa familiäre Verpflichtungen, gesundheitliche Voraussetzungen oder regionale Gegebenheiten – den Rahmen der realistisch wahrgenommenen Möglichkeiten erheblich determinieren.

Neben diesen sozialen Faktoren sind es finanzielle Aspekte, die bei der Studienentscheidung in vielen Fällen eine entscheidende Rolle einnehmen. Die Finanzierbarkeit eines Studiums steht oft in direkter Beziehung zu dem familiären Hintergrund, und kann der ausschlaggebende Faktor dafür sein, ob der Weg zur Hochschule überhaupt als realistische Option wahrgenommen wird. Dabei sind nicht nur direkte Studienkosten relevant, sondern vor allem die individuellen Opportunitätskosten (entgangenes Einkommen, zusätzliche Wohnkosten etc. während der Studienzeit), die für Angehörige einkommensschwächerer Familien eine oft unüberwindbare Hürde darstellen.

Das Zusammenwirken dieser sozialen und finanziellen Faktoren wirft aus bildungspolitischer Sicht die Frage auf, welche Einflussmöglichkeiten überhaupt bestehen. Faktoren wie familiärer Hintergrund, intellektuelles Umfeld, Zusammensetzung von Peergroups oder persönliche Vorbilder entziehen sich weitgehend einer direkten politischen Steuerung. Gleichwohl können Maßnahmen zur Verbesserung eines integrativen Hochschulzugangs einen positiven Beitrag zur breiteren Teilhabe von Studierenden unterschiedlichen sozialen Hintergrunds leisten. In Österreich wird mit dem Prozess zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung seit beinahe 10 Jahren eine umfassende Auseinandersetzung zu diesen Themen geführt.⁶³ Eine zuletzt im

⁶² Vgl. dazu FORWIT FTI-Monitor 2025; [Analyse Tertiäre Bildung](#). Hochschulabsolvent:innen ISCED 6-8. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.1>

⁶³ *Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung* (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2017), [https://www.bmfwf.gv.at/dam/jcr:06705a72-5d40-4c56-9640-91a84cc2768d/Nationale%20Strategie%20\(PDF\).pdf](https://www.bmfwf.gv.at/dam/jcr:06705a72-5d40-4c56-9640-91a84cc2768d/Nationale%20Strategie%20(PDF).pdf).

Jahr 2025 durchgeführte Evaluierung der Vorhaben in neun Aktionslinien hat u.a. ergeben, dass die Strategie generell einen positiven Einfluss zu diesen Themen bewirkt hat. Zugleich wurde festgestellt, dass die quantitativen Ziele nicht oder nur teilweise erreicht wurden. U. a. konnten beim Zugang zu Universitäten – trotz diverser Fördermaßnahmen – keine signifikanten Verbesserungen erzielt werden; die Wahrscheinlichkeit für ein Hochschulstudium von Kindern aus akademischen Elternhäusern an einer öffentlichen Universität liegt mit einem Faktor von 3,23 weiterhin überproportional hoch gegenüber Personen aus bildungsfernen Schichten (Eltern ohne Matura). Beim Zugang zu Fachhochschulen hingegen konnte im Beobachtungszeitraum eine leichte Verbesserung festgestellt werden. Die Rekrutierungsquote liegt hier bei 1,77, was unter anderem auf das ausgeprägte Angebot berufsbegleitender Studienformate zurückzuführen ist.⁶⁴

Handlungsempfehlung 1: Bildungs- und Berufsorientierungsformate

Bildungs- und Berufsorientierungsformate sollten verbindlich stattfinden und bereits während der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II kontinuierlich angeboten werden.

Bildungs- und Berufsberatung darf kein punktuelles Ereignis sein, sondern ist als kontinuierlicher Prozess zu verstehen, der über die gesamte Bildungskette, von der Sekundarstufe I und II, dem Übergang Schule zu Hochschule, bis zur ersten Studienphase (STEOP) mit den Jugendlichen geführt werden sollte.

Beratungsangebote müssen quantitativ ausgebaut und qualitativ professionalisiert werden, um jungen Menschen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Neben der Beratung stellt die Gestaltung von Zulassungskriterien und Informationszugängen eine weitere Schwelle dar, die so angepasst werden sollte, dass sie weniger sozial selektiv wirkt. Ziel ist es, auch jenen Bevölkerungsschichten den Hochschulzugang zu erleichtern, die über kein akademisches Erfahrungswissen im familiären Umfeld verfügen (Stärkung der „Navigationskompetenz“). Zudem sollten kompakte, hochschulübergreifende Informationen verstärkt bereits vor Studienbeginn sowie integrativ in der STEOP vermittelt werden.

1.1. Handlungsoptionen in der Sekundarstufe

Zahlreiche Forschungsergebnisse zur Bildungsgerechtigkeit zeigen, dass sich Bildungsvererbung fortsetzt. Personen deren Eltern keinen Maturaabschluss haben, sind im Universitätszugang gegenüber Personen mit Eltern, die eine Matura bestanden haben, deutlich unterrepräsentiert.⁶⁵ Während beim Hochschulzugang Akademikerkinder etwa 3-fach überrepräsentiert

⁶⁴ Gero Federkeil u. a., *Evaluierung der Nationalen Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung* (CHE gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung, o. J.), <https://www.bmfwf.gv.at/dam/bmafjgvat/wissenschaft/leitthemen/soziale-dimension/vernetzungs-konferenz-2025/Evaluierungsbericht---Ergebnisse-der-Evaluierung-der-nationalen-Strategie-zur-sozialen-Dimension.pdf>.

⁶⁵ *Universitätsbericht 2020* (BMFWF, o. J.), Kap. 7 Studienanfängerinnen und Studienanfänger, Studierende, Absolventinnen und Absolventen. URL: <https://unibericht.bmbwf.gv.at/2020/252/>.

sind, sind die Disparitäten beim Hochschulabschluss noch gravierender. Während rund 59 % der Akademikerkinder einen Hochschulabschluss erreichen, gelingt dies nur etwa 12 % der Kinder von Nicht-Akademiker:innen.⁶⁶ Diese strukturelle Benachteiligung verdeutlicht die Notwendigkeit gezielter Interventionen vor dem Studienbeginn, besonders um eine Erhöhung des Anteils von Studierenden unterrepräsentierter Gruppen, etwa Studierenden mit Migrationshintergrund und Frauen in technischen Studien zu befördern.

Eine zentrale Forderung zur Behebung des bestehenden Informationsdefizits ist die **Einführung verbindlicher Bildungs- und Berufsorientierungsformate (BBO)**. Um der Entwicklung individueller Interessen der Schüler:innen ausreichend Raum zu geben, muss Beratungszeit in einem höheren Ausmaß als bisher in den Lehrplänen der Sekundarstufen I und II verankert werden. Voraussetzung dafür sind ausreichende Ressourcen in Form von Zeit und qualifiziertem Personal an den Schulen sowie eine konsequente Professionalisierung der Beratung. Gezielte Schulungen von Pädagog:innen und Bildungs- und Berufsberater:innen sind zudem notwendig, um Schüler:innen aktiv in die Entwicklung ihrer Interessen einzubinden. Ziel neuer Maßnahmen ist es, Jugendliche zu befähigen, ihre Talente nicht nur zu erkennen, sondern auch ihre Kompetenzen in regelmäßigen Intervallen reflektiert selbst einzuschätzen und zu evaluieren.

Um die BBO „kundenorientierter“ und effektiver zu gestalten, werden folgende Instrumente diskutiert:

- **Aufbau einer virtuellen Toolbox für Bildungs- und Berufsberatung:** Bildungs- und Berufsberater:innen sind spezialisierte pädagogische Fachkräfte, die Schüler:innen bei der Planung ihrer weiteren Bildungs- und Berufslaufbahn unterstützen. Aufgrund akuter personeller und zeitlicher Ressourcenengpässe stößt die flächendeckende Betreuung im laufenden Schulbetrieb jedoch an ihre Grenzen. Eine Skalierung des Beratungsangebots erfordert daher sowohl die Qualifizierung von mehr Lehrkräften als auch die Schaffung verbindlicher Freiräume im laufenden Schulbetrieb. Eine didaktisch aufbereitete, virtuelle Toolbox könnte hierbei als zentrales Instrument dienen, um Lehrkräfte in ihrer bildungsberatenden Rolle zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit Berufsberater:innen zu unterstützen.⁶⁷
- **Einsatz von Online-Self-Assessments (OSA):** Instrumente zur Selbsteinschätzung können nicht erst beim Hochschulzugang, sondern bildungsstufengerecht bereits in der Schule eingesetzt werden. Dies senkt die Hemmschwelle für spätere studienrelevante OSAs und hilft frühzeitig, Interessen mit notwendigen Kompetenzen abzugleichen. Der Fokus liegt darauf, Interessen und Begabungen zu erkennen und dazu notwendige Kompetenzen zu erläutern („Individuelle Kompetenzen“). Die Ergebnisse aus OSA und Beratungsgesprächen bilden damit eine wertvolle Grundlage, um Erziehungsberechtigte

⁶⁶ Bildungsreport: Bildungsvererbung. Momentum Institut 2022. Achleitner, S. URL: <https://www.momentum-institut.at/grafik/bildungsreport-bildungsvererbung/>

⁶⁷ Die Einführung eines eigenen Unterrichtsfachs zur Bildungs- und Berufsberatung wurde in diesem Zusammenhang kontrovers diskutiert.

(Eltern) faktenbasiert in den Beratungsprozess einzubinden und individuelle Begabungen im Kontext möglicher akademischer oder beruflicher Bildungskarrieren aufzuzeigen.

- **Ein „Bildungsberatungspass“:** Um die Verbindlichkeit zur Bildungsberatung zu erhöhen, wird ein „Bildungsberatungspass“ – modular ab der Sekundarstufe I – vorgeschlagen, der die Nutzung unterschiedlicher Beratungsangebote dokumentiert.

1.2. Handlungsoptionen im Übergang Schule - Hochschule

Die Gestaltung der Übergangsphase von der Schule zur Hochschule ist aufgrund ihrer hohen Relevanz Gegenstand von mehreren Initiativen.⁶⁸ Eine intensive Auseinandersetzung wurde rezent im Rahmen einer HSK-Arbeitsgruppe geführt, deren Bericht drei Handlungsfelder zum Handlungsfeld Übergang Schule – Hochschule erörtert und spezifische Empfehlungen abgibt: (i) Studierfähigkeit im Übergang von der Schule an die Hochschule, (ii) Weiterentwicklung der schulischen und hochschulischen Bildungsberatung sowie (iii) Monitoring, Qualitätskreisläufe und Forschung zum Übergang Schule - Hochschule.⁶⁹

Obwohl die Studieninformiertheit laut der Maturierendenbefragung 2024 gestiegen ist⁷⁰, treffen immer noch viele Studienanfänger:innen ihre Wahl ohne ausreichende Kenntnis über Studienrichtungen und deren Ausbildungsziele. Befragungen deuten darauf hin, dass die bestehenden Informations- und Beratungsinstrumente ihr Ziel bzw. ihre Zielgruppe nicht ausreichend erreichen. Zudem besteht bezüglich der fachlichen Anforderungen und Vorkenntnisse für ein Studium eine Diskrepanz in der Erwartungshaltung von Studienanfänger:innen und Lehrenden.

Welche Informationen erwarten interessierte Studienanfänger:innen und welche werden von Schulen und Hochschulen vermittelt? Grundsätzlich werden zahlreiche Informationsmöglichkeiten auf Online-Plattformen, Berufs- und Studienorientierungsmessen oder als Beratungsgespräche angeboten. Beispiele für Studieninformationsangebote (online bzw. Veranstaltungen) sind: studieren.at – Studierendendenberatungen in Österreich,⁷¹ BeSt³ (Wien, Graz, Salzburg),⁷² ÖH- Studien- und Maturant:innenberatung,⁷³ Informationsangebot der Hochschulen (online), IBOBB,⁷⁴ 18plus Berufs- und Studienchecker,⁷⁵ Studieren probieren⁷⁶.

⁶⁸ Vgl. Österreichische Forschungsgemeinschaft, „Positionspapier ‚Von der Schule zur Hochschule‘“, conference paper: Von der Schule zur Hochschule: Von Schnittstelle zu Nahtstelle, September 2024, https://www.oefg.at/wp-content/uploads/2024/09/Positionspapier-OeFG-2024_Schnittstelle.pdf.

⁶⁹ Bericht der HSK-Arbeitsgruppe „Übergang Schule - Hochschule“, Final Report, Hochschulkonferenz (BMFWF, 2026)

⁷⁰ Judith Engleder u. a., *Maturierendenbefragung 2024. Informationssituation sowie Bildungs- und Berufswahl von Maturierenden in Österreich*. (Institut für höhere Studien, 2024), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/7143/>.

⁷¹ <https://www.studieren.at/studienberatung/>

⁷² <https://best-messe.at/>

⁷³ https://www.oeh.ac.at/referate/referat-fuer-studien-und-maturant_innenberatung/

⁷⁴ <https://portal.ibobb.at/>

⁷⁵ <https://www.18plus.at/>

⁷⁶ <https://www.studierenprobieren.at/>

Wie diese Beispiele zeigen, ist das Angebot an Studien- und Berufsorientierung grundsätzlich vorhanden und vielfältig und könn(t)e genutzt werden. Für die Auseinandersetzung mit dem manifesten Informationsdefizit potenzieller Studienanfänger:innen erscheint es daher zentral, wie diese Informationen „kundenorientierter“ gestaltet bzw. Wissen über- und Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt, zielorientierter vermittelt werden können.

Studien bestätigen, dass persönliche Begabungen und Interessen Hauptmotive für die Studienwahl sind.⁷⁷ Darüber hinaus zeichnen Befragungen aber ein multikausales Bild. Standorte von Hochschulen, Eltern und das soziale Umfeld, Lehrpersonen, technologische und gesellschaftliche Trends, Arbeitsmarktperspektiven und finanzielle Aspekte nehmen Einfluss, wie eine bestimmte Studienwahl getroffen wird.⁷⁸ Ein entscheidender Faktor für den Studienerfolg ist die Passung (Fit) zwischen den individuellen Voraussetzungen der Studierenden und den Anforderungen des gewählten Hochschultyps (z.B. Universität vs. Fachhochschule). Dabei sollte die Förderung von Lernstrategien und Selbstregulationskompetenz im Mittelpunkt stehen und individuelle Interessen und Fähigkeiten unterstützen (siehe Beratungsformate). Wesentlich für diesen Prozess ist eine gute Selbsteinschätzung der angehenden Studierenden, etwa der Grad an persönlicher Selbstorganisation, Interesse an theorie- oder praxisorientierter Ausbildung, die bei der Studienwahl hinsichtlich des Hochschultypus Platz finden sollte, sowie ein institutionalisierter Kompetenzabgleich zwischen Schulen und Hochschulen. Darüber hinaus werden folgende Handlungsoptionen dazu vorgeschlagen:

- **Harmonisierung des Übergangs Schule-Hochschule:** Die flächendeckende Implementierung der Zentralmatura 2014/15 an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und 2015/16 an berufsbildenden höheren Schulen (BHS), stellte eine wichtige strukturelle Reform von maturaführenden Schulen und Mindeststandards dar, um mehr Fairness und Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse österreichweit zu schaffen. Durch die Standardisierung dieser kompetenzorientierten Reifeprüfung wurden einheitliche Mindestanforderungen österreichweit etabliert, die als formale Basis für den Hochschulzugang dienen. Trotz dieser Harmonisierung korreliert die formale Studienberechtigung nicht automatisch mit einer für spezifische Studiengänge erforderlichen Studierfähigkeit. Dies betrifft vor allem die schultypische Heterogenität von Maturant:innen und Personen mit alternativen Hochschulzugangsberechtigungen, die unterschiedliche Voraussetzungen für ein Studium mitbringen. Es wäre daher auch zu diskutieren, ob weiterhin die Matura jedes Schultyps zukünftig als formale Studienberechtigung für alle Studienrichtungen ausreichen soll.
- **Übereinstimmung von Lernzielen und Kompetenzerwartungen:** Ein verstärkt geführter Dialog zwischen Schulen und Hochschulen ist notwendig, um Curricula besser aufeinander abzustimmen. Dies betrifft insbesondere MINT-Fächer, in denen das schulische Kompetenzverständnis und die universitäre Kompetenzerwartung voneinander abweichen. Für

⁷⁷ Arbeitsmarktservice Österreich, Hrsg., *Studienwahl und Studienverhalten im Hinblick auf Hochschulausbildungen Österreich*, Nr. 632, AMS info (AMS, 2023), <https://www.economtor.eu/handle/10419/302154>.

⁷⁸ Engleder u. a., *Maturierendenbefragung 2024. Informationssituation sowie Bildungs- und Berufswahl von Maturierenden in Österreich*.

eine bessere Abstimmung an der Schnittstelle Schule-Hochschule sollte daher die Kommunikation zwischen den Bildungsebenen vermehrt mit dem Ziel stattfinden, ein gemeinsames Kompetenzverständnis zu erzeugen.

- **Neue Informationstools:** KI-gestützte Beratungsangebote können Schüler:innen und Studienanfänger:innen individuell und niedrigschwellig mit relevanten Informationen versorgen – unabhängig von Öffnungszeiten oder geografischer Lage. Die selbstverständliche Integration von Social Media und KI-tools im Alltag der Zielgeneration kann die Verbreitung personalisierter Empfehlungen zu Studiengängen, Zulassungsvoraussetzungen und Förderungsmöglichkeiten erweitern und so bestehende Informationsungleichheiten abbauen, indem auch junge Menschen ohne gut vernetztes soziales Umfeld Zugang zu qualitativ hochwertiger Studienberatung erhalten.
- **Brückenangebote:** Da unterschiedliche Schultypen (AHS vs. BHS) sinnvollerweise unterschiedliche Schwerpunkte setzen, werden an den Hochschulen bereits Vorbereitungs- und Brückenkurse oder Propädeutika angeboten und sollen als essenzielle Instrumente beibehalten bzw. weiterentwickelt werden, um heterogene Eingangsvoraussetzungen anzugleichen und die Studienerfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.
- **Erwartungsmanagement:** Hochschulen sollen das Angebot an Informationsveranstaltungen evidenzbasiert ausbauen und die damit verbundenen Leistungsanforderungen klar und transparent kommunizieren. Besonders wichtig ist die Information zu spezifischen Lernkulturen der Hochschulbereiche – etwa theorie- und wissenschaftsorientierte Lehre an Universitäten vs. praxis- und arbeitsmarktorientierte Lehre an Fachhochschulen – um zielgerichtet interessierte Schüler:innen anzusprechen und in ihrer Entscheidung zu unterstützen.
- **Terminisierung:** Die Anmelde-möglichkeiten an Hochschulen (etwa Aufnahmeverfahren, -prüfungen) und die Maturaphase an Schulen sollten terminlich besser abgestimmt werden.

1.3. Handlungsoptionen beim Studienzugang – welche Regelungen sind sinnvoll?

In Österreich wird die formale Berechtigung für den Zugang an eine Hochschule grundsätzlich mit dem Reifeprüfungszeugnis erlangt. Die Matura ist aber nicht der einzige Weg zur Hochschulreife. Für den sogenannten nicht-traditionellen Hochschulzugang werden unterschiedliche Qualifikationen herangezogen, wie Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, berufliche Qualifikationen u.a.⁷⁹ Zudem gibt es unterschiedliche Regelungen für Universitäten und Fachhochschulen. An Universitäten wird grundsätzlich ein offener Studienzugang

⁷⁹ Vgl. "Empfehlungen der HSK zur Förderung nicht-traditioneller Zugänge im gesamten Hochschul-sektor." URL: https://www.bmfwf.gv.at/dam/jcr:931c6ca3-40d1-4dd8-838a-56cc5a5b90e6/Empfehlungen-der-Hochschulkonferenz-zur-F%C3%B6rderung-nicht-traditioneller-Zug%C3%A4nge-im-gesamten-Hochschulsektor_bf.pdf

gewährt, der die allgemeine Universitätsreife voraussetzt.⁸⁰ Die Aufnahme an österreichischen Fachhochschulen (FHs) erfolgt üblicherweise über ein zusätzliches Aufnahmeverfahren, da die Anzahl der Studienplätze begrenzt ist. An Universitäten wurde mit Einführung der kapazitätsorientierten Studienplatzfinanzierung in bestimmten Studienfächern eine mindestens anzubietende Anzahl an Studienplätzen für Studienanfänger:innen pro Studienjahr festgelegt.⁸¹ Ebenfalls geregelt ist die Aufnahme eines Human- oder Zahnmedizinstudiums an einer öffentlichen Medizinuniversität sowie eines Studiums der Psychologie, der Psychotherapie oder der Veterinärmedizin.⁸² Darüber hinaus kann die künstlerische oder sportliche Eignung festgestellt werden. Ebenfalls können die Rektorate für weitere Bachelor- oder Diplomstudien Verfahren zur Eignungsprüfung einführen.⁸³ Mit Ausnahme der Regelungen für besonders stark nachgefragte Studien in §§ 71b bis 71e UG zielen diese Aufnahmebedingungen nicht auf eine Reduktion der Zahl der Studienwerber:innen ab. Auch im Falle limitierter Studienplätze bleibt – mit Ausnahme der in § 71c UG geregelten Studien – die Zahl der Antritte zum Aufnahmeverfahren je nach Studienstandort oftmals unter der definierten Anfänger:innenzahl.⁸⁴ Da die Regelungen aber naturgemäß auf die am stärksten nachgefragten Studien abstellen, sind mehr als 40 % der jährlichen Studienanfänger:innen von Zulassungsregulierungen erfasst.

Angesichts dieser unterschiedlichen Aufnahmebedingungen stellt sich die grundlegende Frage nach der sozialen Gerechtigkeit von Selektionsmechanismen. Wenn Hochschulen mehr Durchlässigkeit erreichen wollen, muss die Nutzung von Aufnahmetests in Strategien eingebettet werden, die die Bildungsvererbung abmildern und die Durchlässigkeit erhöhen.

Handlungsempfehlung 2: Reform der Studienberechtigung

Als Maßnahme zur Verbesserung der Durchlässigkeit des Universitätszugangs wird eine zeitgemäße Reform der §§ 64 und 64a UG empfohlen, welche die „Allgemeine Universitätsreife“ und damit die Studierfähigkeit definieren.

Wer hierzulande in der Schullaufbahn im Hinblick auf ein Universitätsstudium frühzeitig „falsch abbiegt“, kann dies später selbst bei herausragenden kognitiven Fähigkeiten nur schwer kompensieren: Die Studienberechtigungsprüfung (§ 64a UG) ist ein selten begangener, langwieriger Pfad mit ungewissem Ausgang, ergo kein Muster an Niederschwelligkeit.

⁸⁰ UG § 63. Zulassung zu ordentlichen Studien und § 64. Allgemeine Universitätsreife (Universitätszugang).

⁸¹ UG § 71b. Zulassung zu besonders stark nachgefragten Bachelor- und Diplomstudien.

⁸² UG § 71c. Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien

⁸³ UG § 63 (1) Z 4 – 6.

⁸⁴ Für aktuelle Entwicklungen bei Aufnahmebedingungen s. *Universitätsbericht 2023*, Statistical Report, Kap. 7.3 Zugangsregelungen. S.159f. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2024.

Selbstverständlich soll die Matura der Hauptzugangsweg – der Highway der Zulassungen – bleiben. In Modernisierung der bisherigen Rechtslage sollen indes nach angelsächsischem Vorbild alternative Zugangswege (Fast Tracks) für High Potentials mit nicht-gymnasialer Schullaufbahn eröffnet werden. Solche Zulassungstests könnten entweder standardisiert und zentralisiert (in den USA z. B. durch das American Council on Education, ACE, oder das Educational Testing Service, ETS) oder aber vollständig universitätsautonom konzipiert und durchgeführt werden. Universitäten, die hiervon Gebrauch machen wollen, sollen dies im Rahmen ihrer Satzungsautonomie regeln können. Auf diese Weise ließe sich insbesondere auch „die zweite Generation von Migranten für das Aufstiegsversprechen der Hochschulen begeistern“⁸⁵. In den USA ist es seit langem Usus, über hohe Leistungen in standardisierten Testverfahren die Zulassung zu hervorragenden Universitäten zu eröffnen – auch ohne die traditionell erforderlichen Schulabschlüsse (Performanz- statt Berechtigungslogik, Entscheidung durch die aufnehmende Institution).

Handlungsempfehlung 3: Förderliche Zulassungsmodalitäten

Die generelle Durchführung nicht beschränkender Auflagen vor Studienantritt kann die Motivation für ein Studium unterstützen und zur Förderung von Inklusion beitragen.

Nicht beschränkende Auflagen (z.B. Online-Self-Assessments; OSA) sind Beratungsinstrumente, die Studieninteressierte bei ihrer Studienwahl unterstützen, ohne die Zahl der Studienplätze einzuschränken. Die Effekte liegen primär in der Verbesserung der Studienwahlentscheidung, der realistischeren Einschätzung eigener Kompetenzen und Interessen sowie in der Reduktion von Fehlentscheidungen.

Nicht-selektive studienvorbereitende Maßnahmen vor Studienantritt, wie etwa Self-Assessments oder strukturierte Beratungsangebote, werden an österreichischen Hochschulen seit mehreren Jahren in einer wachsenden Zahl von Studienrichtungen eingesetzt. Befunde aus dem Studierenden-Monitoring zeigen, dass Studierende in Studiengängen mit vorangestellten Online Self-Assessments im Durchschnitt eine höhere Prüfungsaktivität aufweisen und durchschnittlich einen besseren Studienerfolg erzielen. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit empirischen Studien, die belegen, dass eine frühzeitige und bewusste Auseinandersetzung mit Studieninhalten, Anforderungen und Selbstbildern die Passung zwischen Studierenden und Studienfach erhöht und das Risiko eines frühen Studienabbruchs reduziert.

Spannungsfeld Selektivität vs. Offener Zugang: Im internationalen Diskurs zeigt sich ein Trade-Off zwischen offenem Hochschulzugang und Selektivität. Offene Verfahren maximieren Chancengleichheit, gehen jedoch mit geringerem Studienerfolg einher, während selektive Verfahren zwar Leistung steigern, aber soziale Selektionsmechanismen verstärken können.

⁸⁵ Anders, T. 2025, 6. Dezember. Spitzen-Unis ohne elitäres Gehabe? Österreich soll Hochschulen neu aufstellen. URL: <https://www.derstandard.at/story/3000000299100/spitzen-unis-ohne-elitaeres-gehabe-oesterreich-soll-hochschulen-neu-aufstellen> (Zitat von Smits, R. J.).

Online Self-Assessments sind als nicht-selektives Instrument einzuordnen, das den offenen Hochschulzugang aufrechterhält und seine Wirkung indirekt über Selbstselektion entfaltet. Sie verbessern die Studienwahlentscheidung und fördern eine realistische Kompetenzeinschätzung, ohne Zugangsbeschränkungen zu erzeugen. Bildungspolitisch empfiehlt es sich daher, Studienzugangsregelungen nicht als Selektionsinstrumente, sondern als Steuerungs- und Unterstützungsmechanismen zu verstehen – mit dem Ziel, Hochschulzugang inklusiv zu gestalten und zugleich Studienerfolg zu fördern (Abbildung 7).

Forschungsergebnisse zeigen, dass Aufnahmetests – in einer verantwortlichen, kontextualisierten und ergänzten Form – Teil einer gerechten Zulassungsstrategie sein können. Sie sagen etwas über kognitive Fähigkeiten/Leistungsstand aus und haben prognostische Validität für Studienerfolg.⁸⁶ Sie sind aber kein neutrales Instrument. Alleinstehend und hoch-selektiv verstärken sie häufig vorhandene soziale Disparitäten.⁸⁷ Abschreckungseffekte existieren empirisch, sind sozial ungleich verteilt, lassen sich aber durch niedrigschwellige Beratungs-, Finanz- und Bewertungsmaßnahmen deutlich abschwächen.⁸⁸

Die Wirkung von Reformen (z. B. test-optional) ist empirisch uneinheitlich – Erfolg hängt von der begleitenden Politik, Umsetzung und vom Monitoring ab.⁸⁹ Mehr Durchlässigkeit gelingt nicht durch einfache Abschaffung oder Alleinnutzung von Tests, sondern durch ein Maßnahmenpaket aus Auswahl, Beratung und finanzieller Unterstützung. Zudem sollten die Studienanfänger:innen die Möglichkeit haben, bereits in der Schulzeit analoge Formate kennenzulernen, um mögliche Hemmschwellen gering zu halten.

Online-Self-Assessments sind innerhalb dieses Spannungsfeldes als nicht-selektives, selbststeuerndes Instrument einzuordnen. Sie greifen nicht regulierend in den formalen Hochschulzugang ein, entfalten ihre Wirkung vielmehr indirekt über Selbstselektion und schaffen mehr Klarheit hinsichtlich der Erwartungen von Studierenden. Ihre Effekte liegen primär in der Verbesserung der Studienwahlentscheidung, der realistischeren Einschätzung eigener Kompetenzen und Interessen sowie in der Reduktion von Fehlentscheidungen. Damit stellen Online-Self-Assessments eine niedrigschwellige Maßnahme dar, die den offenen Hochschulzugang aufrechterhält, zugleich aber qualitätssteigernde Effekte in der Studieneingangsphase erzielen kann, ohne die mit selektiven Verfahren verbundenen Zugangsbeschränkungen zu erzeugen.

⁸⁶ Paul R. Sackett u. a., „Does Socioeconomic Status Explain the Relationship between Admissions Tests and Post-Secondary Academic Performance?“, *Psychological Bulletin* 135, Nr. 1 (2009): 1–22, <https://doi.org/10.1037/a0013978>.

⁸⁷ Paul R. Sackett, u. a., *Socioeconomic Status and the Relationship Between the SAT® and Freshman GPA: An Analysis of Data from 41 Colleges and Universities*, Research Report Nr. 2009-1 (The College Board, o. J.), zugegriffen 2. September 2025, <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562860.pdf>.

⁸⁸ Susan Dynarski u. a., „Closing the Gap: The Effect of Reducing Complexity and Uncertainty in College Pricing on the Choices of Low-Income Students“, *American Economic Review* 111, Nr. 6 (2021): 1721–56, <https://doi.org/10.1257/aer.20200451>.

⁸⁹ Christopher T. Bennett, „Untested Admissions: Examining Changes in Application Behaviors and Student Demographics Under Test-Optional Policies“, *American Educational Research Journal* 59, Nr. 1 (2022): 180–216, <https://doi.org/10.3102/00028312211003526>.

Über die Zugangsfrage hinaus rückt zunehmend die Eigenverantwortung der Studierenden in den Fokus der hochschulpolitischen Diskussion. Ziel vieler Maßnahmen ist auch, Eigenverantwortlichkeit einzufordern. Mit der Verpflichtung der Studierenden, aktiv an der Einhaltung der Regelstudierendauer mitzuwirken und einen angemessenen Studienfortschritt nachzuweisen wird darauf auch im UG verwiesen.⁹⁰ Zusätzlich werden in § 59b. Unterstützungsleistungen seitens der Universität angeführt. Beispielsweise wurden an Universitäten sog. „Learning Agreements“ entwickelt, die eine erhöhte Verbindlichkeit ein Studium abzuschließen erzeugen sollen. Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Hochschule und Studierenden sollen diese angehalten (verpflichtet) werden, Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen, Prüfungen termingerecht abzulegen und die vorgesehenen ECTS-Punkte pro Semester zu erreichen. Eine solche wechselseitige Verbindlichkeit – unterstützt durch ein leistungsfähiges Beratungs- und Betreuungssystem – soll nicht nur die Effizienz des Hochschulsystems steigern, sondern auch den individuellen Studienerfolg nachhaltig fördern und die gesellschaftlichen Investitionen in die akademische Bildung optimal nutzen. Aktuell besteht für diese erfolgreiche Unterstützungsmaßnahme ein hoher Ressourcenbedarf. Für diese Maßnahme sollten daher skalierbare Instrumente entwickelt werden.

- **Monitoring von und Forschung zu Zugangsregelungen:** Bildungswissenschaftliche Analysen weisen darauf hin, dass Maßnahmen im Studienzugang unbeabsichtigte Effekte entfalten können. Es ist daher notwendig, verpflichtend ein begleitendes Monitoring durchzuführen, um unerwünschte Effekte von Zugangsregelungen wie soziale Selektivität, psychologische Belastungen oder Genderdiskriminierung frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können und mögliche diskriminierende Effekte auszuschließen.^{91, 92}
- **Entwicklung skalierbarer Instrumente:** Erarbeitung von (digitalen oder standardisierten) Tools, die eine intensive Betreuung ermöglichen, ohne die Ressourcen linear zum Studierendenwachstum zu beanspruchen.
- **Vermehrter Einsatz von Learning Agreements:** Erstellung von Verträgen zwischen Hochschule und Studierenden, die klare Ziele definieren (z. B. feste ECTS-Ziele pro Semester).

1.4. Handlungsoptionen für die Studien-Eingangs- und Orientierungsphase (STEOP)

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) nach UG § 66 ist eine verpflichtende Phase am Anfang eines Bachelor- oder Diplomstudiums in Österreich, die Studierenden einen Einblick in das betreffende Studium geben und ihnen helfen soll, die Inhalte und Anforderungen zu beurteilen, um die Studienwahl in einer frühen Phase zu bestätigen. Die Ausgestaltung

⁹⁰ UG § 59 (2)

⁹¹ Elke Welp-Park und Silke Preymann, *Zwischenevaluierung der Nationalen Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung* (FH Oberösterreich, Abt. für Hochschulforschung und -entwicklung, 2022), https://pubshop.bmb.gv.at/index.php?rex_media_type=pubshop_download&rex_media_file=strategie_sd_hsbildung.pdf.

⁹² OECD, *Equity in Education*.

wird kontinuierlich an den Universitäten – auf Basis des UG – durchaus vielgestaltig weiterentwickelt.^{93,94} Diese Phase stellt eine entscheidende Weichenstellung für den gesamten akademischen Werdegang dar. Mit einem Anteil von 77 % bilden jene Studierenden, die unmittelbar oder innerhalb von zwei Jahren nach der Matura ihr Studium beginnen, die größte Gruppe an Studienanfänger:innen.⁹⁵ Dies spiegelt sich auch in der Altersstruktur wieder. Rund 57 % aller Studierenden sind zum Erhebungszeitpunkt 25 Jahre oder jünger. Empirische Daten zum Studienverlauf legen den Schluss nahe, dass ein gelingender Einstieg im ersten Studienjahr maßgeblich dafür verantwortlich ist, ob ein Studium erfolgreich und innerhalb der regulären Zeit (inklusive Toleranzsemester) absolviert wird. Eine kritisch hohe Dropout-Quote in der Studieneingangsphase, die 40 % und mehr betragen kann – abhängig von der Studienrichtung – belegt ebenfalls die Bedeutung des Übergangs an die Hochschulen. Aber nicht alle „Studienabbrechenden“ verlassen das Hochschulsystem endgültig. Häufig kommt es zu einem Wechsel der Studienrichtung, was teils auf eine unzureichende Information bzw. Beratung im Vorfeld schließen lässt; bei Mehrfachstudien wird meist nur ein Studienfach intensiv weiterverfolgt, was Abbruchsstatistiken verzerrt, genauso wie Wechsel des Hochschulsektors sowie temporäre Unterbrechungen (Studienpausen) mit späterem Neustart.⁹⁶

Maßnahmen in der Studieneingangs- und Orientierungs-Phase können die notwendigen Beratungsleistungen (s.o.) während der Bildungsphasen davor zwar nicht kompensieren, zur Gestaltung und Erweiterung einer umfassenden Information in dieser ersten Studienphase werden ergänzend folgende Veränderungen und Handlungsoptionen im Rahmen der Arbeitsgruppe des FORWIT diskutiert und vorgeschlagen.

Handlungsempfehlung 4: Ganzheitliche Studieneingangsbegleitung

Ein überfachlicher Onboarding-Prozess, der den heterogenen Background von Studienanfänger:innen berücksichtigt, soll in der Studien-Eingangs- und Orientierungs-Phase (StEOP) ein klares Bild zu den Leistungsanforderungen und Optionen der gewählten Studienrichtung vermitteln, aber auch Flexibilität für alternative Studien und Bildungswege gewährleisten.

Um die Durchlässigkeit des Hochschulsystems zu erhöhen und die Effekte von Bildungsvererbung abzumildern, ist die Heterogenität der Studienanfänger:innen vermehrt zu berücksichtigen. Zusätzlich zu Informationen zum Studienfach, curricularen Studienzielen sowie akademischen und beruflichen Karriereoptionen ist es daher in dieser frühen

⁹³ Ebd., Kap. 6.6 Studieneingangs- und Orientierungsphase. URL: <https://unibe-richt.bmbwf.gv.at/2020/249/>

⁹⁴ Eine Evaluierung der StEOP findet alle fünf Jahre statt. Die letzte wurde 2020 durchgeführt. S. Humpl, S. et al. (2020). Evaluierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) nach §66. URL: <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5592/1/ihs-report-2020-dibiasi-unger-et-al-evaluierung-der-studieneingangs-und-orientierungsphase-steop.pdf>

⁹⁵ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, *Materialien Sozialerhebung 2024*.

⁹⁶ Unger und Thaler, *Dropouts ≠ Dropouts*.

Studienphase notwendig, erforderliche Unterscheidungsmerkmale zu verwandten Studienrichtungen klar zu kommunizieren und transversale Kompetenzen zu reflektieren.

- **Orientierungs- und „bridge“-Interventionen** haben nachweislich positive Effekte auf Studienentscheidung, Vorbereitung und Einschreibeverhalten – besonders bei Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen (etwas Frauen in Technikstudien, Studierende mit Migrationshintergrund, Studierende aus bildungsferner Schicht)^{97, 98} – und können frühe Drop-outs reduzieren indem soziale und transversale Kompetenzen wie Netzwerkbildung, Selbstmanagement und -organisation etc. gestärkt werden.
- **Erstsemestrigen Tutorien:** Einen erfolgsrelevanten Faktor für eine erfolgreiche Studieneingangsphase, besonders für Studierende aus Nicht-Akademiker:innen-Familien, stellt ein gelingendes „Ankommen“ in den unterschiedlichen „Universen“ der Hochschule dar. Unterschiedliche Tutorien, beispielsweise durch die ÖH organisierte Studieneingangstutorien und ähnliche Angebote, leisten dazu einen wertvollen Beitrag und sollten, dort wo nötig mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet werden.
- **Mehr Information zu Berufs- und Arbeitsmarktperspektiven sowie Karrieremöglichkeiten:** Eine klare Vermittlung umfassender Informationen zu Berufs- und Arbeitsmarktperspektiven sowie zu akademischen Laufbahnmodellen von Absolvent:innen spezifischer Studienrichtungen unterstützt Studieninteressierte bei ihrer Entscheidungsfindung. Diese Beratung sollte – zusätzlich zur Information über wesentliche Studieninhalte – als unterstützendes Element zur Studienwahl im Rahmen der Studieninformation vermehrt durchgeführt werden.

Handlungsempfehlung 5: Systemische Chancengleichheit

Eine nachhaltige Reduktion des Gendergaps bei der Studienwahl gelingt nur, wenn Hochschulen und Politik verbindlich Rahmenbedingungen setzen – etwa flexible Studienorganisation und transparente Karrierepfade – und mit gezieltem Mentoring verbinden.

Soziokulturell liegt dem Gendergap bei der Studienwahl (insbesondere in MINT-Fächern) ein Bündel an Ursachen wie frühe Sozialisierung, stereotype Rollenmodelle und -erwartungen, mangelndes Vertrauen und unterschiedliche Selbstwirksamkeit sowie institutionelle Barrieren, etwa geschlechtsunsensible (sexistische) Studien- und Arbeitsbedingungen, zugrunde. Um die Attraktivität bisher unterrepräsentierter Fächer zu steigern und gleiche Chancen auf akademischen Erfolg zu schaffen, müssen stereotype Hürden abgebaut werden. Gezielte Fördermaßnahmen (Mentoring, Role Models, Stipendien) und familienpolitische Rahmenbedingungen (ganztägige Kinderbetreuungseinrichtungen) sind

⁹⁷ Erna Nairz-Wirth u. a., *STOP dem DROPOUT Eine Best-Practice-Studie zur Vermeidung von Studienabbruch in Zeiten des Fachkräftemangels* (2021).

⁹⁸ Bradford, B.C. et al. A Meta-analysis of University STEM Summer Bridge Program Effectiveness. CBE-Life Sciences Education (2021)

entscheidende Faktoren, um Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Emanzipation schon bei der Studienwahl nachhaltig zu verbessern.

Zahlreiche Initiativen zur Steigerung des Frauenanteils, insbesondere in MINT-Fächern,⁹⁹ sowie weitere Maßnahmen an Universitäten und Fachhochschulen¹⁰⁰ haben *de facto*, insbesondere in technischen Studienfächern, bisher nur marginale Effekte gezeitigt.¹⁰¹ Der persistierende Mangel an Absolventinnen in diesen Fächern setzt sich entsprechend in der Berufsorientierung und -wahl fort. EU-weit beträgt die Frauen-Quote an „Scientists and Engineers“ über alle Ebenen rund 41 %, in der Fertigstellung rund 23 %.¹⁰² Der Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Forschungspersonal in privaten Unternehmen beträgt in Österreich 18,7 % und liegt damit unter dem EU-Durchschnitt.¹⁰³ Studienergebnisse belegen zudem einen deutlichen Gender Gap bei MINT-Berufsabbrüchen.¹⁰⁴ Insbesondere fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten und tief verankerte geschlechtsbezogene Ungleichheiten in technischen Ausbildungsberufen, die auf männlich geprägte Organisationskulturen zurückzuführen sind, tragen dazu bei, dass weniger als ein Drittel der Frauen, die eine MINT-Ausbildung absolviert haben, auch einen Beruf im MINT-Feld ausüben bzw. in diesem Beruf verbleiben.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Hochschulen lediglich einen Bestandteil eines umfassenden Gefüges sozialpolitischer Maßnahmen darstellen und Maßnahmen in den Bereichen Schule, Arbeitsmarkt, Familienpolitik sowie gesellschaftliche Rollenvorstellungen abgestimmt und gemeinsam wirksam werden müssen.

1.5. Handlungsoptionen zur Reduktion des Gendergaps

- **Strategien zur Steigerung des Frauenanteils in MINT:** Ergebnisse von Studien zu Motivationsprozessen geben Hinweise, dass MINT-Berufe nicht als gemeinschaftliche Möglichkeiten wahrgenommen werden mit anderen zusammenzuarbeiten oder ihnen zu helfen. Die Vermittlung der Möglichkeiten zur Verfolgung gemeinschaftlicher Ziele innerhalb

⁹⁹ Beispielhaft seien hier erwähnt [Aktionsplan MI\(N\)Tmachen](#), [MINT Gütesiegel](#), [MINT-Girls Challenge](#) und weitere Förderungen in den Bereichen MINT und Finanzkompetenzen in ganz Österreich.

¹⁰⁰ MINT in der Hochschulbildung. Maßnahmen des BMBWF. URL: <https://www.bmbwf.gv.at/The-men/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/MINT.html>

¹⁰¹ Vgl. FTI-Monitor. Ziele der FTi-Strategie 2030 3.1.2 Steigerung des Frauenanteils an Absolvent:innen in technischen Fächern um 5%. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/Z/3.1.2>

¹⁰² Eurostat. News Articles. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20250211-1>

¹⁰³ FORWIT, FTI-Monitor 2025. Geschlechtergerechtigkeit; Forscherinnen in Unternehmen. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/de/B/C.5>

¹⁰⁴ Nadja Bergmann u. a., *Watch Out for Drop-Out! Warum und in welchem Ausmaß Frauen das MINT-Feld verlassen*, Auftragsstudie LEA (L&R Sozialforschung GmbH, 2025), https://letsempower-austria.at/wp-content/uploads/2025/07/LEA-Studie-2025_Watch-Out-for-Drop-Out_LR_IHS_Endbericht.pdf.

der MINT-Berufe im Rahmen der Beratung, könnte weitreichende Vorteile für die Auswahl und Erweiterung der Beteiligung von Frauen an MINT-Bildungswegen darstellen.¹⁰⁵

- **Kohortenbildung** während des Studiums kann helfen, dass sich Frauen in Peergruppen besser gegenseitig unterstützen. Der regelkonforme Studienfortschritt ist besser als Peergruppe als im Alleingang zu bewerkstelligen. Auch Mentoring durch weiter Fortgeschrittene ist effektiver für Gruppen als für einzelne Studierende zu organisieren. Das trifft sowohl für Frauen in MINT-Fächern wie auch für andere unterrepräsentierte Gruppen Studierender zu.^{106,107}
- **Förderung von Gender- und Diversity-Kompetenz in der Lehre:** Lehrende fungieren als „Gatekeeper“. Eine diskriminierungsfreie Lehre, die explizit geschlechtersensible Lehrmethoden anwendet und ein unterstützendes und respektvolles Lernumfeld sicherstellt, ist entscheidend, um das Zugehörigkeitsgefühl von Studierenden in männlich geprägten Fächern zu stärken und Abbruchquoten zu senken. Hochschulen sollten dazu verpflichtende Weiterbildungsprogramme für Lehrende etablieren, die genderspezifisch sensibilisieren und damit eine reflektierte Auseinandersetzung mit Rollenbildern sowie ein Bewusstsein für unbewusste Vorurteile schaffen.
- **Einbeziehung der Geschlechter- und Genderdimension in Forschung und Lehre:** Die verstärkte Integration von Genderperspektiven in Curricula, Diversität in Beispielen und Fallstudien sowie eine erhöhte Diversität bei den Lehrenden und den Lehrmaterialien tragen dazu bei, die Studienbedingungen für Frauen insbesondere in den MINT-Fächern zu verbessern. Gleichzeitig erfolgt damit eine Sensibilisierung aller Studierenden, die mittelfristig wissenschaftliche Qualität und Innovationsfähigkeit positiv beeinflussen und damit zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen.
- **Weiterentwicklung einer inklusiven Hochschulkultur:** Die Hochschulen haben in den letzten Jahren Gleichstellungs- und Diversitätsstrategien entwickelt, die konsequent umgesetzt werden müssen, damit Studierende und Forschende ihre Potenziale und Fähigkeiten unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sozialem Hintergrund, Behinderung, Alter oder Identität entfalten können. Eine inklusive Hochschulkultur ist ein zentraler Faktor für Qualität, Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit im Bildungssystem.
- **Ganzheitliches Vereinbarkeitsmanagement als Standard:** Das Studium oder die wissenschaftliche Karriere darf nicht mit der Lebensrealität kollidieren. Eine hochwertige, flexible

¹⁰⁵ Amanda B. Diekmann u. a., „A Goal Congruity Model of Role Entry, Engagement, and Exit: Understanding Communal Goal Processes in STEM Gender Gaps“, *Personality and Social Psychology Review* 21, Nr. 2 (2017): 142–75, <https://doi.org/10.1177/1088868316642141>.

¹⁰⁶ Tara C. Dennehy und Nilanjana Dasgupta, „Female Peer Mentors Early in College Increase Women’s Positive Academic Experiences and Retention in Engineering“, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114, Nr. 23 (2017): 5964–69, <https://doi.org/10.1073/pnas.1613117114>.

¹⁰⁷ Nicole M. Stephens u. a., „Closing the Social-Class Achievement Gap: A Difference-Education Intervention Improves First-Generation Students’ Academic Performance and All Students’ College Transition“, *Psychological Science* 25, Nr. 4 (2014): 943–53, <https://doi.org/10.1177/0956797613518349>.

und ganztägige Kinderbetreuung an den Standorten ist eine notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung. Ergänzt werden muss dies durch flexible Karriere- bzw. Studienorganisationsmodelle, die es Mitarbeitenden wie Studierenden mit Betreuungspflichten ermöglichen, das Gelingen von Studium und Karriere ohne unnötige Verzögerungen und Hürden zu gestalten.

2. Planbarkeit im Studium

An den Universitäten muss die Planbarkeit des Bachelorstudiums für Vollzeitstudierende sichergestellt und – im Gegenzug – mehr Verbindlichkeit von den Studierenden eingefordert werden. Das Ziel muss sein, dass für möglichst viele Studierende ein Bachelorstudium in der Regelstudienzeit zum Normalfall wird.

Das österreichische Hochschulsystem steht vor der Herausforderung überdurchschnittlich langer Studienverweildauern, insbesondere an den Universitäten. Die Ursachen dafür sind, wie bereits weiter oben diskutiert, vielschichtig genauso wie deren Auswirkungen auf individuelle Bildungsbiographien, die Verfügbarkeit öffentlicher Ressourcen, und reichen von individuellen Lebensumständen bis hin zu strukturellen Hürden.^{108, 109} Die Komplexität und Interdependenz identifizierter Problemstellen – institutionelle und individuelle Voraussetzungen beeinflussen sich dabei wechselseitig – erfordern eine gesamthafte Betrachtung.

Viele Hochschulen haben bereits reagiert und setzen seit längerem Maßnahmen, um die Studierbarkeit und damit ein gelungenes Studium zu fördern. Formate wie Welcome Days, Mentoring-Programme, Onboarding-Angebote oder Studieneingangstutorien sind mittlerweile weit verbreitet und werden von den Hochschulen zur Unterstützung der Studienanfänger:innen angeboten. An einigen Hochschulen werden diese Angebote auch datengestützt begleitet, wie beispielhafte Projekte zeigen: „PLUSTRACK“ (Universität Salzburg)¹¹⁰, PASSt (Predictive Analytice Services; TU Wien)¹¹¹, oder Learning Analytics/ Guided Start (TU Graz).¹¹² Diese Initiativen sind vielversprechend, die strukturellen Hindernisse besser zu analysieren. Die Persistenz der oben genannten Hemmnisse legt aber nahe, dass einzelinstitutionelle erfolgreiche Maßnahmen allein noch keine befriedigende Gesamtlösung bieten können.

Für eine erfolgreiche Bewältigung der wachsenden Herausforderungen ist ein evidenzbasierter Diskurs notwendig, der den Blick über den Einflussbereich der Hochschulen hinaus erlaubt. Faktoren wie sich verändernde Berufsbilder, Berufskarrieren mit alternierenden bzw. überlappenden Bildungs- und Erwerbsphasen, eine steigende Erwerbstätigkeit von Studierenden oder auch ein besorgniserregender Anteil junger Studierender bzw. junger Erwachsener, die mit mentalen Gesundheitsprobleme belastet sind, lassen sich nicht allein durch curriculare

¹⁰⁸ Für eine detaillierte Darstellung zu: Informiertheit vor Studienaufnahme, Bildungs- und Berufsberatung, Studienverläufe und -abschluss, siehe in: Haag u. a., *Studienverläufe - Zusatzbericht der Studierenden-Sozialerhebung 2023*.

¹⁰⁹ Vlasta Zucha u. a., *Studierbarkeit und Digitalisierung – Zusatzbericht der Studierenden-Sozialerhebung 2023*, Project Report (IHS, 2024), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/7216/>.

¹¹⁰ PLUSTRACK. URL: <https://www.plus.ac.at/psychologie/fachbereich/organisation/sozialpsychologie/on-track-projekt/>

¹¹¹ PASSt. URL: <https://www.tuwien.at/studium/lehren-an-der-tuw/zentrum-fuer-strategische-lehrentwicklung/datenmanagement-und-reporting/passt>

¹¹² Guided Start. URL: <https://www.tugraz.at/tu-graz/organisationsstruktur/serviceeinrichtungen-und-stabseinheiten/lehr-und-studienentwicklung>

Anpassungen lösen. Die dafür vorhandenen Ressourcen sind aber endlich und es gilt auch zu eruieren, mit welchen Maßnahmen die steigende Heterogenität der Studierenden und Vielfalt an Herausforderungen bewältigt werden kann.

Im Rahmen des Projekts wurde ein gesamthafter Blick auf die Studienorganisation im gesamten Hochschulbereich angestrengt und ein Versuch unternommen, sowohl umfangreiche Analysen zum Hochschulsektor heranzuziehen – die regelmäßig durchgeführten Studierenden-Sozialerhebungen und Detailstudien bieten dazu ein essenzielles Monitoring – und Herausforderungen hinsichtlich der Studierbarkeit im Detail zu erörtern. Dazu wurden insbesondere Erfahrungen von Expert:innen vier großer Studienbereiche – Rechtswissenschaften, Soziologie, Informatik und Lehramt – einbezogen. Die Beiträge verdeutlichen, dass viele Herausforderungen fächerübergreifend sind, passgenaue Lösungen jedoch spezifisch für einzelne Studienfächer auszurichten bleiben.

Abschnitt 2.1 widmet sich daher der **Planbarkeit** des Studiums und rückt die Verantwortung der Studienorganisation in den Fokus. Wenn Studierende zur Einhaltung der Regelstudienzeit angehalten werden sollen, müssen Lehrangebote, Prüfungsformate und organisatorische Ressourcen verlässlich, transparent und studierbar ausgestaltet sein. Daran anschließend thematisiert Abschnitt 2.2 die **Verbindlichkeit** auf Seiten der Studierenden. In einem System, das traditionell große Autonomie gewährt, gewinnt die Erwartung an kontinuierliche Studienleistungen und aktive Studienplanung besondere Bedeutung. Planbarkeit und Verbindlichkeit sind somit als komplementäre Prinzipien zu verstehen, die nur im Zusammenspiel eine zeitgemäße und faire Ausgestaltung des Bachelorstudiums ermöglichen.

2.1. Handlungsoptionen Planbarkeit im Studium

Handlungsempfehlung 6: Moderne Studien-Governance

Eine moderne Studienorganisation bildet das strukturelle Rückgrat für den akademischen Erfolg. Organisatorische Reformen – etwa evidenzbasierte Anpassungen von Curricula, verbesserte Betreuung und klare Prüfungsstrukturen – sind unabdingbar, um die Studiendauer nachhaltig zu verkürzen und hohe Drop-out-Quoten zu senken.

Eine klar strukturierte Studienorganisation, insbesondere am Beginn des Studiums, unterstützt das „Ankommen“ und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses in der Regelstudienzeit. Eine durchdachte Modularisierung und „ECTS-Wahrheit“ der Curricula unterstützt die Studierbarkeit. Gleichzeitig sollte Studienorganisation über Verbesserungen auf institutioneller Ebene hinaus auch individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen. Flexible Studienmodelle können den Hochschulzugang für Personen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund erleichtern und dazu ermutigen, ein Studium zu absolvieren, erfordern jedoch flankierend mehr Beratung.

Gute institutionelle Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für erfolgreiche Studienverläufe. Die Studienorganisation – im Folgenden jene Regelungen, Prozesse und Strukturen, die den Ablauf von Studium und Prüfungen steuern – beeinflusst maßgeblich die Planbarkeit von Studienverläufen. Auf institutioneller Ebene umfasst dies u.a. die Bereitstellung ausreichender Ressourcen für Lehre, Betreuung und Mentoring von Studierenden, die Koordination des Studienangebots sowie die Planung, Konzeption und Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Empirische Befunde zeigen, dass Studienangebot, Modularisierung, Prüfungsdichte und Prüfungsformate zentrale Stellschrauben darstellen, die unmittelbar auf die Einhaltung der Regelstudienzeit auswirken.

Identifizierte Problemfelder und Handlungsempfehlungen

Im Rahmen des Projekts wurden von den Expert:innen u.a. folgende Problembereiche hervorgehoben und diskutiert.

- **Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit – neue Studienmodelle:** Die Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit stellt eine zunehmende Herausforderung dar.¹¹³ Zudem erfordern veränderte Lebensmodelle hinsichtlich Bildungs- und Karriereverläufe passende (flexible) Studienmodelle. Neue Modelle sollten hinsichtlich der Möglichkeiten für Teilzeitstudien und asynchroner Lehrformate entwickelt werden.

Obwohl einige Hochschulen durch alternative Lehrformate zeitliche Flexibilisierung zu verbessern versuchen, stoßen institutionelle Anpassungsmöglichkeiten angesichts begrenzter Ressourcen und curricularer Vorgaben an ihre Grenzen. Eine klar definierte und funktionale Regelung für Teilzeitstudien bzw. -studierende an Universitäten – analog zu berufsbegleitenden Studiengängen an Fachhochschulen – wäre zu entwerfen, um administrative Hürden, etwa Prüfungsorganisationen oder starre Voraussetzungsketten zu entflechten. Zudem sind auch Fragen der Eingangsqualifikation sowie der Anerkennung extern erbrachter Leistungen transparenter zu regeln.

- **Ressourcenverfügbarkeit und Betreuungsstrukturen:** Eine strukturelle Studierbarkeit ist nicht in allen Studienfächern gegeben. Die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen für Betreuung und Mentoring erweist sich als wesentliches Hemmnis für die Plan- und Studierbarkeit. Hohe Studierendenzahlen bei gleichzeitig knappen Personal- und Raumressourcen erlauben in davon betroffenen Bachelor- und Diplomstudien ein nur unzureichendes Angebot an Labor- und Seminarplätzen, Einführungskursen, prüfungsvorbereitenden Lehrveranstaltungen oder auch strukturierten Mentoringprogrammen. Besonders in der Studieneingangsphase können fehlende Orientierungs- und Unterstützungsangebote zu Verzögerungen im Studienverlauf beitragen. Ein systematischer und bedarfsorientierter Aufbau und die Etablierung von Mentoring- und Tutorienprogrammen sollte dafür – personell angemessen ausgestattet – dringend weiterverfolgt werden. Dafür sollten Studienfächer mit ungünstigen Studienbedingungen (typischerweise hoher durchschnittlicher Studiendauer) systematisch

¹¹³ Die Auswirkungen von Erwerbstätigkeit auf die Studiendauer bzw. den Studienerfolg wurden bereits in Kapitel 2 dargestellt.

analysiert und ein bedarfsorientierter Aufbau notwendiger Ressourcen eingeleitet werden oder gegebenenfalls eine kapazitätsorientierte Limitierung der Anfänger:innenzahl erfolgen, wofür ggf. die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen (UG § 71d).

- **Qualitätssicherung in der Lehre:** Heterogene didaktische Voraussetzungen der Lehrenden, unterschiedliche Auslegungen curricularer Lernziele sowie eine teils unzureichende Übereinstimmung zwischen ausgewiesenen ECTS-Credits und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand der Studierenden (Workload) erschweren eine realistische Studienplanung erheblich. Dies verweist auf den Bedarf kohärenter, datenbasierter Qualitätssicherungs- und Weiterentwicklungsprozesse in der Lehre.

Die Durchführung regelmäßiger Lehrveranstaltungsevaluationen und systematischer Workload-Erhebungen sollte verpflichtend werden und regelmäßig zur Neugestaltung von Curricula einfließen. Weiterbildung für Lehrende ist obligatorisch als verpflichtender Bestandteil der akademischen Personalentwicklung zu etablieren.

- **Arbeitsbelastung und „ECTS-Wahrheit“:** Bereits angesprochen, ist die wahrgenommene **Arbeitsbelastung** ein kritischer Faktor hinsichtlich der Studierbarkeit. Studierende berichten vielfach von einem hohen zeitlichen Aufwand für Lehrveranstaltungen – etwa für prüfungsimmanente Leistungen und Abschlussarbeiten – der nicht immer mit den dafür vorgesehenen ECTS-Punkten korrespondiert. Eine realistische Einschätzung der Gesamtstudiendauer und eine systematische Überprüfung der ECTS-Vergabe, wie im UG § 14 Evaluierung und Qualitätssicherung vorgesehen, wird damit erschwert bzw. muss teils völlig neu bewertet werden.
- **KI-induzierte Veränderungen in der Lehre und Einrichtung professionellen Supports:** Die notwendige Auseinandersetzung zum Einsatz von KI in der Lehre ist jetzt zu führen. Generative KI verändert die Hochschullehre schneller als Curricula, Prüfungsordnungen oder pädagogische Leitbilder angepasst werden können. Hochschulen sind dafür verantwortlich, Lehrende dabei nicht allein zu lassen. Für die didaktische KI-Entwicklung braucht es Ressourcen, die in Lehrdeputaten einzurechnen sind. Supporteinheiten für Lehre und Didaktik an den Hochschulen, die auch einen hochschulweiten Austausch verfolgen, müssen mit adäquaten Ressourcen ausgestattet werden. Um keine Zwei-Klassen-Situation bei Studierenden zu schaffen, muss der Zugang zu hochwertigen KI-Tools durch die Hochschulen gewährleistet werden, um keine neuen sozioökonomischen Barrieren zu schaffen.
- **Evidenzbasierte Curriculumsentwicklung:** „Studierbarkeit“ ist in der Weiterentwicklung von Curricula an Hochschulen bereits ein fester Bestandteil. Die Entwicklungen in KI erfordern jedoch ein radikales Umdenken. Evidenzbasierung bedeutet hier nicht: warten, bis Langzeitstudien vorliegen. Es bedeutet: systematisch sammeln, was in der Lehre funktioniert – lokal, schnell, iterativ. Hochschulen müssen sich selbst als lernende Organisationen begreifen, die Lehrpraxis als Forschungsfeld behandeln. Curriculumreformen erfolgen dabei nicht auf Grundlage mehrjähriger empirischer Evidenz zu Studienverläufen, Abbruchquoten oder tatsächlichen Arbeitsbelastungen. Statt großer

Revisionszyklen wird jährliche, modulare Überprüfung von Lernzielen anhand konkreter Kompetenzbeobachtungen die Weiterentwicklung leiten. Lehrende dokumentieren systematisch, welche Aufgabenformate unter KI-Nutzung noch valide Lernprozesse auslösen – und welche nicht.

2.2. Verbindlichkeit im Studium: Studienrechtliche Steuerung zwischen Effizienz und Bildungsgerechtigkeit

Studierende sind aufgefordert, ihr Studium zielstrebig zu betreiben und die vorgesehene Regelstudienleistung zu erbringen. Diese Erwartung ist Ausdruck eines legitimen öffentlichen Interesses an der effizienten Nutzung staatlicher Ressourcen sowie an planbaren Studienverläufen und Abschlüssen. Gleichzeitig ist Hochschulbildung in Österreich Teil eines staatlichen Bildungsauftrags, der den gleichberechtigten Zugang zu akademischer Bildung unabhängig von sozioökonomischen Voraussetzungen, Bildungsherkunft oder individuellen Lebenslagen nicht nur gewährleisten, sondern fördern soll. Die Frage der Verbindlichkeit im Studium ist daher nicht isoliert als Leistungs- oder Disziplinierungsfrage zu betrachten, sondern als zentrales Spannungsfeld zwischen Effizienz, Chancengerechtigkeit und bildungskulturellen Leitvorstellungen.

Handlungsempfehlung 7: Reform des österreichischen Studienrechts

Eine mutige Reform des österreichischen Studienrechts kann die Studienmotivation erhöhen und die Studiendauer verkürzen, ohne individuelle Bildungschancen zu beschränken.

Das Studienrecht sollte so flexibel wie möglich, aber so stringent wie notwendig weiterentwickelt werden. Eine Reform soll die Verbindlichkeit im Studienverlauf erhöhen und gleichermaßen die Planbarkeit fördern. Gleichermaßen müssen mehr Ressourcen für eine verbesserte Beratung und Betreuung von Studierenden einerseits, und die infrastrukturellen Voraussetzungen ein Studium in der regulären Zeit erfolgreich zu beenden andererseits, geschaffen werden. Zentral ist der Anspruch, dass bestehende soziokulturelle Hürden durch Maßnahmen nicht weiter verschärft, sondern reduziert werden. Dafür sollte ein systemischer Ansatz verfolgt werden, der Anreize schafft und individuelle Bildungschancen eröffnet.

Das österreichische Studienrecht bildet – neben dem Organisations- und Personalrecht – eine zentrale dritte Säule im Universitätsrecht. Es dient als wesentliches Steuerungsinstrument für Studienorganisation und Studienverläufe und eröffnet damit mögliche Ansatzpunkte für Interventionen zur Verkürzung von Studiendauer und zur Stärkung der Verbindlichkeit im Studium.

Eine eingehende Auseinandersetzung zu diesem Thema wurde im Rahmen der rechtsvergleichenden Studie „Effizienz und Verbindlichkeit im Studium“¹¹⁴ im Jahr 2020 geführt. Die Ergebnisse zeigen auf, dass das österreichische Hochschulsystem im internationalen Vergleich durch ein außergewöhnliches Maß an Offenheit und Freiräumen geprägt ist. Untersucht wurden dazu länderspezifische Regelungen in der Schweiz, den Niederlanden, Deutschland (Baden-Württemberg, Bayern), Schweden und Frankreich. Der Gesamtbefund, wonach es „so viel *Laissez-faire* wie in Österreich sonst nirgends gibt,“ verweist auf strukturelle Besonderheiten, aber auch auf Reformpotenziale im österreichischen Studienrecht.

Während in Österreich versucht wird, Chancengerechtigkeit durch maximale Flexibilität für alle – in den Curricula, im Studienrecht, in der Prüfungsordnung, etc. – zu erreichen, wird sie in den Vergleichsländern oft besser durch Strukturierung erreicht: Strukturierung der Curricula, des Studienrechts und der Prüfungsordnungen in Normal- und Ausnahmefälle, sowie unterschiedliche Ausgestaltungen für Voll- und Teilzeitstudierende. Wenn das Gros der Studierenden ein Studium nach einem vorgesehenen Schema absolviert, so kann damit nicht nur eine Kohortenbildung erreicht werden, die motivierend wirkt und das Mentoring erleichtert, sondern ermöglicht auch einen effizienteren Einsatz der verfügbaren Ressourcen sowie – gleichzeitig – größere Flexibilität bei der Behandlung einer kleineren Anzahl von Ausnahmefällen.

So finden sich in den Vergleichsländern u.a. stärker ausgeprägte Orientierungs- und Beratungsangebote und -instrumente bei der Studienwahl, restriktivere Regelungen zu Parallelstudien, stringenter organisierte Prüfungsordnungen sowie klarere Erwartungen an den Studienfortschritt. Diese Instrumente zielen nicht primär auf Selektion, sondern auf Strukturierung, Transparenz und Verlässlichkeit der Studienverläufe.^{115, 116, 117} Besonders beachtenswert ist die studienrechtliche Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudierenden in Norwegen: dort kann ein Studierender im Voraus erklären, z.B. ein Studienprogramm, das Vollzeit drei Jahre lang dauert, Halbzeit in sechs Jahren abzuschließen. Derartige Vereinbarungen zwischen den Studierenden und Hochschulen erhöhen die Planbarkeit auf beiden Seiten erheblich.

Die vergleichsweise geringe Verbindlichkeit im österreichischen Studium ist nicht allein rechtlich oder organisatorisch erklärbar, sondern steht zuweilen in engem Zusammenhang mit historisch gewachsenen bildungskulturellen Selbstverständnissen, die sich eines "Gesinnungswandels" *widersetzen*. Bildung genießt in Österreich traditionell einen hohen

¹¹⁴ K. Poier. Effizienz und Verbindlichkeit im Studium – Reformimpulse aus der Rechtsvergleichung. Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik 2020 (19/4). S.117-124. <https://doi.org/10.33196/zfhr202004011701>

¹¹⁵ H. Unger. Studienerfolgsverträge, Personalisierung und Flexibilisierung des Studiums – Impulse aus dem französischen Studienrecht. Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik, 2020 (19/4). S. 145-151. <https://doi.org/10.33196/zfhr202004014501>

¹¹⁶ J. Bauer. Studienwahlaktivitäten, Binding Study Advice und Honours Programmes – Impulse aus dem niederländischen Studienrecht. 2020 (19/4). S. 132-138. <https://doi.org/10.33196/zfhr202004013201>

¹¹⁷ K. Gruber. Das rigide strukturierte Vollzeitstudium als Leitbild – studienrechtliche Impulse aus dem schweizerischen ETH-System. 2020 (19/4). S. 139-144. <https://doi.org/10.33196/zfhr202004013901>

gesellschaftlichen Stellenwert und gilt als „Motor“ für den gesellschaftlichen Aufstieg. Zugleich tritt eine gewisse Ambivalenz zu Tage. Einerseits wird akademische Bildung zwar mit Prestige verbunden, andererseits existiert in Teilen der Gesellschaft Akademiker:innen gegenüber eine gewisse Skepsis, etwa in Form der Zuschreibung praxisferner Theorielastigkeit. Befragungen ergeben dazu Hinweise für eine bildungskeptische und latent wissenschaftsfeindliche Einstellung.

Eine KI-generierte Antwort auf den „Prompt“: „Schreibe eine kurze These zur österreichischen Bildungskultur "Der österreichische Student", bringt diese Ambivalenz pointiert zum Ausdruck:

„Der österreichische Student bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen bildungsbürgerlicher Tradition und pragmatischem Qualifikationsstreben. Anders als in angelsächsischen Ländern, wo Studium oft als zeitlich begrenzte Bildungsphase verstanden wird, kultiviert die österreichische Hochschulkultur eine gewisse Gemächlichkeit des akademischen Werdegangs. Die Parallelität von Studium und Erwerbstätigkeit wird nicht als Ausnahme, sondern vielmehr als gelebte Normalität betrachtet – ein Umstand, der sowohl die Studiendauer verlängert als auch eine spezifische Form des lebensweltlichen Lernens fördert. Charakteristisch ist zudem eine ambivalente Haltung gegenüber Leistungsanforderungen: Einerseits besteht ein hoher Anspruch an fachliche Tiefe und Gründlichkeit, andererseits werden formalisierte Leistungskontrollen oft mit Skepsis betrachtet. Der "österreichische Student" verkörpert damit eine Bildungskultur, die akademische Freiheit hochhält, Bildungswege nicht strikt linear konzipiert und in der die universitäre Sozialisation über den reinen Wissenserwerb hinaus als identitätsstiftend gilt.“

Ausgehend von dieser unerwartet subtil formulierten „Beobachtung“ der KI-basierten Beschreibung des „österreichischen Studenten“ wird deutlich, dass die gegenwärtig geführte Diskussion um Planbarkeit und Verbindlichkeit des Bachelorstudiums nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern vor dem Hintergrund gewachsener bildungskultureller Selbstverständnisse steht.

Die Akzeptanz nichtlinearer Bildungswege sowie die Normalisierung der parallelen Erwerbstätigkeit haben Strukturen hervorgebracht, in denen Offenheit und Flexibilität zentrale Merkmale darstellen. Diese Offenheit fördert individuelle Bildungswege und soziale Durchlässigkeit, gerät jedoch zunehmend in Spannung mit den Anforderungen eines kompetenz-, abschluss- und arbeitsmarktorientierten Bachelorstudiums.

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Debatte um Verbindlichkeit und Planbarkeit im Studium nicht nur als Reformfrage des Studienrechts zu verstehen, sondern fordert einen „Gesinnungswandel“ ein. Dazu ist es notwendig, einen Aushandlungsprozess zwischen Autonomie, institutioneller Verantwortung und gesellschaftlicher Erwartung zu führen. Rein restriktive Maßnahmen führen nicht zum Ziel. Vielmehr muss ein Prozess geführt werden, indem institutionelle Rahmenbedingungen klarer konturiert werden, transparente Erwartungen kommuniziert werden und die Betonung von Bildungsidealen nicht verloren geht. Ein entscheidender Hebel für den Studienerfolg liegt dabei in der gezielten Förderung von Lernkohorten. Durch die Bildung fester Bezugsgruppen wird soziale Isolation in Studienrichtungen mit großer

Studierendenzahl verhindert und eine kollektive Verbindlichkeit geschaffen. Solche gemeinschaftlichen Strukturen fördern nicht nur den fachlichen Austausch, sondern stärken durch gegenseitige Unterstützung und soziale Einbindung die Resilienz und Motivation der Studierenden maßgeblich.

Das Studienrecht kann dazu beitragen. Mit den Novellierungen des Universitätsgesetzes in den Jahren 2021 und 2024 wurden erste Schritte zur Stärkung von Effizienz und Verbindlichkeit im Studium gesetzt, die im Rahmen der eingangs erwähnten rechtsvergleichenden Studie angesprochen bzw. vorgeschlagen werden. Änderungen im UG und darüberhinausgehende Möglichkeiten wurden im Rahmen des Projekts im Folgenden diskutiert.

Die Mindeststudienleistung (§ 59a UG) legt den Wert von 16 ECTS-Punkten in den ersten 4 Semestern fest. Der gesetzlich festgelegte Schwellenwert entfaltet zwar normative Wirkung, ein Anreiz die Regelstudiendauer einzuhalten, scheint damit aber eher nicht gegeben zu sein. Auch eine, im Kontext einer aktuell durchgeführten Evaluierung, angesprochene Variante von 16 ECTS-Punkten *in zwei Semestern* – und damit eine Angleichung an die Voraussetzungen für den Bezug der Familienbeihilfe – wäre nur begrenzt geeignet, einen substanziellen Anreiz zur Einhaltung der Regelstudienzeit zu setzen. Die laufende Evaluierung wird hier weitere Evidenz liefern müssen.

Ergänzend wurden Unterstützungsleistungen seitens der Universität ausgebaut (§ 59b UG). Etwa bestehen Informationspflichten der Universität, sollte die Erbringung der Mindeststudienleistung in Frage stehen. Zudem bestehen Möglichkeiten, individueller Lern- und Unterstützungsvereinbarungen. Etwa können "Vereinbarungen über die Studienleistung" zwischen dem Rektorat und Studierenden abgeschlossen werden, die bereits mehr als 120 ECTS-Punkten erreicht haben, aber über längere Zeit keinen weiteren Fortschritt erkennen lassen. Ebenfalls wird der Abschluss einer Lernvereinbarung ermöglicht, die bei entsprechendem Studienfortschritt, Flexibilität ermöglichen und unterschiedliche Lebensrealitäten berücksichtigen kann. Diese Instrumente eröffnen grundsätzlich Spielräume für eine bessere Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensrealitäten, erfordern jedoch eine systematische Evaluierung ihrer Wirksamkeit sowie eine möglichst ressourcenschonende Umsetzung, etwa durch Automatisierung administrativer Prozesse.

Weitere relevante Regelungsbereiche betreffen die Zulassung zu Mehrfachstudien (§ 60 UG), die Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP), Prüfungsbestimmungen sowie Anrechnungsregelungen. Die bestehende Heterogenität in der Ausgestaltung der STEOP zeigt, dass starre Einheitlichkeit nicht zielführend ist. Gleichzeitig erscheint eine Harmonisierung grundlegender Mindeststandards – etwa hinsichtlich Leistungsanforderungen, Prüfungszeiträumen und Informationspflichten – sinnvoll, um Transparenz und Vergleichbarkeit zu erhöhen. Vor allem bei Prüfungen sind freizügige Bestimmungen zum Verschieben des Antretens und zu Wiederholungen dem zügigen Studienfortschritt eher wenig dienlich.

„Anreize statt Sanktionen“: Handlungsoptionen zur Stärkung der Verbindlichkeit

Zentraler Leitgedanke zukünftiger Reformen sollte sein, Verbindlichkeit primär über positive Anreize und unterstützende Strukturen zu fördern und nicht über restriktive Maßnahmen, die

bestehende soziokulturelle Hürden weiter verschärfen könnten. Vor diesem Hintergrund ergeben sich mehrere Handlungsoptionen für die Politik:

- **Verbesserung von Beratung, Betreuung und Studienorganisation:** Evidenz deutet darauf hin, dass klare Studienstrukturen, verlässliche Zeitpläne und intensive Begleitung insbesondere in der Studieneingangsphase die Studierbarkeit verbessern und die Erfolgsquoten deutlich erhöhen. Universitäten sollten – bei Wahrung ihrer Autonomie – ermutigt werden, erfolgreiche Modelle stärker zu verbreiten, etwa durch Mentoring, Tutoring, Peer-Netzwerke und ein verstärktes „Welcome Year“-Konzept.
- **Förderung von Lernkohorten und sozialen Lernstrukturen:** Die gezielte Bildung von festen Studiengruppen (Kohorten) stellt ein wirksames Instrument dar, um der Anonymität des Massenbetriebs entgegenzuwirken. Durch die Förderung von Gemeinschaftsstrukturen wird eine „soziale Verbindlichkeit“ geschaffen, die nachweislich die Abbruchwahrscheinlichkeit senkt und die gegenseitige Motivation steigert. Universitäten sollten – sofern nicht vorhanden befähigt werden – durch die Bereitstellung entsprechender Lernräume Anreize schaffen, damit Studierende nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teil einer stabilen Lerngemeinschaft durch das Studium geführt werden. Dies unterstützt insbesondere die Planbarkeit von Prüfungsleistungen und den rechtzeitigen Studienabschluss.
- **Reform der Prüfungsordnung (Studienrecht):** Die aktuellen Regelungen lassen hinsichtlich Anzahl und Fristen zur Absolvierung und Wiederholung von Prüfungen einen weiten Spielraum. Durch stringenteren Regeln, hinsichtlich der zeitlichen Abfolge und Anzahl von Prüfungen, soll der Studienverlauf dynamisiert werden. International üblich ist die enge zeitliche Kopplung von Prüfungen an Lehrveranstaltungen. Faire Ausnahmeregelungen stellen dabei sicher, dass in begründeten Fällen, individuelle Lebenslagen berücksichtigt werden.
- **Stärkung der Datenbasis und evidenzbasierter Steuerung.** Reformen im Studienrecht, aber auch der Studienorganisation sollten systematisch evaluiert werden. Dazu sind ausreichende Ressourcen für Qualitätsmanagement, Datenanalyse und Wirkungsforschung bereitzustellen, um kulturellen Widerständen mittels datenbasierten Ansätzen entgegenzuwirken.

Verbindlichkeit im Kontext heterogener Lebensrealitäten

Die Forderung nach mehr Verbindlichkeit im Studium muss stets die Vielfalt individueller Voraussetzungen berücksichtigen. Zentral muss dabei der Anspruch gelten, dass bestehende soziokulturelle Hürden durch restriktive Maßnahmen nicht weiter verschärft werden.

Heterogene Bildungsbiographien, verschiedene Schultypen, alternative Studienberechtigungen, Erwerbstätigkeit, psychische Belastungen und soziale Integration beeinflussen die Planbarkeit eines Studiums maßgeblich. Beispielsweise setzen verschiedene Schultypen unterschiedliche Schwerpunkte und bedingen vielfältige schulische Vorerfahrungen. Auf individueller Ebene wirken zudem Faktoren wie Prokrastination oder Prüfungsangst gegenüber der Einhaltung der Regelstudienzeit studienverlängernd. Zunehmend rückt auch die mentale Gesundheit der Studierenden in den Fokus hochschulischer Analysen. Viele Studierende

bewerten ihren psychischen Gesundheitszustand als mittelmäßig bis schlecht, wobei insbesondere hoher Arbeitsaufwand, Prüfungsstress und der intensive Konsum digitaler Medien als Belastungsfaktoren genannt werden. Schließlich beeinflusst auch die soziale Integration den Studienerfolg: Fehlende soziale Netzwerke und geringe Einbindung in das Hochschulleben können Orientierung, Motivation und damit den Studienfortschritt nachhaltig beeinträchtigen. Diese oder ähnliche individuelle Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen wirken direkt oder indirekt auf Studiendauer (*time-to-degree*). Insgesamt zeigt sich, dass Planbarkeit im Bachelorstudium nur dann realisierbar ist, wenn institutionelle Rahmenbedingungen und individuelle Voraussetzungen gemeinsam in den Blick genommen werden. Eine ressourcen-gestützte, transparente Studienorganisation kann auch hier unterstützen und die notwendige Grundlage bilden, um Studierenden realistische und verlässliche Studienverläufe zu ermöglichen.

3. Leistbarkeit und Attraktivität des Studiums

Die Leistbarkeit des Bachelorstudiums in Regelstudienzeit muss für alle Studierenden, die ihr Studium zielstrebig betreiben, ohne umfangreiche Nebenerwerbstätigkeit gewährleistet sein. Den hierfür notwendigen Investitionen in Studienbeihilfen sind eine höhere Effizienz des Hochschulsystems und die resultierenden positiven volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekte gegenüberzustellen (Rentabilitätsaspekt).

Ein zentrales Argument für eine staatliche Studienbeihilfe bzw. eine Ausbildungsförderung stellt die persistierende Abhängigkeit der Bildungskarrieren von sozialer Herkunft bzw. Bildungsherkunft dar. Für Talente mit hohem Potenzial für einen tertiären Bildungsweg aus sozioökonomisch weniger privilegierten Familien soll damit die Barriere verkleinert werden. Ohne ausreichende finanzielle Unterstützung sind Hochschulzugang und -abschluss maßgeblich vom Einkommen der Eltern abhängig, was soziale Selektion fortsetzen bzw. verfestigen kann. Staatliche Anreize wie Beihilfen können finanzielle Hürden reduzieren und tragen damit zur sozialen Mobilität bei. Darüber hinaus erzeugen Hochschulabschlüsse nicht ausschließlich individuelle Erträge, sondern auch eine öffentliche Bildungsrendite: Absolvent:innen leisten Beiträge zur fiskalischen Nachhaltigkeit, Innovationsfähigkeit sowie zur Stabilität demokratischer Institutionen (vgl. Kap. 2.2.).

3.1. Bildungspolitische Rolle von Studiengebühren und Studienfinanzierungsinstrumenten

Diskussionen über die Leistbarkeit eines Hochschulstudiums sind stets unter dem Aspekt der sozialen Fairness zu führen. Studiengebühren sind daher bildungspolitisch berechtigterweise stets mit Fragen der sozialen Selektivität verknüpft. Grundsätzlich stellen aber beide Komponenten – Studiengebühren und Studienförderinstrumente – zentrale Stellschrauben staatlicher Hochschul- und Bildungspolitik dar.

Während Studiengebühren in vielen Ländern Gegenstand kontroverser Debatten sind, spielen sie hierzulande eine untergeordnete Rolle. Die Beibehaltung der aktuellen Regelung, unter bestimmten Voraussetzungen an Universitäten gebührenfrei studieren zu dürfen, scheint politisch weitgehend Konsens zu sein. Die Arbeitsgruppe des FORWIT schließt sich dieser Einschätzung bezüglich der Studiengebühren für Inländer:innen, EU-Bürger:innen und diesen gleichgestellte Personen weitgehend an. Hinsichtlich möglicher alternativer Modelle für Studierende aus Drittstaaten wird an späterer Stelle (Kap. 3.4.) Stellung genommen.

Staaten verfolgen in Fragen der Zugänglichkeit, der Bezahlbarkeit und des gesellschaftlichen Werts von (Hochschul-)Bildung unterschiedliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite stehen die Befürworter von Studiengebühren. Sie argumentieren, dass Studiengebühren notwendig sind, um die Qualität der Bildung und die budgetäre Ausstattung der Einrichtungen zu gewährleisten. Da Studierende direkt von den Investitionen in Einrichtungen, Lehrpersonal

und Bildungsressourcen profitieren, gelten Studiengebühren als faire Möglichkeit, die Kosten auf diejenigen zu verteilen, die direkt davon profitieren. Finanzielle Kosten bzw. die Finanzierungslast würden so zwischen der Allgemeinheit (den Steuerzahlenden) und den Studierenden zu einem bestimmten Ausmaß aufgeteilt. Außerdem trägt die Abwesenheit von Studiengebühren – nach dem Motto, „was nichts kostet, wird nicht wertgeschätzt“ – zum unverbindlichen Studieren bei.

Gegner sehen in hohen Studiengebühren hingegen eine Zugangsbarriere, die soziale Ungleichheiten verschärft und den sozialen Aufstieg – besonders für jene Studierenden aus Haushalten mit niedrigem Einkommen – einschränkt. Sie plädieren für eine stärkere öffentliche Unterstützung, um die finanzielle Belastung der Studierenden durch Maßnahmen wie Stipendien, Zuschüsse und öffentliche Darlehen zu minimieren. Insbesondere können Gebühren in relevanter Höhe, ohne flankierende Ausgleichsmechanismen den Hochschulzugang einkommensschwächerer Gruppen beeinträchtigen. Die Ausgestaltung von Studiengebühren und Studienbeihilfen betrifft somit nicht ausschließlich Fragen zur Finanzierung tertiärer Bildung, sondern moduliert maßgeblich auch die Zugangsbedingungen zum Hochschulsystem und nimmt Einfluss auf die soziale Zusammensetzung der Studierendenschaft.

Im internationalen Vergleich lassen sich Studienfinanzierungssysteme somit als Ausdruck unterschiedlicher wohlfahrtsstaatlicher Leitbilder verstehen; von zuschussbasierten Modellen, die universell Unterstützung bieten, über sozial gestaffelte Mischsysteme bis hin zu gekoppelten gebühren- und kreditbasierten Modellen mit nachgelagerter Rückzahlung. In Österreich wird, wie eingangs erwähnt, ein weitgehend gebührenfreies, zuschussbasiertes Modell favorisiert. Dabei wird insbesondere die Ausweitung des Beziehendeninnerkreises einer Studienbeihilfe als zielführend erachtet. Die notwendige Finanzierung, so die Prämisse, wäre als Zukunftsinvestition zu betrachten, die sich durch eine Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeit, geringere Ausbildungskosten und einen früheren Eintritt von Absolvent:innen ins Erwerbsleben, refinanziert (s. auch Kap. 2.2.1.).¹¹⁸

Dazu wurden alternative Studienbeihilfenmodelle diskutiert, die einen Anreiz schaffen sollen, das Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen. Im Idealfall könnte dieser Anreiz durch ein „belohnendes und leistungsorientiertes“ Studienbeihilfemodell erreicht werden, das den Lebensunterhalt so weit deckt, dass aus finanziellen Gründen notwendige Erwerbstätigkeit neben dem Bachelorstudium weitgehend überflüssig wird.

¹¹⁸ Eine detaillierte Kosten- bzw. Nutzenanalyse auf Basis volkswirtschaftlicher Indikatoren war im Rahmen dieses Projekts aufgrund der Komplexität nicht möglich, wie bereits in Kapitel 2 ausgeführt. Eine solche Berechnung könnte jedoch eine künftige politische Diskussion fundiert unterstützen.

3.2. Ein verlässliches und zielsicheres Studienbeihilfesystem für Inländer

Handlungsempfehlung 8: Studienerfolgsrelevante Studienfinanzierung

Ein rascher Studienfortschritt und Abschluss des Erststudiums sollte durch eine leistungsorientierte und sozial ausgewogene Studienbeihilfe gesichert werden, die zur Deckung der Lebensunterhaltskosten ausreicht.

Studierende aus einkommensschwachen Haushalten sind beim Hochschulzugang und im Studium strukturell benachteiligt. Eine sozial ausgewogene Studienbeihilfe sollte diese Studierenden in Österreich insbesondere im Erststudium entlasten, verzögerte Studienintritte vermindern und strukturelle Hürden, wie Erwerbstätigkeit, reduzieren.

Das staatliche Studienbeihilfenmodell in Österreich

Das aktuelle Beihilfenmodell erfüllt grundsätzlich die Kriterien einer sozial gestaffelten und leistungsorientierten Beihilfe. Die zentrale Herausforderung besteht insbesondere darin, den Anteil jener Studierenden zu erhöhen, die Studienbeihilfe beziehen. Gegenwärtig sinkt die Quote an Beihilfenbezieher:innen. Die Problematik besteht dabei in einer Kombination aus festen nominellen Einkommensgrenzen, aber – inflationsbedingt – steigenden nominellen Elterneinkommen, und einem stagnierenden Beihilfenbudget. Dieser Befund setzt die sozialpolitische Zielsetzung eines sozioökonomisch fairen Hochschulzugangs zunehmend unter Druck und wirft Fragen auf, wie diese Zielsetzung unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen zielorientierter verfolgt werden kann.

Im Studienjahr 2023/24 erhielten 43.777 Studierende mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder gleichgestelltem Status an Universitäten, Privatuniversitäten und Fachhochschulen eine Bewilligung für Studienbeihilfe. Dies entspricht einem Anteil von rund 12 Prozent der ordentlichen Studierenden. Für diese Fördermaßnahmen wendete der österreichische Staat insgesamt rund 320 Millionen Euro auf. Die Höhe der individuellen Unterstützungsleistung wird durch verschiedene Kriterien determiniert, wobei das elterliche Einkommen sowie die räumliche Distanz zwischen Wohnort und Studienort die zwei wesentlichen Bemessungsgrundlagen darstellen.

Die monatliche konventionelle Studienbeihilfenleistung für Studierende – jünger als 24 Jahre – bewegt sich zwischen € 420 und € 733, für ältere Studierende (24 bis 26 Jahre) erhöht sich dieser Betrag, und für Studierende mit Selbsterhalter-Status (rund 8 % der Studienbeihilfempfänger:innen, Tendenz steigend¹¹⁹) beträgt die maximal mögliche monatliche Förderung € 1.072. Der Durchschnittswert aller gewährten Studienbeihilfen liegt bei € 7.511 jährlich (Stand Studienjahr 2024/25), womit Österreich im europäischen Vergleich im oberen

¹¹⁹ Die Anzahl an Bezieher:innen von Selbsterhalterstipendien stellt u.a. ein quantitative Ziel (Ziel 8) in der Nationalen Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung (2017) dar. Der Zielwert von 15.000 wurde mit 13.742 (Stand SJ2023/24) noch nicht erreicht.

Segment positioniert ist.¹²⁰ Während für Studierende mit Selbsterhalter-Status laut den Analysen im Rahmen der Studierendensozialerhebungen eine adäquate soziale Absicherung gewährleistet werden kann, zeigt sich bei der konventionellen Studienbeihilfe eine zunehmend problematische Entwicklung. Aufgrund steigender nomineller Einkommen bei stagnierenden Bewilligungsgrenzen verringert sich die Anzahl der Beihilfenberechtigten als auch die durchschnittliche Höhe der Förderleistung.

3.2.1. Vergleich von Studiengebühren und Studienfinanzierungsmodellen

Mit einer Förderquote von rund 12 % – Tendenz rückläufig – positioniert sich Österreich im internationalen Vergleich auf einem ähnlichem Niveau wie Deutschland, Italien und Polen. Allerdings besteht eine deutliche Differenz zu den Benelux-Ländern, wo 30 bis 60 % der Studierenden Studienbeihilfe beziehen, sowie zu den skandinavischen Ländern, wo die Förderquoten in Schweden und Dänemark bei rund 90 % und in Finnland bei etwa 50 % liegen.¹²¹ Diese Unterschiede geben bereits einen Hinweis auf divergierende staatliche Ansätze und Anreize in der Studienfinanzierung.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Erhöhung der Förderquote in Österreich aus hochschulpolitischer Perspektive relevant und könnte sehr wahrscheinlich positive Effekte zur Einhaltung der Regelstudienzeit generieren. Empirische Analysen von Studierenden Daten stützen zudem die Annahme, dass der Bezug einer Studienbeihilfe ein wirksames Instrument darstellt, ein Studium in der Regelstudienzeit zu absolvieren¹²², indem soziale Absicherung die notwendige Erwerbstätigkeit minimiert und der Bezug an bestimmte Erfolgs- und Leistungskriterien gekoppelt wird.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden daher – alternativ zur bestehenden Studienbeihilfenregelung – auch alternative Möglichkeiten bzw. Beihilfenmodelle zur Erweiterung des Bezieher:innenkreises besprochen. Zur Einordnung alternativer Ansätze einer möglichen Gestaltung der Studienbeihilfe in Österreich, wird im Folgenden der Versuch unternommen, unterschiedliche Modelle von Studienförderinstrumenten in den Niederlanden, Finnland, Dänemark, Deutschland und Österreich einzuordnen.

Die vergleichende Analyse basiert primär auf den Analysen und Open Data (2023/2024) des Eurydice-Netzwerks der Europäischen Kommission, das Studiengebühren und Fördersysteme seit 2011 untersucht.¹²³ Die beispielhaft ausgewählten Länder verstehen sich dabei nicht als Bewertung einzelner Systeme, sondern als Bestandsaufnahme und Grundlage für eine weiterzuführende hochschul- und bildungspolitische Bewertung von alternativen Möglichkeiten,

¹²⁰ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Eurydice., *Nationale Studiengebühren und Fördersysteme im europäischen Hochschulwesen: 2020/2021*. (Publications Office, 2020), <https://data.europa.eu/doi/10.2797/509295>.

¹²¹ ebd.

¹²² Unter den erforderlichen Bedingungen (ECTS-Punkte, Toleranzsemester)

¹²³ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Eurydice., *Nationale Studiengebühren und Fördersysteme im europäischen Hochschulwesen*.

die sowohl staatliche Beihilfen (nicht rückzahlbare Zuschüsse), Studienkreditsysteme einschließlich ihrer Rückzahlungsmodalitäten sowie Studiengebühren umfassen.

Ziel ist es, die institutionelle Ausgestaltung dieser Instrumente systematisch gegenüberzustellen und ihre sozialstaatlichen Logiken sowie potenziellen Verteilungswirkungen darzustellen. Im Zentrum steht die Frage, wie unterschiedliche Kombinationen aus Studiengebühren, Zuschüssen und Darlehen die Verteilung von Bildungsrisiken zwischen Staat, Individuum und Familie strukturieren. Dabei wird deutlich, dass die Modelle der betrachteten Länder in unterschiedliche Typen staatlicher Studienfinanzierung unterschieden werden können. Diese Typisierung zeigt sich vor allem in der institutionellen Ausgestaltung der Förderinstrumente und in der Gewichtung der Finanzierungsverantwortung zwischen Staat und Individuum. Während Dänemark eine weitreichend staatliche Absicherung priorisiert und die Niederlande individuelle Finanzierungsverantwortung mit einkommensabhängiger Absicherung kombinieren, verfolgen Deutschland und Finnland stärker schuldenvermeidende Ansätze in Kombination mit staatlichen Studiendarlehen. Die Reichweiten dieser Modelle unterscheiden sich dabei erheblich.

Gebührenmodelle für Inländer:innen und Bürger:innen gleichgestellter Staaten

Vier der fünf Vergleichsländer, Finnland, Deutschland, Dänemark und Österreich, bieten für EU/EWR-Studierende grundsätzlich gebührenfreie Erststudien an, wenngleich mit Ausnahmen, etwa einer selektiven Gebührenpflicht. In Deutschland beschränken sich die Kosten auf Semesterbeiträge administrativer Natur in der Höhe von € 25 bis € 150, während in Österreich ein etwa vergleichbarer ÖH-Beitrag von ca. € 25 eingehoben wird. An (den meisten) Fachhochschulen fallen hingegen Gebühren in der Höhe von € 363,36 an; an Universitäten werden diese erst nach Überschreiten der vorgesehenen Studiendauer fällig. In Deutschland können die Hochschulen in solchen Fällen ebenfalls eine Gebühr festlegen – diese bewegt sich aktuell in der Höhe zwischen 400 und 700 Euro. Finnland und Dänemark heben für die einheimische Studierendenpopulation keine Studiengebühren ein. Diese Regelungen verfolgen das Ziel, dass der Studienbeginn nicht durch unmittelbare Kostenbarrieren eingeschränkt werden soll.

Die Niederlande nehmen in diesem Vergleich eine Sonderstellung ein. Dort wird eine einheitliche gesetzliche Studiengebühr erhoben, die ab dem Studienjahr 2026 € 2684 pro Studienjahr beträgt. Trotz der universellen Gebührenpflicht gilt das System im internationalen Vergleich als moderat. Das Modell verbindet Gebührenpflicht mit einem umfassenden nachgelagerten Finanzierungssystem und stellt damit ein kostenbeteiligendes, jedoch zugangssicheres Modell dar.

Gebühren für Studierende aus Drittstaaten

Studiengebühren entstehen in den betrachteten Ländern in deutlich höherem Ausmaß für internationale Studierende aus Drittstaaten. In Österreich ist die Gebührenhöhe bundesweit geregelt und beträgt für diese Gruppe € 726,72. In Deutschland werden in der Regel € 1.500 pro Semester fällig (in einzelnen Studienfächern auch darüber hinaus). Deutlich höhere Gebühren werden in der Regel für Studierende aus Nicht EU-Ländern oder diesen gleichgestellten Ländern in Dänemark (von € 6.000 bis € 16.000), Finnland (von € 5.000 bis € 18.000) und den Niederlanden (von € 6.000 bis € 20.000) eingehoben. In allen genannten Ländern bestehen

jedoch Stipendien- und Erlassmodelle, durch die die tatsächliche Kostenbelastung für bestimmte Gruppen internationaler Studierender reduziert oder vollständig aufgehoben werden kann.

Unterschiedliche Strukturen der Studienförderungssysteme (für Inländer:innen) im Detail

Dänemark – *ein sozialstaatliches Modell – Studium als öffentliches Gut*

Dänemark verfolgt ein weitgehend universelles Modell zur Existenzsicherung im Studium. Studierende mit eigenem Haushalt und bis zu bestimmten Einkommengrenzen, erhalten eine monatliche staatliche Unterstützung, unabhängig vom Elterneinkommen. Diese Leistung erfüllt faktisch die Funktion eines studentischen Grundeinkommens. Ergänzend bestehen Möglichkeiten für ein Darlehen, diese sind jedoch nicht konstitutiv für die Studienfinanzierung.

Das Studium wird in Dänemark primär als gesellschaftliche Tätigkeit betrachtet, weniger als private Investition. Entsprechend ersetzt die staatliche Förderung weitgehend eine familiäre Unterstützung. Erwerbstätigkeit während des Studiums ist zwar möglich, jedoch nicht notwendig, um den Lebensunterhalt zu sichern. Die Finanzierung wirkt stark egalierend und minimiert ökonomische Studienrisiken. Die Reichweite ist enorm. Über 90 % der Studierenden im Bachelorstudium und etwa 75 % im Master erhalten Beihilfen. Das Risiko für die Investition in Bildung wird damit größtenteils vom Staat getragen.

Im Jahr 2024 betrug der Mindestbetrag 1.060 DKK pro Monat (12.720 DKK pro Jahr; Umrechnung: $\sim 1 \text{ DKK} * 0,13 \text{ Euro}$), der Höchstbetrag 6.820 DKK pro Monat (81.840 DKK pro Jahr). Das Einkommen des Studierenden durfte 19.056 DKK pro Monat nicht überschreiten, damit er Anspruch auf Stipendien hat. Für Studierende, die bei ihren Eltern leben, wird die Höhe des Stipendiums am Einkommen der Eltern bemessen.

Finnland – *Risiko wird mit staatlicher Absicherung minimiert*

Finnland kombiniert nicht rückzahlbare Zuschüsse mit einem staatlich garantierten Darlehenssystem. Bildung wird als gemeinsames Projekt von Staat und Individuum interpretiert. Die Förderung soll eine eigenständige Lebensführung ermöglichen, gleichzeitig aber individuelle Verantwortung erhalten.

Das Gesamtpaket setzt sich aus Studienbeihilfe, Studiendarlehen und Wohnzuschuss zusammen, das für die individuelle Situation zutrifft. Der häufigste Gesamtbetrag beläuft sich auf etwa € 13.000 im Jahr. Der Freibetrag für Einkommen von Studierenden beträgt etwa € 12.500 im Jahr.

Mit diesem Modell werden Kosten bewusst in die spätere Erwerbsphase verschoben, während sozioökonomische Zugangshürden möglichst geringgehalten werden. Die Rückzahlung beginnt etwa 18-24 Monate nach Studienbeendigung und kann bis zur doppelten Studienlänge aufgeteilt werden. Der Kredit wird aktiv genutzt und durch Anreize (teilweiser Schuldenerlass) gesteuert. Etwa 49 % der Studierenden im Erststudium und ca. 13 % im Zweitstudium erhalten ein Studiendarlehen. Das finanzielle Risiko bleibt somit begrenzt, ist jedoch stärker individualisiert als im dänischen Modell.

Deutschland - sozial gestaffelt mit begrenzter Finanzierungsreichweite

Deutschlands Studienförderung basiert auf sozialer Bedürftigkeitsprüfung, und weist Parallelen zum österreichischen System auf. Der Unterschied, bedarfsorientierte Stipendien („BA-föG“) sind öffentliche Studienbeihilfen, die zur Hälfte als Zuschuss und zur anderen Hälfte als zinsfreie Darlehen gewährt werden. Ziel ist die Sicherung von Chancengleichheit für einkommensschwächere Gruppen, nicht jedoch die universelle Finanzierung des Studiums.

Die durchschnittliche Höhe beträgt rund € 5.916 jährlich. Vergleichbar mit der Studienbeihilfe in Österreich, werden Einkommen, Familiensituation, Wohnsituation oder Behinderung berücksichtigt. Ebenfalls tragen Sozialleistungen wie Familienzulage, steuerliche Vergünstigungen zur Finanzierung bei. Auch die Reichweite der Förderung mit 12,3 % der Studierenden, ist vergleichbar. Die Förderung kombiniert somit Zuschuss und zinsfreies Darlehen, dessen Tilgung betraglich begrenzt und langfristig erstattbar ist.

Zusätzlich stehen Bildungskredite mit staatlicher Garantie zur Verfügung. Das Angebot wird allerdings nur von ca. 2,6 % der Studierenden genutzt. Familiäre Unterstützung bleibt zentraler Bestandteil der Studienfinanzierung; der Staat fungiert subsidiär.

Die Niederlande - individuelles Risiko mit Einkommenschutz

Die Niederlande kombinieren verpflichtende, staatlich festgesetzte Studiengebühren mit einem weitgehend kreditbasierten Finanzierungsmodell. Dabei wird in Vollzeit- und Teilzeitstudien unterschieden. Die staatliche Förderung umfasst unterschiedliche Komponenten, darunter ein Basisstipendium, das um einen elterneinkommensabhängigen Anteil ergänzt werden kann.

Die Hauptfinanzierung erfolgt jedoch über Studiengebührenkredite und verzinsliche Darlehen. Das klassische Zuschusssystem wird somit weitgehend durch ein zinsfreies, einkommensabhängig rückzahlbares Darlehen ersetzt. Studierende können somit Studienkosten vollständig kreditfinanzieren und zahlen später abhängig vom Einkommen zurück. Zusätzlich können Steuervergünstigungen von Studierenden in Anspruch genommen werden.

Das Risiko eines geringen Einkommens wird durch lange Rückzahlungsfristen und gestaffelte Restschuldregelungen (nach 35 Jahren wird vollkommen auf Außenstände verzichtet) begrenzt. Gleichzeitig wurden andere Sozialleistungen bei generellen Haushaltskürzungen etwa vor zehn Jahren deutlich reduziert.

Das Studium kann in diesem Modell explizit als Investition in zukünftiges Einkommen interpretiert werden. Die Wirkungen bzw. Belastungen von kredit- und darlehensabhängigen Studienfinanzierungsmodellen bleiben dabei selbstverständlich auch von den familiären Rahmenbedingungen abhängig. Ein begleitendes Monitoring zu den Auswirkungen und eine flexible Weiterentwicklung der Kredit- und Rückzahlungsmodalitäten versucht dazu möglichst faire Bedingungen zu schaffen.

In Österreich wird – wie zuvor vorgestellt – keine Vollfinanzierung des Studiums durch kombinierte Beihilfen-, Darlehens- oder Kreditsysteme angeboten. Das System stellt primär Zuschüsse für bedürftige Studierende und zusätzlich allgemeine soziale Leistungen bereit. Die

Finanzierung erfolgt überwiegend über Familie, Erwerbstätigkeit und indirekte Transfers. Im Vergleich zu den anderen betrachteten Ländern werden die individuellen Investitionskosten für Hochschulbildung in Österreich in höherem Umfang privat getragen, wenn ein Anspruch auf Studienbeihilfe nicht möglich wird.

Die Wirkungslogiken der hier dargestellten Modelle repräsentieren unterschiedliche hochschulpolitische Leitbilder. Universalistische Zuschusssysteme minimieren individuelle Risiken, erhöhen jedoch staatliche Kosten. Kreditbasierte Modelle reduzieren öffentliche Ausgaben, verschieben Risiken aber in die Erwerbsphase. Selektive Systeme sichern Mindestchancen, belassen jedoch größere Unterschiede in den Studienbedingungen.

Die Länder unterscheiden sich damit weniger im formalen Zugang zum Studium als vielmehr hinsichtlich der finanziellen Bedingungen während des bzw. nach dem Studium. Neben den unmittelbaren Finanzierungs- und Investitionseffekten erzeugen diese Modelle auch unterschiedliche Anreizstrukturen hinsichtlich Studiendauer, Erwerbstätigkeit während des Studiums und der Fächerwahl. Diese Unterschiede markieren mögliche Handlungsspielräume für eine strategische Weiterentwicklung nationaler Hochschul- und Studienförderungssysteme.

3.2.2. Notwendige Erwerbstätigkeit von Studierenden?

Für die Mehrheit der Studierenden ergibt sich aus der begrenzten Reichweite des Studienbeihilfensystems die Notwendigkeit, sowohl die Kosten für ein Studium als auch die Lebenserhaltungskosten aus alternativen Finanzierungsquellen zu bestreiten. Die finanziellen Belastungen nehmen tendenziell mit zunehmendem Alter der Studierenden zu und verstärken sich insbesondere in Phasen veränderter Lebenslagen, die vermehrt durch Fürsorgepflichten und eine autonome Lebensführung charakterisiert sind. Besonders betroffen sind Studierende, die nicht am Wohnort studieren sowie ältere Studierende, die nicht (mehr) im elterlichen Haushalt leben. Die stark gestiegenen Wohnkosten an vielen Studienorten verschärfen die finanzielle Herausforderung zusätzlich. Diese Ausgangssituation resultiert in einem erhöhten Ausmaß an Erwerbstätigkeit während des Studiums, was nachweislich studienverzögernde Effekte nach sich zieht. Als besonders vulnerabel erweisen sich Studierende in fortgeschrittenen Studienphasen und insbesondere in der Abschlussphase, da finanzielle Engpässe gerade dann den Studienfortschritt erheblich einschränken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ältere Studierende häufig einem erhöhten Erwerbsdruck ausgesetzt sind, der nicht ausschließlich auf freiwilliger Basis erfolgt, sondern durch private Verpflichtungen, wie familiäre Verantwortung, Mietkosten und allgemeine Lebenserhaltungskosten determiniert wird.¹²⁴

Langjährige Ergebnisse der Studierendensozialerhebungen zeigen, überschreitet das Ausmaß der Berufstätigkeit eine bestimmte Schwelle – diese wird in einem Ausmaß von ca. 10 Stunden pro Woche verortet – korreliert dies mit Verzögerungen im Studienverlauf. Mit steigender Arbeitszeit nehmen diese Effekte proportional zu. Das Ausmaß der wöchentlichen

¹²⁴ Eine umfassende Erhebung der Beweggründe und detaillierte Analyse erfolgt im Rahmen der periodischen Studierenden-Sozialerhebung. Zuletzt: Dibiasi u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2025 - Kernbericht*.

Berufstätigkeit beträgt lt. diesem Monitoring durchschnittlich 20 Stunden. Für etwa 60 % dieser Gruppe ist dies schwer mit dem Studium vereinbar und 44 % würden die Arbeitszeit gerne reduzieren. Angesichts dieser Befunde ist evident, dass diese beruflichen Belastungen deutliche Auswirkungen auf den Studienerfolg zeitigen.

Die langjährigen Beobachtungen und Befragungen im Rahmen der Studierendensozialerhebungen zu den Auswirkungen von Berufstätigkeit der Studierenden bieten für die Einschätzung der Effekte von Erwerbstätigkeit im Studium eine solide Basis. Ergänzend zu den Befragungsdaten liegen neuere Untersuchungen vor, die im Rahmen der ATRACK-Arbeitsgruppe „Studierende im Arbeitsmarkt“ durchgeführt wurden.¹²⁵ Diese gelangen hinsichtlich des Ausmaßes der Erwerbstätigkeit von Studierenden zu einer davon abweichenden Einschätzung. Diese Analysen basieren auf einer Spezialauswertung von Sozialversicherungsdaten¹²⁶, und leiten das Beschäftigungsausmaß anhand der Bruttoeinkommen ab. Auch hier zeigt sich eine Zunahme der Erwerbstätigkeit mit steigendem Alter, respektive steigender Studiendauer, jedoch wird der Anteil an Studierenden in einem Beschäftigungsverhältnis wesentlich geringer angenommen.

Demnach sind etwa 22 % der Bachelorstudierenden (bis zu 8 Semester) und 37 % der Masterstudierenden (bis zu 6 Semester) in einem Ausmaß beschäftigt, das ein Einkommen von über € 750 generiert, was einem wöchentlichen Arbeitsausmaß von 10 bis 13 Stunden entspricht,¹²⁷ und geringen (negativen) Einfluss auf die Studiendauer nimmt. Verzögert sich das Studium um mehr als zwei Toleranzsemester steigt der Anteil an erwerbstätigen Studierenden deutlich an. Etwa 45 % in Bachelorstudien bzw. 55 % in Masterstudien sind erwerbstätig. Auch in dieser Erhebung zeichnen sich somit die nachteiligen Folgen erhöhter Erwerbstätigkeit ab. Verbleibende Divergenzen in den zugrunde liegenden Studien sind Gegenstand weiterer Analysen.

Beiden Erhebungsansätzen ist gemein, dass Erwerbstätigkeit substanzielle Effekte auf ein Studium bzw. Studierende nach sich ziehen. Neben den studienverzögernden Effekten und damit verbundenen Effizienzverlusten an Hochschulen (vgl. auch Kap. 2; Auswirkungen), sind jedoch auch positive Effekte beruflicher Tätigkeit parallel zu einem Studium festzustellen. Etwa 50 % der berufstätigen Studierenden stufen ihre Tätigkeiten als studienrelevant ein.¹²⁸ Ergebnisse einer Studienabschlussbefragung der Universität Wien ergaben dazu differenzierte Werte: während 25 % der Bachelorabsolvent:innen ihre Tätigkeit als studiennah bewerten, liegt dieser Anteil bei Masterabsolvent:innen bei 46 % und erhöht sich auf 65 % der Absolvent:innen eines Diplomstudium. Darüber hinaus berichten Absolvent:innen, dass berufliche Erfahrungen während des Studiums die Chancen auf einen gewünschten Job bzw. einen gelingenden Berufseinstieg erhöhen. Auch fiskalische Effekte – etwa durch Sozialversicherungsbeiträge – sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen.

¹²⁵ Lukas Mitterauer (personnel communication)

¹²⁶ Statistik Austria 2025

¹²⁷ Für Einkommen, die darunter liegen wird in dieser Analyse angenommen, dass der dafür notwendige zeitliche Aufwand (<12-15 Wochenstunden) den Studienerfolg nicht beeinflusst.

¹²⁸ Zucha u. a., *Studierenden-Sozialerhebung 2023 - Kernbericht*.

Diese Einschätzung wird durch Befragungen von Unternehmen, insbesondere aus dem IT- und Datenverarbeitungssektor bestätigt, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurden. „(Berufs-)Praktika“ und relevante Tätigkeiten während der Studienzeit in einem Unternehmen werden positiv beurteilt und unterstützen eine Einstellung nach Abschluss eines Studiums. Allerdings verfolgen die befragten Unternehmen keine systematischen Recruiting-Strategien mit Fokus auf eine gezielte Anwerbung von Studierenden. Teils werden Berufspraktika angeboten und Arbeitsverhältnisse auf Zeit mit Studierenden eingegangen und insbesondere im Dienstleistungssektor/IT werden zur Deckung von Spitzenzeiten regelmäßig kurzfristige Dienstverhältnisse eingegangen.

Ein weiterer relevanter Aspekt hinsichtlich Studienverläufe betrifft Veränderungen klassischer Bildungs- und Erwerbsbiographien. Das traditionelle sequenzielle Modell, in dem auf eine Ausbildungsphase unmittelbar und ausschließlich eine Berufskarriere folgt, verliert zunehmend an Bedeutung. Erwerbsverläufe sind heute zunehmend durch Phasen lebenslangen Lernens, wechselnder beruflicher Anforderungen und kontinuierlicher Weiterbildung gekennzeichnet. Entsprechend gewinnen berufsbegleitende Studienangebote an Bedeutung, die eine Kombination von Erwerbstätigkeit und Studium auch in späteren Lebensphasen ermöglichen. Im Rahmen der Studierenden-Sozialerhebung 2025 ist ein gesonderter Zusatzbericht zu Aspekten der Weiterbildung geplant.

Gleichzeitig verdeutlichen die dargestellten Befunde, dass eine notwendige und nicht freiwillige Erwerbstätigkeit während eines Vollzeitstudiums die Einhaltung der Regelstudienzeit systematisch erschwert. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Ausweitung des Studienbeihilfensystems in Österreich als zentrales hochschulpolitisches Instrument, um finanzielle Belastungen zu reduzieren, studienzeitverlängernde Effekte zu minimieren und die Absolvent:innenquote innerhalb der vorgesehenen Studiendauer nachhaltig zu erhöhen.

Die jährlichen Ausgaben für Studienbeihilfen müssen daher kontinuierlich angepasst werden, um Effizienz und soziale Wirkung zu sichern.

3.3. Handlungsoptionen zur Leistbarkeit und Attraktivität eines Hochschulstudiums

In Österreich bildet die Studienbeihilfe den Kern der staatlichen Unterstützung von Studierenden. Hinzu kommen Familienbeihilfe für Studierende (bis 25 Jahre) und indirekte Förderungen (etwa steuerwirksame Absetzbeträge). Mit dem Anspruch Studierende aus einkommensschwächeren Familien zu unterstützen und die soziale Durchmischung an den Hochschulen zu erhöhen, werden zentrale sozialstaatliche Ziele – Chancengleichheit, Erhöhung der sozialen Mobilität, Bildungsgerechtigkeit sowie Erhöhung des allgemeinen Bildungsniveaus – angesteuert. Wie bereits oben dargestellt, wird die Wirksamkeit dieses Instruments jedoch durch strukturelle Probleme eingeschränkt. Begrenzte Fördermittel, starre Einkommensgrenzen und eine schrumpfende Zahl antragsberechtigter Studierender einer konventionellen Studienbeihilfe führen dazu, dass nur ein Teil der sozial benachteiligten Studierenden tatsächlich Beihilfe erhält. Daten aus Studien zur sozialen Lage zeigen, dass Studierende mit niedrigerer sozioökonomischer Herkunft immer häufiger ohne Beihilfe auskommen müssen, weil die

Fördervoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden. Um den Kreis der Förderberechtigten zu erweitern, erörterte die Arbeitsgruppe ergänzende Komponenten als alternative Module eines umfassenderen Studienfinanzierungsmodells:

- **Verbreiterung des Bezieher:innenkreises der staatlichen Studienbeihilfe durch Anpassung der Einkommensgrenzen:** Ziel ist, eine staatliche Studienbeihilfe anzubieten, wodurch niemand aus finanziellen Gründen von einem Vollzeitstudium ausgeschlossen ist, solange der Studienfortschritt konform mit der Regelstudienzeit ist. Die dafür aufgewendeten Mittel wären eine gute Zukunftsinvestition. Erfordern würde dies eine mutige Umschichtung der Budgets, die Mittel aus Subventionen für Bildungsinvestitionsmaßnahmen freistellt; eine herausfordernde Aufgabe. Um zumindest den Trend der sinkenden Zahl an Beihilfenbeziehenden zu stoppen – sinnvoll wäre eine Ausweitung – ist die Indexierung an die wirtschaftliche Realität anzupassen. Da inflationsbedingt die Elterneinkommen steigen, aber die Einkommensgrenzen für den Beihilfenbezug oft stagnieren, fallen immer mehr Studierende aus dem Fördersystem heraus. Eine jährliche Anpassung der Einkommensgrenzen an die Inflation würde sicherstellen, dass die soziale Staffelung wirksam bleibt und die Förderquote nicht weiter sinkt.
- **Ausbau leistungsorientierter Belohnungssysteme:** Ein staatliches Leistungsstipendienmodell kann die Motivation Studierender unterstützen, die Regelstudienzeit einzuhalten. Das bestehende Instrument der Leistungsstipendien erreicht aufgrund begrenzter Budgets nur eine kleine Gruppe Studierender. Für eine Erweiterung eines leistungsorientierten Belohnungssystem sollte eine Evaluierung des bestehenden Instruments die Basis bilden, und es Universitäten ermöglichen, kontinuierlich gute und sehr gute Studienleistungen in größerem Ausmaß zu honorieren und damit Anreize für einen zügigen Studienfortschritt zu setzen. Ein „Belohnungs-Modell“ könnte etwa gekoppelt an den Wettbewerbsindikator 1b (§ 2 Universitätsfinanzierungsverordnung) ausgestaltet werden, indem der Anteil an der Budgetsäule (aktuell 3 %) entsprechend aufgewertet wird.
- **Abschlussstipendien:** Gezielte Entlastung für die Studienabschlussphase. Finanzielle Engpässe gegen Ende des Studiums führen häufig zu massiven Verzögerungen, da Studierende in dieser Phase oft gezwungen sind, ihre Erwerbstätigkeit auszuweiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Ein bereits bestehendes Modell des Studienabschlussstipendiums könnte ausgebaut werden – beispielsweise durch Kombination von zinsfreien Zuschuss- und Darlehenselementen, sowohl ergänzend zur herkömmlichen Studienbeihilfe als auch für einen erweiterten Studierendekreis. Dies würde es Studierenden ermöglichen, ihre Erwerbstätigkeit kurz vor dem Abschluss drastisch zu reduzieren und sich voll auf die Abschlussarbeit zu konzentrieren. Da die Abschlussphase besonders anfällig für Verzögerungen ist, bietet diese Maßnahme einen großen Hebel zur Erhöhung der Absolvent:innenzahlen.
- **Etablierung eines staatlich garantierten Studiendarlehens (Hybrid-Modell):** Nach dem Vorbild Finnlands oder Deutschlands könnte in Österreich das reine Zuschusssystem um eine darlehensbasierte Komponente erweitert werden. Während die Studienbeihilfe für einkommenschwache Haushalte bestehen bleibt, könnte für eine breitere Gruppe ein zinsfreies oder einkommensabhängig rückzahlbares Darlehen angeboten werden, um

zumindest einen Teil der Lebenserhaltungskosten zu decken. Dies kann insbesondere jenen Studierenden helfen, die knapp über der Beihilfengrenze liegen, und damit die Notwendigkeit studienverzögernder Erwerbstätigkeit reduzieren.

- **Public-Private-Partnerships zur Stipendienfinanzierung:** Besonders in Branchen mit hohem Fachkräftemangel (z. B. Informatik/ICT) sollten Unternehmen motiviert werden, sich an Förderungen zu beteiligen. Da Unternehmen sehr gut ausgebildete Absolvent:innen benötigen und von diesen profitieren, könnten kooperative Stipendienmodelle gefördert werden. Der Staat könnte steuerliche Anreize setzen, wenn Unternehmen Stipendien finanzieren, die es Studierenden ermöglichen, ihre Arbeitszeit zugunsten des Studiums zu reduzieren. Besonders für stark nachgefragte Studien, wo bereits jetzt viele Studierende in diesen Branchen arbeiten, kann eine hohe Motivation der Unternehmen angenommen werden.
- **Wohnkosten-Pauschale für Studierende**
Steigende Wohnkosten am Studienort stellen eine zunehmende finanzielle Herausforderung dar, besonders für jene, die nicht mehr im elterlichen Haushalt leben. Zwar stellt die räumliche Distanz bereits jetzt eine wesentliche Bemessungsgrundlage für die Studienbeihilfe dar, Wohnkosten sind als außergewöhnliche Belastung teils auch steuerlich absetzbar, eine Ausweitung dieser Komponente zu einer dynamischen Wohnkosten-Pauschale, die sich an den realen Mietpreisen der jeweiligen Universitätsstädte orientiert, könnte den "Erwerbszwang" zusätzlich mildern. Dies würde den strukturellen Nachteil von Studierenden aus ländlichen Regionen gegenüber jenen, die am Studienort wohnen, effektiver ausgleichen.
- **Erhöhung des Angebots an leistbarem Wohnraum – Wiedereinführung der zweckgebundenen Investitionsförderung für Wohnheime:** Das aktuelle Regierungsprogramm sieht konkrete Maßnahmen für leistbares Wohnen vor, u.a. die „Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung und damit gesicherte und dauerhafte Wohnbaufinanzierung“. Diese sollte spezifisch für den Bau und die Sanierung von Studierendenwohnheimen genutzt werden. Um mehr leistbaren Wohnraum für Studierende zu schaffen, könnte der Bund gemeinnützige und – unter bestimmten Auflagen – private Bauträger durch zinslose Darlehen oder nicht rückzahlbare Zuschüsse unterstützen. Als Gegenleistung würden sich die Betreiber zu einer langfristigen Mietpreisbindung (z. B. 25 Jahre) verpflichten, die sich an den Sätzen der Studienbeihilfe orientieren könnte. Damit würde die Politik eine Maßnahme setzen, die einerseits den „Wildwuchs“ an Luxus-Studentenheimen bremst und zweitens sicherstellt, dass Wohnraum wieder primär als Teil der Bildungsinfrastruktur gesehen wird und nicht als gewinnorientiertes Anlageprodukt. Mit steigendem Angebot an leistbarem Wohnraum würde zudem der Bedarf an individuellen Wohnzuschüssen sinken.

3.4. Handlungsoptionen zur Internationalisierung im Hochschulraum

Internationalisierung an österreichischen Hochschulen

Die Internationalisierung des Hochschulraums ist nicht allein aus der Perspektive des tertiären Bildungssektors maßgeblich für Forschung, Lehre und Innovationen, sondern nimmt wesentlichen Einfluss auf zukünftige Entwicklungen des Wirtschaftsraums. Durch die Anwerbung internationaler Fachkräfte und den intensiven Austausch mit internationalen Partner:innen wird ein offener Dialog gefördert, der den Transfer modernster Technologien und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglicht. Dies stärkt nicht nur die akademische Exzellenz, sondern auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Zudem tragen ausländische Studierende und Lehrende zu interkultureller Kompetenz bei, etwa unterschiedliche Lern- und Studienkulturen kennenzulernen, was wiederum zu mehr Offenheit beiträgt und globale Netzwerke befördert.

Die Nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020–2030 (HMIS 2030)¹²⁹ liefert dafür einen strategischen Rahmen, der konkrete Ziele und Maßnahmen für den Ausbau internationaler Kooperationen definiert. Im Jahr 2021 hat der Österreichische Wissenschaftsrat auf Basis einer umfassenden Studie des IHS¹³⁰, dazu eine detailreiche Stellungnahme und Empfehlungen erarbeitet.¹³¹ Der ÖWR hält dazu einleitend fest: *„Auf den ersten Blick weist die österreichische Hochschullandschaft eine relativ hohe Internationalisierungsrate auf; unter Studierenden befindet sich Österreich in der Europäischen Union an zweiter Stelle. Bei genauerer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass es sich dabei zugleich um eine Regionalisierung handelt, denn Deutsche machen den Großteil der internationalen Studierenden und des internationalen wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Personals an den Hochschulen Österreichs aus. Es stellt sich somit die Frage, ob und inwiefern die durchaus dynamischen Internationalisierungsaktivitäten der österreichischen Hochschulen hinreichend divers, global genug und strategisch ausreichend zielgerichtet sind. Auf der Grundlage der durch das IHS erhobenen Daten, kommt der Wissenschaftsrat zu dem Schluss, dass trotz der dynamischen Entwicklung der Internationalisierung des letzten Jahrzehnts durchaus Handlungsbedarf festzustellen ist, ...“*

In Österreich fehlen strategische Zielsetzungen zur Internationalisierung an Hochschulen

An den Hochschulen in Österreich beträgt der Anteil internationaler Studierender rund 24 %. Von den rund 80.000 internationalen Studierenden sind ca. 61.000 an öffentlichen

¹²⁹ BM für Frauen, Wissenschaft und Forschung, „Nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020-2030“, 2020, https://www.hmis2030.at/ Resources/Persis-tent/a/8/2/3/a823514bd0e10df4769e3b7f864fd185958be388/Strategie_Hochschulmobilita%CC%88t_DE_bf_%2Beudisclaimer.pdf.

¹³⁰ Sylvia Mandl u. a., *Informationen und Kennzahlen zur Internationalisierung österreichischer Hochschulen*, Projektbericht (Institut für höhere Studien, 2021), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/6048/1/ihs-report-2021-mandl-kulhanek-et-al-informationen-kennzahlen-internationalisierung-hochschulen.pdf>. URL:

¹³¹ Österreichischer Wissenschaftsrat, *Internationalisierung an Österreichs Hochschulen - Stellungnahme und Empfehlungen* (2021), <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/WR400001.pdf>.

Universitäten inskribiert und etwa 10.000 betreiben entweder ein Vollzeit- oder berufsbegleitendes Studium an Fachhochschulen. Einen signifikanten Anteil an ausländischen Studierenden weisen die Privatuniversitäten mit rund 6.500 Studierenden aus. Die restlichen rund 2.000 ausländischen Studierenden verteilen sich auf Pädagogische Hochschulen und Lehrverbände.¹³² Im internationalen Vergleich zählt Österreich, zusammen mit dem Vereinigten Königreich, Kanada, der Schweiz und den Niederlanden, zu den OECD-Ländern mit einem hohen Anteil an ausländischen Studierenden.¹³³

Positiv zu bewerten ist die zunehmende Kooperationstätigkeit innerhalb Europas, etwa eine verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der European University Alliances und den Partnerorganisationen, was zu einer höheren Mobilität von Studierenden im europäischen Raum beiträgt. Zudem wird mit diesem ambitionierten Programm eine engere Kooperation der beteiligten Universitäten ermöglicht, mit positiver Wirkung auf Lehre und Forschung, sowie Entwicklung übergreifender Curricula. Eine Intensivierung zur Beteiligung österreichischer Hochschulen sollte angestrengt werden.

Herausforderungen bestehen aber besonders in der Zusammensetzung der internationalen Studierendenschaft. In Österreich stammen rund $\frac{3}{4}$ der ausländischen Studierenden an Universitäten aus einem EU-Land und davon wiederum knapp 56 % aus Deutschland.

Über den europäischen Raum hinaus findet Internationalisierung an Hochschulen bisher nur in einem begrenzten Rahmen statt (Abbildung 8). Allerdings zeichnet sich – nicht zuletzt aufgrund der demographischen Entwicklung und stagnierenden Zahl an inländischen Maturant:innen – diesbezüglich eine dynamische Entwicklung ab. Ein signifikanter Anstieg an ausländischen Studierenden aus dem EU-Raum, aber zunehmend aus Drittländern, trägt dazu bei, sinkende Anfänger:innenzahlen – vor allem an den Universitäten – zu kompensieren, was auf eine verstärkte Rekrutierung Studierender aus diesen Ländern rückschließen lässt (Abbildung 9).

Talent Acquisition aus Drittländern, also die Rekrutierung und Bindung von internationalen Studierenden, Postdocs und Forschenden sowie (hoch)qualifizierten Arbeitnehmer:innen für Lehre und Forschung, kann ein attraktives Modell für österreichische Hochschulen darstellen, wird aber bisher aus Sicht der Expert:innen nicht strategisch verfolgt. Eine nationale Strategie, mit klaren organisationalen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die aktuelle Entwicklungen berücksichtigen, fehlt bzw. werden auf Ebene der Organisationen individuell unterschiedliche Interessen verfolgt. Österreich versäumt es damit, notwendige „Pull-Effekte“ durch attraktive Rahmenbedingungen beim Arbeitsmarktzugang und im Aufenthaltsrecht zu schaffen. Während andere Länder (z.B. DE, SE, NZL) kreative Wege zur Öffnung des Arbeitsmarkts gehen,

¹³² Für eine umfassende Analyse siehe: Judith Engleder u. a., *Internationale Studierendenmobilität: Outgoing und Incoming – Zusatzbericht der Studierenden- den-Sozialerhebung 2023*, Auftragsstudie (IHS, 2025), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/7219/>.

¹³³ *Bildung auf einen Blick 2025 OECD-Indikatoren*, 1. Auflage (wbv Publikation wbv Media, 2025). Tabelle B4.3. Entwicklung des Anteils internationaler bzw. ausländischer Bildungsteilnehmender im Tertiärbereich (2013, 2018 und 2023. URL: <https://stat.link/9yrji1>

bleiben die Potenziale internationaler Absolvent:innen in Österreich für Innovation und Wirtschaftswachstum oft ungenutzt.¹³⁴

Neben der Steuerung aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen sind auch differenzierte Zulassungs- und Gebührenstrukturen für eine zielführende Internationalisierung ausschlaggebend. Etwa zwei Drittel der OECD-Länder (12 von 18 mit verfügbaren Daten) erheben für Master- oder gleichwertige Bildungsgänge von ausländischen Bildungsteilnehmenden höhere Bildungsgebühren als von inländischen, wodurch erstere als Finanzierungsquelle für die Bildungseinrichtungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.¹³⁵ Mehrere Länder wie Dänemark, Finnland oder die Niederlande entwickelten bereits Modelle, die für Drittstaatsangehörige signifikant höhere Gebühren zwischen € 5000 und € 20.000 pro Jahr betragen. In Österreich gilt für ausländische Studierende ein genereller Satz von € 1.453,44 pro Jahr¹³⁶ – der im Vergleich moderat ist. Höhere Gebühren könnten als Finanzierungsquelle eine Rolle spielen, erfordern jedoch adäquate gesetzliche Rahmenbedingungen, exzellente Studienbedingungen und Stipendienprogramme, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Vorteile einer vielfältigen internationalen Studierendenschaft liegen aber, wie bereits erwähnt nicht nur in der Einnahme von Studiengebühren. Incoming Studierende stellen auch einen wichtigen Pool an Talenten dar, und wirken positiv auf Wissenschaft und Innovation im Land ein.

Bezüglich des Zustroms an Studierenden aus dem EU-Raum, speziell hinsichtlich des Hochschulraums kleinerer Staaten wie Österreich, sollte die Situation ebenfalls neu bewertet werden. Aufgrund der erhöhten Mobilität von Studierenden, die grundsätzlich zu begrüßen ist, wird mit steigendem Anteil an internationalen Studierenden die Kostenlast für Ausbildung zunehmend ungleich verteilt. Umso mehr, wenn es nicht gelingt, ausländische Studierende nicht im Arbeitsmarkt des Landes zu behalten, wo die Hochschulausbildung finanziert wurde. Eine EU-weite Neuverhandlung, etwa zu Ausgleichszahlungen, erscheint hier dringend.

Handlungsempfehlung 9: Strategische Talentattraktion und Talentbindung

Die Internationalisierung österreichischer Hochschulen ist ein zentraler Hebel für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Eine zukunftsorientierte Internationalisierungsstrategie an Hochschulen muss über akademische Mobilität hinausgehen und gezielt die Gewinnung, Integration und langfristige Bindung internationaler Talente in den österreichischen Arbeitsmarkt unterstützen.

Zur Stärkung internationaler Kooperationen sollten die Rahmenbedingungen für internationale Studierende aller Studienarten (BA-, MA/Diplom-, Doktorats- und PhD-Studien)

¹³⁴ Lisa Andersson, *Measuring and Assessing Talent Attractiveness in OECD Countries, Second Edition: Methodology Paper*, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 318. Aufl., OECD Social, Employment and Migration Working Papers (2025), <https://doi.org/10.1787/133b6085-en>.

¹³⁵ *Bildung auf einen Blick 2025 OECD-Indikatoren*. Kap. C5 Abb. C5.5

¹³⁶ Für inländische Studierende entfällt eine Studiengebühr für Studien in der Regelstudienzeit.

optimiert werden. Dies fördert eine interkulturelle Lehr- und Lernkultur, intensiviert den Wissenstransfer und stärkt die Qualität von Forschung und Entwicklung. Internationaler Austausch bildet zudem eine wesentliche Grundlage für demokratiefördernde Kommunikation, wissenschaftliche Exzellenz und die wirtschaftliche Profilierung des Landes. Internationalisierung an Hochschulen ist damit auch Standortpolitik. Insbesondere für Studierende aus Drittstaaten gilt, dass ohne abgestimmte Rahmenbedingungen bei Studienzulassung, Arbeitsmarktzugang und Aufenthaltsrecht das Potenzial internationaler Studierender und Forschender für Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Zusammenhalt ungenutzt bleibt.

Handlungsoptionen zur Internationalisierung

- **Zulassung von Studierenden aus Drittländern:** Bei Studierenden aus Drittländern sollte bei der Auswahl deren fachliche Qualifikation die entscheidende Rolle spielen, um ein erforderliches Niveau sicherzustellen. Die Festlegung der Studienplatzkontingente für Studierende aus Drittländern sollte für die jeweilige Studienrichtung, nach standortbezogenen wirtschaftlichen Überlegungen erfolgen. Hierbei sind spezifische zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen für Drittstaatsangehörige zu definieren.
- **Strategische Diversifizierung der Herkunftsländer:** Um die geografische Diversität Studierender zu erhöhen und unabhängiger vom deutschen Bildungsmarkt zu werden, sollten gezielte Rekrutierungskampagnen in definierten Fokusregionen außerhalb der EU (z. B. Südostasien, Lateinamerika) gestartet werden. Dies trägt zur interkulturellen Vielfalt und globalen Sichtbarkeit des österreichischen Hochschulraums bei. Bestimmte Regionen oder Länder könnten gezielt über bilaterale Abkommen angesprochen werden.
- **Reform der Vorstudienlehrgänge und Sprachqualifizierung:** Angesichts steigender Antragszahlen von Bewerber:innen sollte das geforderte Ausgangssprachniveau für Vorstudienlehrgänge von A2 auf B1 angehoben werden. Parallel dazu müssen englischsprachige Studienprogramme (vorrangig in Masterstudien) massiv ausgebaut werden, um die Barriere des deutschen Spracherwerbs für globale High-Potentials zu senken; ein Sprachlevel B2 – Matura-level in Österreich – sollte dafür die Voraussetzung bilden.¹³⁷
- **Einführung eines „Talente-Stipendiensystems“ für Drittstaaten:** Eine Kopplung von höheren Studiengebühren für Drittstaatsangehörige an ein leistungsorientiertes Stipendiensystem. Besonders begabte Studierende in spezifischen Studien (bspw. MINT-Fächern) könnten von Gebühren befreit werden, wenn sie in der Regelstudienzeit studieren und sich verpflichten, nach dem Abschluss eine gewisse Zeit im österreichischen Arbeitsmarkt tätig zu sein.
- **Schaffung einer nahtlosen Schnittstelle zwischen Studienabschluss und Arbeitsmarkt:** Analog den Bedingungen für die Rot-Weiß-Rot-Karte für qualifizierte

¹³⁷ Vgl. <https://www.wu.ac.at/studium/bewerbung-und-zulassung/vorstudienlehrgang-der-wiener-universitaeten>

Drittstaatsangehörige sollten auch für Absolvent:innen von Hochschulen bürokratische Hürden beim Übergang vom Studierendenstatus in eine Vollzeitbeschäftigung abgebaut werden, um die Braindrain-Quote von ausländischen Hochschulabsolvent:innen zu senken und die qualifizierte Zuwanderung bzw. den Verbleib zu fördern.

In Kombination dazu sollten „Welcome-Service-Zentren“ als One-Stop-Shops ausgebaut werden, die ein Mentoring anbieten, und damit ein regionales Angebot geschaffen werden, um soziale Inklusion und die Bindung an den Standort von Beginn an zu fördern (Rechtsberatung (Aufenthalt), Förderung sozialer Integration etc.).

- **Gestaffelte Studienbeiträge mit Bleibeanreiz:** Ein hybrides Modell kombiniert höhere Gebühren mit einem staatlich garantierten Darlehenssystem. Die Rückzahlung wird dabei (zeitlich begrenzt) an den Verbleib am österreichischen Arbeitsmarkt gekoppelt. Studierende aus Drittstaaten zahlen höhere Gebühren, die jedoch nicht sofort geleistet werden müssen, sondern über ein staatliches Kreditmodell zwischenfinanziert werden können. Die Rückzahlung erfolgt einkommensabhängig nach dem Studium. Zusätzlich könnten steuerliche Incentives für Absolvent:innen die in Österreich erwerbstätig sind einen weiteren Hebel für hochqualifizierte Fachkräfte bilden.

Das Risiko der Investition wird zwischen Staat und Individuum geteilt, und stellt bei qualifizierter Zuwanderung sicher, dass die Ausbildungskosten durch die spätere fiskalische Leistung in Österreich kompensiert werden.

Angesichts des demografischen Wandels und des steigenden globalen Wettbewerbs wäre zu klären, welche Maßnahmen daraus bereits – seitens einzelner Hochschulen – ergriffen wurden und ob Erfahrungswerte ein Roll-out eines Modells unterstützen könnten. Strategische Überlegungen zur gezielten Rekrutierung internationaler Studierender sind jedenfalls unerlässlich, um Österreich als attraktiven Bildungs- und Forschungsstandort zu positionieren und langfristig nachhaltigen Erfolg sowie Innovationen zu sichern.¹³⁸

¹³⁸ Vgl. dazu auch: Volkswirtschaftliche Effekte der Zuwanderung über die Hochschulen¹³⁸ (https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2025/IW-Studie_2025-DAAD-Zuwanderung-%C3%BCber-Hochschulen.pdf)

4. Strategische Entwicklung des Hochschulraums

Die strategische Weiterentwicklung des Hochschulraums als erstklassigen Bildungsplatz für Wissenschaft und Forschung erfordert ein koordiniertes Zusammenwirken der Hochschulsektoren und -ebenen. Für einen Ausbau des Fachhochschulsektors müssen politische Leitlinien und systemische Anforderungen des Hochschulsystems in Einklang gebracht werden.

Der aktuelle österreichische Hochschulplan 2030 wurde im Jahr 2022 publiziert und definiert strategische Entwicklungsziele bis 2030.¹³⁹ Der Hochschulplan bildet alle Hochschulsektoren des Landes ab. Im Zentrum stehen sowohl quantitative als auch qualitative Zielsetzungen für die Weiterentwicklung der Hochschullandschaft. Zu den zentralen quantitativen Zielsetzungen zählen u.a. die Entwicklungsziele zur Erhöhung der Absolvent:innenzahlen, die Verbesserung der Betreuungsrelationen sowie der gezielte Ausbau des Fachhochschulsektors. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).¹⁴⁰ Die qualitativen Entwicklungslinien bis zum Jahr 2030 umfassen die Bereiche Hochschullandschaft und Standortentwicklung, Bildungsbiographien, Teilhabe an Bildung bis hin zu gesellschaftlichen Herausforderungen. Aufbauend auf diesen Zielsetzungen bietet der im Regierungsprogramm verankerte und bereits laufende partizipative Prozess zur Entwicklung der Hochschulstrategie 2040 eine Plattform für alle relevanten Akteure sowie für eine offene Diskussion künftiger Weichenstellungen.

Für die Gestaltung der Hochschullandschaft stellen – unter den Aspekten der Erhöhung der Absolvent:innenzahlen sowie der Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeiten – insbesondere die Entwicklung klarer Zielbilder hinsichtlich einer Profilbildung und Spezialisierung von Hochschulen sowie die anzupeilende Größe der Hochschulsektoren bis 2040, wesentliche Eckpunkte dar. Zudem sind es Fragen zur regionalen Verankerung von Hochschulen, der sozialen Aufgaben hinsichtlich Chancengleichheit und Durchlässigkeit, Demokratieverständnis, ebenso wie eine optimierte Finanzierung und Bereitstellung von Ressourcen, die zu diskutieren sind. Ebenfalls spielen arbeitsmarktpolitische Überlegungen und Bedarfe eine Rolle.^{141,142,143}

¹³⁹ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, *Der österreichische Hochschulplan 2030*, Strategy Report (BMBWF, 2022).

¹⁴⁰ Vgl. Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, „Der österreichische Hochschulplan 2030. Tab. S. 13 zu Zielen 2030. Studienabschlüsse und MINT-Erstabschlüsse.

¹⁴¹ Nina Pohler u. a., *Entwicklung eines Fachkräftebedarfsscreenings für Österreich.*, Endbericht (Statistik Austria, 2023), https://www.statistik.at/fileadmin/pages/256/Fachkraeftebedarfsscreening_Endbericht_2023.pdf.

¹⁴² Monika Mühlböck u. a., *Analyse des Fachkräftebedarfs in Österreich Anhand Ökonomischer Knappheitsindikatoren*, Research Report (IHS, 2023), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/6600/>.

¹⁴³ Rechnungshof Österreich, *Bestandsaufnahme Fachkräftemangel*, Bericht des RH (Rechnungshof Österreich, 2024), https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/2024_12_Fachkraeftemangel.pdf.

Angesichts permanenter Transformationsprozesse steht die Gestaltung dieser multilateralen Debatten vor erheblichen Herausforderungen. Das Umfeld ist geprägt von radikalen Veränderungen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz in Lehr- und Lernformen; KI verändert Lernziele, Prüfungsformen und erforderliche Kompetenzen. Hochschulen müssen Studien-Curricula anpassen, Assessments neugestalten und Veränderungen in Lehre und Forschung erfordern neue Kompetenzen. Ebenso erfordern tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungsprozesse neue Antworten, der Arbeitsmarkt wandelt sich und der Klimawandel sucht neue Antworten in Forschung und Entwicklung. Die Vielfalt an Akteuren und teils konkurrierende Ziele – nicht zuletzt kurzfristige Entscheidungen auf politischer Ebene – erhöhen die Komplexität zusätzlich. Angesichts dieser vielschichtigen Herausforderungen ist es notwendig, zielorientierte und konstruktive Debatten zur Hochschulstrategie 2040 zu führen.

4.1. Der österreichische Hochschulraum heute

Mit 23 öffentlichen Universitäten, 21 Fachhochschulen, 14 Pädagogischen Hochschulen, zwei Privathochschulen und 17 Privatuniversitäten sowie 2 Privathochschulen besteht in Österreich ein horizontal differenziertes Hochschulsystem, in dem der Universitätssektor größtmäßig mit rund 72 % aller Studierenden dominiert (Abbildung 10). Etwa 16 % studieren an Fachhochschulen, mit leicht wachsender Tendenz (Abbildung 11). Die Privatuniversitäten und Pädagogischen Hochschulen bilden mit jeweils etwa 20.000 Studierenden, entsprechend einem Anteil von je 6 %, zwei weitere Säulen im österreichischen Hochschulsystem.

Insgesamt schließen rund 60.000 Studierende im Jahr ein Studium an einer österreichischen Hochschule ab. Im internationalen Vergleich des Bildungsstands liegt Österreich mit einem Anteil von 43,5 % Hochschulabsolvent:innen (ISCED 5-8) in der Altersgruppe der 25 bis 34-Jährigen, etwa im europäischen Durchschnitt; insbesondere bei den Hochschulabsolvent:innen ab Bachelorniveau (ISCED 6-8) besteht jedoch mit rund 28 % der Alterskohorte 25 bis 34-Jährige ein signifikanter Abstand zum EU-Durchschnitt (Ø 41 %).¹⁴⁴

4.2. Entwicklungen im Hochschulraum

Im internationalen Vergleich verfolgen Staaten unterschiedliche Strategien bezüglich der Dimensionierung ihrer Hochschulsektoren. Teils resultieren diese Unterschiede aus historisch gewachsenen Strukturen, teils aus arbeitsmarktpolitischen Überlegungen und Bedarfen, die den Ausbau bestimmter Sektoren favorisieren. In Österreich wurden die Fachhochschulen vor mehr als 30 Jahren gegründet. Eine der bildungspolitischen Zielsetzungen war dabei u.a. die Erhöhung der Durchlässigkeit des Bildungssystems. Seit seiner Gründung wächst der Fachhochschulsektor in Österreich zwar kontinuierlich, bleibt jedoch hinsichtlich seiner Größe bisher deutlich kleiner als in vergleichbaren Ländern (Abbildung 12).

Mit einem kontinuierlichen Wachstumspfad bei den Ausgaben für die Hochschulen (pro Student:in; ISCED 6-8) ist es gelungen, die Finanzierungssituation (Ausgaben des Bundes)

¹⁴⁴ Vgl. dazu FORWIT FTI-Monitor 2025; [Analyse Tertiäre Bildung](#). Hochschulabsolvent:innen ISCED 6-8. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.1>

deutlich zu verbessern. Ein aktueller Vergleich zeigt, dass die Ausgaben für Hochschulstudierende in Österreich im Durchschnitt der europäischen Innovation Leaders liegen.¹⁴⁵ Die Absolvent:innenzahlen konnten dadurch gesteigert werden. Eine differenzierte Betrachtung der Hochschulsektoren Universitäten und Fachhochschulen dazu zeigt, dass dieses Wachstum größtenteils auf Steigerungen der Studienabschlüsse an Fachhochschulen zurückzuführen ist. Mit rund 28 % der jährlichen Absolvent:innen, können die Fachhochschulen bei einem Studierendenanteil von rund 16%, eine deutlich höhere Absolvent:innenquote als die Universitäten ausweisen, die mit einem Studierendenanteil von rund 71 % etwa 59 % der Absolvent:innen pro Jahr ausbilden (Abbildung 13).¹⁴⁶

Handlungsempfehlung 10: Komplementäre Hochschulentwicklung

Eine Erhöhung der Anzahl an Absolvent:innen an Hochschulen sollte mit einem verstärkten Ausbau der Kapazitäten an den Fachhochschulen einhergehen. Dabei muss die Unterscheidung zwischen Universitäten und Fachhochschulen durch klar definierte Profile und Ausbildungsziele bewahrt bleiben.

Aufgrund klar strukturierter Studienorganisation und berufsorientierter Studienangebote erreichen Fachhochschulen viele Studierende mit nicht akademischem Hintergrund und fördern damit soziale Durchlässigkeit. Zudem liegt der Anteil Studierender, die innerhalb der Regelstudienzeit abschließen deutlich höher, was die Absolvent:innenquote steigert und dringend benötigte Fachkräfte – insbesondere in Zukunftsberufen – schneller für den Arbeitsmarkt verfügbar macht.

Ein evidenzbasierter Ausbau der Studienplatzkapazitäten an Fachhochschulen fungiert zugleich als Hebel zur Entlastung des universitären Sektors. Voraussetzung dafür ist eine klare funktionale Differenzierung beider Hochschultypen. Während sich universitäre Bachelorstudien in ihrer Organisation (und Finanzierung) stärker an den erfolgreichen Strukturmerkmalen der Fachhochschulen orientieren, sollte die Profilbildung in unterschiedlichen Studienrichtungen primär über spezifische inhaltliche Schwerpunkte erfolgen. Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Fachhochschulen und Universitäten muss sich aus den angestrebten Berufsbildern der Studierenden ergeben: Berufsbilder, für die Wissensvermittlung im Vordergrund steht (gleichgültig, ob diese nun vorwiegend praktisches oder humanistisches Wissen vermittelt und dabei jedenfalls die eigenständige Lern- und Denkfähigkeit der Studierenden trainiert), sind für Fachhochschulen geeignet; Berufsbilder, für die Prozesse der Wissensvermehrung unerlässlich sind, wie etwa Wissenschaftler:innen oder wissenschaftsnahe Professionen (Jurist, Mediziner), bleiben die Domäne der Universitäten.

Die Notwendigkeit dieser Handlungsoption wird durch mehrere strukturelle Probleme im österreichischen Hochschulsystem sichtbar. Überlastete Studienrichtungen an Universitäten

¹⁴⁵ Vgl. dazu FORWIT FTI-Monitor 2025; [Analyse Tertiäre Bildung](#). Hochschulausgaben. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.1>

¹⁴⁶ Vgl. Abbildung: [Entwicklung der Studienabschlüsse an Hochschulen](#)

führen oft zu überdurchschnittlichen Studienverweildauern, was sowohl für die Studierenden als auch für das Bildungssystem Ineffizienzen zur Folge hat. Zur strategischen Steuerung muss daher geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen Studierendenströme gezielt gelenkt werden können, mit dem Ziel, durch eine Umverteilung in überlasteten Fachbereichen die Betreuungsraten und die Studienorganisation an den Universitäten nachhaltig zu verbessern.

Eine strategische Hochschulentwicklung darf sich dabei nicht auf kurzfristige Korrekturen beschränken. Rasch „identifizierte“ Defizite im Bildungswesen vermissen oft die notwendige Langfristigkeit. Vielmehr bedarf es einer systemischen Betrachtung transformativer Umfeldfaktoren, um weitreichende Entwicklungen, die den Fachkräftebedarf massiv beeinflussen, frühzeitig zu antizipieren. Beispielhaft seien hier genannt Bedarfe in sozialen Diensten, im Gesundheitswesen sowie in Umwelt- und Energietechnologien. Der technologische Wandel, besonders der IT-Sektor (Cyber-Security, Data Analytics) sowie der Einsatz künstlicher Intelligenz verändern und verdrängen bestehende Berufsbilder fundamental.

Zudem zeichnen sich soziokulturelle Dynamiken ab. Neue Arbeitszeitmodelle, steigende Teilzeitquoten und ein verändertes Mobilitätsverhalten stellen völlig neue Anforderungen an Qualifikationsprofile und die zeitliche Flexibilität von Bildungsangeboten.

Diese komplexe Gemengelage muss in die Diskussion zur Weiterentwicklung der Hochschulsektoren Eingang finden. Um die richtigen institutionellen Rahmenbedingungen zu setzen, müssen zudem klare Zielsetzungen hinsichtlich Anzahl und Ausbildungsart von Absolvent:innen in den unterschiedlichen Ausbildungswegen erfolgen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist eine objektive Analyse unter Einbindung interdisziplinärer Expertise aus Bildung, Wirtschaft und Sozialwesen unerlässlich. Nur durch die Verschränkung quantitativer Zielwerte mit qualitativen Kompetenzprofilen kann ein nachhaltiger Ausbau gelingen. Daten und Wissen aus Bildung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Soziales sind für einen strategischen Ausbau des Bildungsangebots an Hochschulen relevant.

Mit einer Erweiterung des Fachhochschulsektors sind jedenfalls auch die Rahmenbedingungen neu zu bewerten. Die Ausweitung des Fachhochschulsektors erfordert zwingend eine Neubewertung der finanziellen und personellen Ressourcen. Ein quantitatives Wachstum ohne qualitative Absicherung wäre kontraproduktiv. Zusätzlich zum Ausbau der Studienplätze müssen die institutionellen und personellen Ressourcen an den Fachhochschulen entsprechend der Anforderungen, etwa für Lehre, Coaching und Mentoring, erweitert werden. Insbesondere ein höherer Anteil an Stammpersonal (hauptberuflich Lehrender) wäre zur Sicherung der Lehrqualität wünschenswert.¹⁴⁷ Ebenfalls ist eine kontinuierliche Valorisierung der Förderätze zur finanziellen Bedeckung bundesfinanzierter Studienplätze essenziell.

Die strategische Entwicklung der Hochschulsektoren und die damit verbundenen Bedarfsprognosen für Absolvent:innen über alle Qualifikationsstufen hinweg sind als systemische

¹⁴⁷ Rat für Forschung und Technologieentwicklung, „Empfehlung zur Weiterentwicklung des Fachhochschulsektors im österreichischen Bildungs- und Wissenschaftssystem“, 2017, <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R240046.pdf>.

Gesamtaufgabe zu betrachten. Ein Ausbau sollte deshalb evidenzbasiert auf Basis eines kontinuierlichen Bedarfsscreenings erfolgen. Effizienzsteigerungen und kürzere Studienzeiten dürfen dabei nie isoliert betrachtet werden, sondern müssen stets mit Maßnahmen zur Sicherung eines äquivalenten Bildungszugangs für alle sozialen Schichten einhergehen.

4.3. Handlungsoptionen zur Weiterentwicklung des Hochschulraums

- **Strategischer Ausbau in Zukunftsfeldern** (MINT & Transformation): Der Ausbau von Studienplätzen muss evidenzbasiert erfolgen und sich an gesellschaftlichen Transformationsprozessen orientieren. Schwerpunkte liegen hierbei auf MINT-Fächern, etwa Umwelt- und Energietechnologien sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Ein kontinuierliches Monitoring des Fachkräftebedarfs stellt dabei sicher, dass Über- oder Unterkapazitäten in einzelnen Fachbereichen frühzeitig erkannt und korrigiert werden. Der quantitative Ausbau ist durch ein Monitoring zu begleiten, um Überkapazitäten zu erkennen.
- **Erschließung neuer Bildungsformate** (Applied Sciences & Liberal Arts): Es sollte geprüft werden, inwieweit Fachhochschulen neue Felder wie "Applied Natural Sciences" oder "Liberal Arts" bespielen können. Solche transdisziplinären Studienmodelle könnten eine Antwort auf die Anforderungen eines sich wandelnden Arbeitsmarktes sein, der zunehmend nach hoher Flexibilität und lebenslanger Lernfähigkeit verlangt.
- **Lifelong Learning**: Angebote zum lebenslangen Lernen (in-person sowie online) gehören zunehmend zum Kerngeschäft aller Hochschulen, der Fachhochschulen wie der Universitäten, um ihre Absolvent:innen lebenslang zu begleiten und auch neue Studierende zu gewinnen.
- **Qualitätssicherung durch personelle und finanzielle Absicherung**: Ein quantitatives Wachstum des Fachhochschulsektors darf nicht zulasten der Qualität gehen. Notwendig sind eine kontinuierliche Valorisierung der Fördersätze pro Studienplatz sowie eine Erhöhung des Anteils an qualifiziertem hauptberuflichen Stammpersonal an den Fachhochschulen. Um die Qualität in der Lehre zu stärken, ist eine externe Qualitätssicherung notwendig und Coaching und Mentoring sind sicherzustellen.
- **Erhöhung der sozialen Durchlässigkeit und Diversität**: Der Zugang zum Hochschulstudium für Personen ohne klassische Matura kann insbesondere in berufsorientierten bzw. -begleitenden Studiengängen an Fachhochschulen erhöht werden. Zudem kann durch den Ausbau von Vorbereitungskursen und Studienberechtigungsprüfungen an FHs der Zugang gestärkt werden. Ziel ist es, das ungenutzte Potenzial von Fachkräften aus der Berufsbildung besser in den tertiären Sektor zu integrieren.
- **Pilotprojekt: Gemeinsames Eingangsjahr (Modell Niederlande)**: Für Studienfelder wie Technik oder Wirtschaft könnte ein gemeinsames erstes Studienjahr ("Common Year") für Uni- und FH-Studierende erprobt werden. Dies ermöglicht eine fundierte Orientierung

zwischen den Hochschultypen erst nach den ersten Praxiserfahrungen und reduziert Fehlentscheidungen bei der Studienwahl.

Anhang

Abbildungen

Abbildung 1: Share of 25-34 year-olds with tertiary education, by parental educational attainment (2023)

Q: OECD, Education at a Glance, 2025

Abbildung 2: Studienverläufe

Q: Nora Haag u. a., Studienverläufe - Zusatzbericht der Studierenden-Sozialerhebung 2023 (eigene Darstellung)

Abbildung 3: Hochschulabsolvent:innen: Anteil der 25- bis 34-jährigen Hochschulabsolvent:innen (ISCED 6-8) in % an der Alterskohorte 25-34

Q: FORWIT, FTI-Monitor 2025.

Abbildung 4: MINT-Absolvent:innen ISCED 5-8 (Anzahl je 1.000 EW von 20 - 29 Jahren)

Q: FORWIT, FTI-Monitor 2025.

Abbildung 5: Education attainment of students' parents

Q: Eurostudent 8 Synopsis of Indicators 2021-2024

Abbildung 6: Höchste formale Bildung der Eltern nach Hochschulsektor

Q: Dibiasi et al.: Studierendensozialerhebung 2025. Kernbericht. Grafik 18

Abbildung 7: Steuerungsaspekte

Hochschulzugang:

Steuerungsaspekte („Steuerungs-5-Eck“)

(m. f. Genehmigung von E. Pichl)

Abbildung 8: Entwicklung Studierende an Universitäten nach Staatsangehörigkeit (politisch)

Q: Statistik Austria; eigene Darstellung.

Abbildung 9: Verteilung der Studierenden nach Staatsangehörigkeit

Q: Statistik Austria; eigene Darstellung.

Abbildung 10: Entwicklung der Studierendenzahlen nach Hochschulsektoren

Q: uni:data¹⁴⁸ 2024 oder letzt verfügbar; eigene Darstellung

Abbildung 11: Entwicklung der Zahl an Studienanfänger:innen

Q: uni:data; eigene Darstellung

Die Zahl der Studienanfänger:innen (Ordentliche Neuzugelassene) liegt für das Jahr 2024 bei 80.026. Davon 56.539 an Universitäten und 23.487 an Fachhochschulen. Der Anteil der FH-Anfänger:innen liegt damit bereits knapp unter 30%.

¹⁴⁸ <https://unidata.gv.at/Pages/default.aspx>

Abbildung 12: Studierende an Hochschulen – Länderauswahl

Q: Länderstatistiken (eigene Darstellung)

Die Anzahl der an österreichischen Universitäten betriebenen Studien (BA, MA, DI) liegt im Jahr 2023 bei 272.613. Prüfungsaktiv – mit einer beurteilten Studienleistung von mindestens 16 ECTS im Studienjahr – wurden 63.3% der Studien betrieben. In rund 100.000 inskribierten Studien wurden damit keine bzw. weniger als 16 ECTS geprüft.

Abbildung 13: Entwicklung der Studienabschlüsse an Hochschulen

Q: uni:data; eigene Darstellung